

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Der Menstruationszyklus – ein Thema für die Schule

Ein Beitrag zur Kompetenzvermittlung und
Enttabuisierung des Menstruationszyklus in
der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung

eingereicht von: Lucia Serena Langheim

Begleitung: Ariane Bühler

14. November 2023

Abstract

Der Menstruationszyklus beeinflusst das Befinden und Verhalten von rund der Hälfte der Menschheit und wirkt sich indirekt auch auf nicht-menstruierende Menschen aus. Trotzdem gilt das Thema als Tabu, auch in der Schule.

Anhand einer literarischen Auseinandersetzung und mit Einbezug von Aussagen aus Gruppeninterviews beleuchtet diese Masterarbeit den Menstruationszyklus im Kontext der obligatorischen Schule in der Deutschschweiz mit Fokus auf die Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Die Ergebnisse zeigen die Komplexität des Menstruationszyklus auf, seine Bedeutsamkeit für Schüler*innen sowie die Aufgabe der Schule bei der Kompetenzvermittlung und Enttabuisierung des Themas.

Das Produkt kann als Impuls für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und den Umgang damit in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung verwendet werden.

Vorwort

Für die Erstellung dieser Masterarbeit habe ich auf unterschiedliche Art und Weise Unterstützung erhalten. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben!

Ein grosses Dankeschön gilt meiner Begleitdozentin Ariane Bühler, welche mich bei der Umsetzung meiner Idee begleitet, fachlich unterstützt und sich wiederholt die Zeit genommen hat für den Austausch mit mir, die Beantwortung meiner Fragen und Klärung meiner Unsicherheiten.

Ich danke den Schüler*innen, welche mir mit viel Vertrauen meine Fragen innerhalb der Gruppeninterviews beantwortet und mir dadurch einen Einblick in ihre Wissenswelt über den Menstruationszyklus und ihren Umgang damit gegeben haben.

Auch allen weiteren Personen, welche sich mit mir über den Menstruationszyklus ausgetauscht und mit mir ihre Erfahrungen darüber geteilt haben, danke ich. Aspekte aus diesen Gesprächen sind teilweise in die Arbeit mit eingeflossen und haben meine Kenntnisse über den Menstruationszyklus und mein Verständnis dafür erweitert.

Ganz besonders bedanke ich mich bei Dr. Andrea Haidorfer für das fortlaufende Korrekturlesen sowie für das Verständnis, das stetige Zuhören und Motivieren während der intensiven Monate.

Auch Ingo Schönwandt gilt mein Dank. Einerseits für das Korrekturlesen aber auch für den punktuellen Austausch, der mich angeregt und in meinem Entwicklungsprozess weitergebracht hat. Dem Facharzt FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. med. Alexander Schmoll danke ich herzlich für die fachlichen Impulse zum Menstruationszyklus, der Empfehlung zur Grundlagenliteratur und der fachlichen Überprüfung des Kapitels 2.

Bei Janet Lakatos bedanke ich mich für die Verbesserungsvorschläge der Leseflüssigkeit bestimmter Abschnitte.

Ich danke Eva Appenzeller, durch die ich zufällig das Bilderbuch «Mondtage» und eine der Autorinnen Angela Berchtold kennengelernt habe. Das Bilderbuch war der Grundstein für meine Themenwahl und das Treffen mit Angela und ihr offenes Zeigen des damals noch nicht fertigen Buches haben mich sehr inspiriert.

Viele weitere Menschen haben mich in dieser für mich intensiven Phase während der Erstellung dieser Masterarbeit bewusst oder unbewusst mit ihrem Dasein und Verständnis, ihrer Geduld, ihrem Zuspruch, ihren Fragen sowie konkreten Inputs begleitet und unterstützt. Ihnen allen danke ich von Herzen!

Ich bin auch mir selbst dankbar, die Herausforderungen gemeistert und für mich persönlich viel dazu gelernt zu haben. Meine Menstruationszyklen begleiten mich seit vielen Jahren und als Jugendliche habe ich mir oft ein vertiefteres Wissen über das Thema und einen offenen Umgang damit in meinem Umfeld gewünscht.

Ich hoffe mit dieser Masterarbeit und darüber hinaus mit meinem offenen Umgang im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus vielen Menschen ein Vorbild zu sein und sie zur Offenheit für das Thema und einer eigenen Auseinandersetzung damit anregen zu können.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Vorwort	III
Inhaltsverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
1 Einleitung	10
1.1 Die Ausgangslage und der Entwicklungsbedarf in der Praxis	10
1.2 Die fachliche Einordnung	11
1.3 Die Fragestellung und Zielsetzung	12
1.4 Die Fachmethodik	13
1.5 Die Struktur der Arbeit	14
2 Der Menstruationszyklus	15
2.1 Einführende Bemerkungen zum Menstruationszyklus	15
2.2 Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane	17
2.2.1 Die Ovarien (Eierstöcke)	18
2.2.2 Der Uterus (Gebärmutter)	19
2.2.3 Die Vagina (Scheide)	20
2.3 Die Funktion des Menstruationszyklus	20
2.3.1 Die Follikelphase	22
2.3.2 Die Ovulation (Eisprung)	22
2.3.3 Die Lutealphase (Gelbkörperphase)	23
2.3.4 Die luteal-follikuläre Übergangsphase (Menstruation)	23
2.4 Der Einfluss des Menstruationszyklus	24
2.4.1 Auswirkungen des Menstruationszyklus auf menstruierende Menschen	25
2.4.2 Auswirkungen des Menstruationszyklus auf nicht-menstruierende Menschen	29
2.5 Der Umgang mit dem Menstruationszyklus	30
2.5.1 Die gesellschaftliche Tabuisierung des Menstruationszyklus	30
2.5.2 Individuelle Handhabungsmöglichkeiten des Menstruationszyklus	32
3 Der Menstruationszyklus im Kontext des Schweizer Bildungsauftrags	36
3.1 Die Volksschule	36
3.2 Der Lehrplan 21	38
3.3 Die Sonderpädagogik	41
3.4 Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen	42
3.5 Die Verordnung des Menstruationszyklus im Bildungsauftrag der Deutschschweiz	46
4 Der Menstruationszyklus im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	50
4.1 Begriffsklärungen	50
4.1.1 Die Definition der Bezeichnung «(geistige) Behinderung»	50
4.1.2 Die Definition der Bezeichnung «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung»	53

4.2	Die Bedeutung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.....	54
4.3	Ausgewählte didaktisch-methodische Leitideen für die erzielte Vermittlung des Menstruationszyklus im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	57
4.3.1	Die Aneignungsmöglichkeiten als Lernvoraussetzung	59
4.3.2	Die innere Differenzierung anhand des Lernens am gemeinsamen Gegenstand und dem Universal Design for Learning (UDL)	61
4.3.3	Die Elementarisierung des Bildungsinhalts und die Handlungsorientierung der Arbeitsaufträge	62
4.3.4	Die Anpassung der Kommunikation mit der Leichten Sprache und der Unterstützten Kommunikation (UK)	64
4.4	Der Transfer in die Praxis: Einführung in das erstellte Produkt	66
5	Schlussbetrachtung	68
5.1	Die Diskussion	68
5.2	Das Fazit.....	71
5.3	Der Ausblick.....	72
	Literaturverzeichnis	74
	Anhang 1: Das Produkt.....	82
	Übersicht.....	82
	Teil 1: Das Grundwissen über den Menstruationszyklus.....	83
	Teil 2: Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus.....	90
	Teil 3: Weitere Impulsideen unter Einbezug der Aneignungsmöglichkeiten	98
	Quellenverzeichnis.....	101
	Anhang 2: Die Geschlechtsdefinition.....	102
	Anhang 3: Die Kompetenzen/Kompetenzstufen des Lehrplans 21 für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus	103
	Anhang 4: Die Gruppeninterviews.....	106
	Leitfaden Gruppeninterview	106
	Transkription Gruppeninterview 1	108
	Transkription Gruppeninterview 2	135
	Anhang 5: Das Forschungstagebuch.....	145

Abkürzungsverzeichnis

AAC	Augmentative and Alternative Communication (Unterstützte Kommunikation [UK])
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
BBC	British Broadcasting Corporation
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz (siehe auch BG, SR 151.3)
BFS	Bundesamt für Statistik
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BG	Bundesgesetz
BG, SR 151.3	Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Systematische Sammlung des Bundesrechts 151.3; siehe auch BehiG)
BKZ	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz
BNE	Bildung für Nachhaltige Entwicklung
BRK	Behindertenrechtskonvention
BV / BV, SR 101	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Systematische Sammlung des Bundesrechts 101)
D-EDK	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EDK	Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren/Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EDK-Ost	Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentum Lichtensteins
ERG	Ethik, Religionen, Gemeinschaft
FDA	Food and Drug Administration
FgE	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
FSH	Follikelstimulierendes Hormon
GnRH	Gonadotropin-Releasing-Hormon
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health)
IEP	Individueller Entwicklungsplan
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KMK	Kultusministerkonferenz
LH	Luteinisierendes Hormon
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
NT	Natur und Technik
NW EDK	Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz

PER	Plan d'études romand
PMDS	Prämenstruelle dysphorische Störung
PMS	Prämenstruelles Syndrom
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
SRF	Schweizer Radio und Fernsehen
SWI	Swissinfo.ch
UDL	Universal Design for Learning
UK	Unterstützte Kommunikation
UN	Vereinten Nationen (United Nations)
UNO	Organisation der Vereinten Nationen (United Nations Organization)
WHO	Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization)

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Die Struktur der Masterarbeit (eigene Darstellung).....	14
<i>Abbildung 2.</i> Die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (García de Miguel, Masip, Azaña, Lin & Goosman, 2021).....	16
<i>Abbildung 3.</i> Die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse (Rodrigo, Romero, Arqué, Salvador & Packan, 2019)	17
<i>Abbildung 4.</i> Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane (De la Fuente Vaquero, Salvador & Packan, 2017).....	18
<i>Abbildung 5.</i> Der Menstruationszyklus (Bionorica SE, 2022).....	21
<i>Abbildung 6.</i> Der Menstruationszyklus veranschaulicht als Jahreszeitenzyklus (Hill, 2022, S. 68).....	34
<i>Abbildung 7.</i> Das Schweizer Verwendungsgebiet des Lehrplans 21 (BKZ Geschäftsstelle, n.d.b)	38
<i>Abbildung 8.</i> Die Erweiterung der Fachbereiche durch Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (DVK, 2019, S. 7).....	43
<i>Abbildung 9.</i> Die sechs Befähigungsbereiche der Personalisierung (DVK, 2019, S. 13)	44
<i>Abbildung 10.</i> Der Förderzyklus mit integrierter Förderdiagnostik, Bildungs- und Förderplanung (DVK, 2019, S. 16)	45
<i>Abbildung 11.</i> Die Gestaltung von Lernsettings unter Einbezug der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (DVK, 2019, S. 35).....	46
<i>Abbildung 12.</i> Das biopsychosoziale ICF-Modell (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM], 2023)	52
<i>Abbildung 13.</i> Die vier Handlungskomponenten eines Handlungsprozesses (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 211, zitiert nach Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 15).....	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. <i>Die Kompetenz NMG.1.5 mit der Kompetenzstufe NMG.1.5.e</i> (D-EDK, 2016, S. 272).....	47
Tabelle 2. <i>Grundansprüche für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus zu Beginn der Oberstufe (Sekundarstufe I)</i> (eigene Darstellung mit wörtlichen Zitaten aus D-EDK, 2016)	55
Tabelle 3. <i>Grundansprüche für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus am Ende der Oberstufe (Sekundarstufe I)</i> (eigene Darstellung mit wörtlichen Zitaten aus D-EDK, 2016)	55
Tabelle 4. <i>Die Aneignungsmöglichkeiten als Lernvoraussetzung der kognitiven Entwicklung</i> (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015, in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012).....	60
Tabelle 5. <i>Die vier Aspekte von Lernaufgaben im Universal Design for Learning (UDL)</i> (eigene Darstellung nach Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 104)	62
Tabelle 6. <i>Der Elementarisierungsprozess in Verbindung mit der Unterrichtsplanung</i> (eigene Darstellung wörtlich zitiert aus Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 89).....	63
Tabelle 7. <i>Das multimodale Kommunikationssystem der Unterstützten Kommunikation (UK)</i> (eigene Darstellung nach Erdélyi & Thümmel, 2019, S. 425; Ling, 2021, S. 284, zitiert nach Lüke & Vock, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 242, zitiert nach Bauersfeld & Bauersfeld, 2011)	65

1 Einleitung

Dieses einführende Kapitel gibt einen Überblick über die vorliegende Masterarbeit. Anhand der Ausgangslage und dem Entwicklungsbedarf in der Praxis begründet das erste Unterkapitel die Themenwahl. Das zweite Unterkapitel erweitert die Begründung mit der fachlichen Einordnung. Die Fragestellung und die damit verbundene Zielsetzung, auf der die Masterarbeit aufgebaut ist, sind im dritten Unterkapitel zusammengefasst. Das vierte Unterkapitel beschreibt die angewendete Fachmethodik und das letzte Unterkapitel zeigt die Struktur der Arbeit auf.

1.1 Die Ausgangslage und der Entwicklungsbedarf in der Praxis

Der Menstruationszyklus ist die Basis der natürlichen Fortpflanzung der Menschen (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 639 ff.). Rund die Hälfte der Menschheit durchlebt ihn während ungefähr 35 Jahren ihres Lebens (ebd., S. 639 – 640; United Nations [UN], 2022). Die davon Betroffenen, durch die genetische Geschlechtsdetermination definierten Frauen, wurden am 1. Juli 2021 weltweit auf etwa 3,93 Milliarden geschätzt. Zu dem Zeitpunkt haben sie 49,93 Prozent der Gesamtbevölkerung ausgemacht (UN, 2022). In der Schweiz repräsentierten circa 4,37 Millionen Frauen 50,4 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung im Jahr 2020 (Bundesamt für Statistik [BFS], 2022, S. 8).

Der komplexe hormonelle Vorgang des Menstruationszyklus kann in seinen unterschiedlichen Phasen einen bedeutsamen Einfluss auf den Alltag von menstruierenden Personen haben. Wie eine länderübergreifende Studie der Stanford University zeigt, ist das Ausmass des Menstruationszyklus auf das Befinden und Verhalten von menstruierenden Menschen grösser als das von anderen wiederkehrenden biologischen Abläufen, wie beispielsweise das des natürlichen Tages- und Nachtrhythmus (Bublak, 2021). Indirekt, zum Beispiel sozial oder wirtschaftlich, wirkt der Menstruationszyklus sich auch auf nicht-menstruierende Personen aus (Fisch, 2023, S. 24). Trotzdem ist das Wissen über den Menstruationszyklus, ebenso wie ein offener Umgang damit, oftmals eingeschränkt und ungewohnt. Auch die körperlichen Auswirkungsmöglichkeiten des Menstruationszyklus auf menstruierende Menschen werden noch unzureichend erforscht. Der Grund dafür wird insbesondere in der tabuisierenden Haltung der Gesellschaft vermutet (Bublak, 2021; Fisch, 2023, S. 24).

Die Schule, als gesellschaftliche Institution, kann zur Tabuisierung oder Enttabuisierung des Menstruationszyklus beitragen. Mit dem Bildungsauftrag hat die Schweizer Volksschule den Kernauftrag, den Schüler*innen kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dadurch die Vermittlung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zu sichern (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2016, S. 21). Der für alle Lernenden in der Deutschschweiz verbindliche Lehrplan 21 beinhaltet im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) den Begriff «Menstruation». Mit dem Stimmbruch ist dieser im zweiten Zyklus (3. bis 6. Klasse) als verbindlicher Inhalt vorgegeben (ebd., S. 272). Mehrere Kompetenzen beinhalten die Vermittlung des Menstruationszyklus oder können in der Auseinandersetzung damit umgesetzt werden, ohne, dass dieser jedoch konkret benannt wird.

Diese Gegebenheiten deuten auf die Wichtigkeit des Menstruationszyklus hin und dass er thematisch einen Platz in der Schulbildung haben soll. Andererseits überlässt eine fehlende Konkretisierung die

Gewichtung des Themas den unterrichtenden Fachpersonen. Das kann eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus verhindern. Aus Erfahrung nimmt der Menstruationszyklus in Lehrbüchern oft auch nur, wenn überhaupt, wenige Seiten ein.

Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE) stellt die Kompetenzvermittlung des abstrakten Vorgangs, trotz seines relevanten Alltagsbezugs in der Oberstufe, eine zusätzliche Herausforderung dar. Diese bezieht sich insbesondere auf die Heterogenität der Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen, aber auch auf das damit verbundene eingeschränkte oder unübersichtliche Fördermaterial.

So fehlt vielen Jugendlichen oftmals das Wissen über den Menstruationszyklus, obwohl er ihr alltägliches Leben für viele Jahre direkt oder indirekt beeinflussen wird. Die langjährige gesellschaftliche Tabuisierung des Menstruationszyklus kann bedeutend dazu beigetragen haben, dass der Zugang zum Thema und ein offener Austausch darüber für viele Lernende erschwert ist. Aus diesen Gründen beabsichtigt die vorliegende Masterarbeit, den Menstruationszyklus im Kontext der obligatorischen Schule mit Fokus auf die Oberstufe im FgE zu beleuchten und einen Beitrag zur Kompetenzvermittlung und Enttabuisierung des Menstruationszyklus zu leisten.

1.2 Die fachliche Einordnung

Die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Kontext der Schule mit Fokus auf den FgE erfordert die Verbindung verschiedener Fachrichtungen.

Das Thema des Menstruationszyklus ist grundsätzlich der naturwissenschaftlichen medizinischen Disziplin der Humanphysiologie zugeordnet. Um Theorie und Praxis zu verknüpfen, werden Beispiele persönlicher Erfahrungen in Ergänzung zu den fachlichen Erläuterungen berücksichtigt.

Für die Verordnung des Menstruationszyklus als Thema im Bildungsauftrag sind Inhalte aus der Rechtswissenschaft mit der Erziehungswissenschaft verknüpft.

Letzteres wird mit dem Fokus auf den FgE anhand von Konzepten der Didaktik und (Heil-)Pädagogik vertieft.

Als Grundlagendokument für die Analyse und die Begründung des Menstruationszyklus als Thema in der Schule wird der Lehrplan 21 verwendet. Deshalb beschränkt sich die Auseinandersetzung auf die obligatorische Schule der Deutschschweiz. Dabei liegt der Fokus auf dem FgE, da dort der Entwicklungsbedarf für die Kompetenzvermittlung des Menstruationszyklus als besonders hoch eingeschätzt wird. Die Vermutung wird mit dem herausfordernden Umgang mit der Heterogenität der Schüler*innen des Förderschwerpunkts begründet. Diese setzt eine individuelle Anpassung des Bildungsauftrags voraus, welche oft die eigenständige Anpassung adäquater Fördermaterialien erfordert (Schäfer, 2019, S. 92 ff.). Die Komplexität des Menstruationszyklus und dessen fehlende gesellschaftliche Gewichtung erschweren die Kompetenzvermittlung zusätzlich.

Die Ausrichtung auf die Oberstufe steht im Zusammenhang mit dem unterrichtsrelevanten Aspekt der Lebensnähe (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 210) des Themas. Das Alter der Lernenden dieser Stufe lässt annehmen, dass die Schüler*innen direkte oder indirekte Erfahrungen mit dem Menstruationszyklus erleben.

1.3 Die Fragestellung und Zielsetzung

Im Entwicklungsprozess der Arbeit haben sich sechs Fragen herauskristallisiert. Deren Beantwortungen bestimmen den Inhalt und Aufbau der vorliegenden Masterarbeit. Wie im Unterkapitel 1.1 bereits begründet und zusammengefasst wurde, ist das Ziel der Auseinandersetzung, einen Beitrag zur Enttabuisierung und Kompetenzvermittlung des Menstruationszyklus zu leisten. Der Beitrag soll einen Impuls für die Kompetenzvermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit in der Oberstufe im FgE geben. Dafür wird ein eigenes Produkt erstellt. Die Hauptfrage für die Zielsetzung lautet:

Hauptfrage:

Welche Impulse können Oberstufenschüler*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung das Wissen über den Menstruationszyklus sowie einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit vermitteln?

Die Hauptfrage baut sich aus fünf Unterfragen auf:

Unterfrage 1:

Was ist ein Menstruationszyklus, wie funktioniert er und welchen Einfluss kann er haben, insbesondere auf das alltägliche Leben der menstruierenden, aber auch nicht-menstruierenden Menschen?

Diese Teilfragen beziehen sich auf die Literaturrecherche. Deren Antworten sind bedeutsam für das Aufzeigen der Relevanz des Menstruationszyklus und für die weitere Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Kontext der Schule. Sie bilden die Grundlage für die Beantwortung der Hauptfrage und der weiteren Unterfragen.

Die zweite und dritte Unterfragen erzielen die Herstellung des Zusammenhangs zwischen dem Menstruationszyklus und der Schule mit Fokus auf die Oberstufe im FgE.

Unterfrage 2:

Welche Bedeutung hat der Menstruationszyklus im Bildungsauftrag der obligatorischen Schule der Deutschschweiz?

Unterfrage 3:

Welche Bedeutung hat der Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE?

Im Anschluss an diese Fragen soll die vierte Unterfrage den Fokus auf die konkrete Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Unterricht der Oberstufe im FgE lenken.

Unterfrage 4:

Welche didaktisch-methodischen Leitideen sind bei der Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus sowie eines offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgangs damit in der Oberstufe im FgE zu beachten?

Mit der Beantwortung der Unterfragen 1 bis 4 soll das Produkt entwickelt werden, das die Hauptfrage beantwortet. Die Analyse und Evaluation des Produkts in der Diskussion der Schlussbetrachtung wird von der letzten Unterfrage geleitet:

Unterfrage 5:

Inwiefern ermöglicht das entwickelte Produkt eine Impulsgebung für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus sowie einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit in der Oberstufe im FgE unter Berücksichtigung der erarbeiteten didaktisch-methodischen Leitideen?

1.4 Die Fachmethodik

Für die Erstellung dieser Entwicklungsarbeit anhand der Beantwortung der erläuterten Fragen, werden qualitative Methoden verwendet.

Der Hauptteil der Arbeit basiert auf einer Inhaltsanalyse verschiedener Texte. Diese stammen aus Sachliteratur und diversen Dokumenten, wie beispielsweise dem Lehrplan 21 oder Gesetzestexten. Bei der Sachliteratur für die Beantwortung der ersten Unterfrage über den Menstruationszyklus ist zu erwähnen, dass die Anzahl an Studien, insbesondere im deutschsprachigen Raum, aufgrund des späten Beginns der Forschung des physiologischen Vorgangs, eingeschränkt ist (siehe Unterabschnitt 2.5.1). Deshalb wird auch Sachliteratur hinzugezogen, deren Inhalt unter anderem auf jahrelangen Erfahrungen von menstruierenden Menschen basiert.

Als Quelle für die Erläuterung der Funktion des Menstruationszyklus werden insbesondere Inhalte aus dem Lehrbuch «Physiologie» der Herausgeber Hans Christian-Pape, Armin Kurtz und Stefan Silbernagl (2019) verwendet. Das Buch gilt als verbreiteter Grundlagentext für das Medizinstudium und wurde vom im Vorwort erwähnten Gynäkologen Dr. med. Alexander Schmolli empfohlen. Weitere verwendete Texte werden wo möglich mit dem Inhalt dieses Buches oder untereinander verglichen und auf Übereinstimmung überprüft.

Die Auseinandersetzung mit dem Schweizer Bildungsauftrag für die Antwort auf die Unterfrage 2, verwendet insbesondere den Lehrplan 21 und andere Inhalte offizieller bildungsrelevanter (Schweizer) Quellen.

Für die Vertiefung des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung und die Beantwortung der Unterfragen 3 und 4 ist die Fachliteratur der Bücher «Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» des Herausgebers Holger Schäfer (2019) und «Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten» von Karin Terfloth und Sören Bauersfeld (2019) zentral.

Die Inhaltsanalyse wird teilweise von Aussagen aus zwei Gruppeninterviews mit Oberstufenschüler*innen im FgE ergänzt, deren Transkriptionen mit dem Leitfaden im Anhang 4 ersichtlich sind.

Aus den im Hauptteil gewonnenen Informationen wird das erstellte Produkt als Impulsquelle für die Kompetenzvermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und den Umgang damit für die Oberstufe im FgE im Anhang 1 dargestellt. Es beantwortet die Hauptfrage der Arbeit.

Die Diskussion im Kapitel 5 analysiert anhand der Unterfrage 5 das Produkt und die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auseinandersetzung.

Für die Begleitung des Entwicklungsprozesses der Masterarbeit wurde punktuell ein Forschungstagebuch geführt, welches im Anhang 5 hinzugefügt wurde.

1.5 Die Struktur der Arbeit

Die Struktur der vorliegenden Masterarbeit stellt die Abbildung 1 im Zusammenhang mit der Fragestellung vereinfacht dar und unterteilt die Kapitel farblich in unterschiedliche Bereiche. Nach der Aufarbeitung der Übersicht der vorliegenden Masterarbeit in diesem einführenden Kapitel (grau) folgt der Theorieteil der Arbeit (grün). Dieser wird im Hauptteil von Kapitel 2 bis Kapitel 4 anhand der inhaltsanalytischen Auseinandersetzung und mit Ergänzungen von Aussagen aus den Gruppeninterviews erläutert.

Das Kapitel 2 über den Menstruationszyklus beantwortet die erste Unterfrage. Darauf folgt das Kapitel 3, das das Thema im Kontext des Schweizer Bildungsauftrags untersucht und die Unterfrage 2 beantwortet. Das Kapitel 4 beleuchtet den Menstruationszyklus im FgE mit Fokus auf die Oberstufe. Dabei werden die Unterfragen 3 und 4 erarbeitet.

Die theoretische Auseinandersetzung der Kapitel bildet die Grundlage für die Beantwortung der Hauptfrage. Diese wird durch das im Anhang 1 erstellte Produkt beantwortet (gelb) und anhand der Unterfrage 5 in der Diskussion des Kapitels 5 analysiert und evaluiert (blau). Die Schlussbetrachtung des Kapitels 5 beinhaltet ausserdem das Fazit und den Ausblick.

Im Anhang der Arbeit sind neben dem Produkt eine Erläuterung über die Geschlechtsdefinition, eine Übersicht der Kompetenzen/Kompetenzstufen des Lehrplans 21 für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus, der Leitfaden und die Transkriptionen der Gruppeninterviews sowie das Forschungstagebuch ersichtlich.

Abbildung 1. Die Struktur der Masterarbeit (eigene Darstellung)

2 Der Menstruationszyklus

Der Menstruationszyklus ist das Kernthema dieser Masterarbeit, auf dem sich die weiterführende Auseinandersetzung aufbaut. Deshalb wird der Fokus direkt zu Beginn des Hauptteils mit diesem Kapitel darauf gelenkt. Dabei wird vorwiegend den Teilfragen der Unterfrage 1 nachgegangen:

Unterfrage 1:

Was ist ein Menstruationszyklus, wie funktioniert er und welchen Einfluss kann er haben, insbesondere auf das alltägliche Leben der menstruierenden, aber auch nicht-menstruierenden Menschen?

Die Theorie ist vereinfacht dargestellt, damit sie in den weiteren Kapiteln, vor allem mit Ausrichtung auf den FgE, verständlich verwendet werden kann. Ausgewählte persönliche Aussagen von interviewten Oberstufenschüler*innen aus dem FgE und aus Gesprächen mit einzelnen Personen ergänzen die Erläuterungen.

Der Inhalt des Kapitels ist in mehrere Unterkapitel aufgeteilt. Nach einer allgemeinen Einführung in das Thema des Menstruationszyklus und seiner Definition, folgt ein Exkurs über die inneren weiblichen Geschlechtsorgane. Dieser soll das Verständnis der nachfolgenden Beschreibung der Funktion und des Aufbaus des natürlichen Menstruationszyklus erleichtern. Im Anschluss werden Einflussmöglichkeiten des hormonell ausgelösten Vorgangs auf das allgemeine und alltägliche Leben der direkt und der indirekt Betroffenen aufgezeigt und dadurch die Relevanz des Themas im Allgemeinen und der Auseinandersetzung damit erläutert und begründet. Das letzte Unterkapitel beleuchtet den gesellschaftlichen und individuellen Umgang mit dem Menstruationszyklus, um in die weiterführenden Kapitel des Themas im Zusammenhang mit der Schule überzuleiten.

2.1 Einführende Bemerkungen zum Menstruationszyklus

Bei der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus fällt auf, dass unterschiedliche Begriffe dafür verwendet werden. Am geläufigsten scheint die Bezeichnung «Menstruationszyklus» zu sein. Sie ist insbesondere in der fachspezifischen Literatur zu finden, weshalb sie in dieser Arbeit auch als Hauptbegriff verwendet wird. Des Weiteren werden Synonyme wie «weiblicher Zyklus», «Hormonzyklus», «menstrueller Zyklus», «Monatszyklus», «monatlicher Zyklus» oder einfach nur «Zyklus» genutzt (Gille, 2022, S. 53 ff.; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 639 ff.; Stömer & Wunsch, 2018, S. 33 ff.). Wie die nachfolgende Vertiefung des Themas aufzeigt, hängen alle Bezeichnungen auf unterschiedliche und selbsterklärende Weise mit dem Vorgang des Menstruationszyklus oder Aspekten davon zusammen. Zum Beispiel enthält der Begriff «Menstruationszyklus» die sichtbare und dadurch bekannteste Phase des Zyklus, die Menstruation. Diese wird in der Umgangssprache «Mens», «Periode», «Tage», «(Monats-)Blutung», «Regel», «Monatsfluss», «Erdbeerwoche», «Besuch der roten Tante» oder auch «Mondtage» genannt (Berchtold, Freiermuth & Tanner, 2022, S. 25; Gille, 2022, S. 59).

«Weiblicher Zyklus» deutet hingegen auf das biologische Geschlecht hin, das den Zyklus durchlebt. Das Wort «Hormonzyklus» drückt aus, dass der zyklische Vorgang hormonell gesteuert wird, während die ungefähre Dauer jedes Menstruationszyklus in der Bezeichnung «Monatszyklus» hervorgehoben wird. Alle Benennungen verbindet das Wort «Zyklus», welches laut Duden auf den in sich

geschlossenen Ablauf aus zusammenhängenden und sich wiederholenden Vorgängen hindeutet (Cornelsen Verlag GmbH, 2023).

Der Erforschung und darauf aufbauenden Erklärung des Menstruationszyklus nimmt sich die naturwissenschaftliche Disziplin der Humanphysiologie an. Das medizinische Fach versucht die physikalischen und chemischen Faktoren aufzuklären, die für die Entstehung, Entwicklung und den Erhalt des (menschlichen) Lebens verantwortlich sind (Silbernagl, 2019, S. 28 – 29 & 39).

Da es sich beim Menstruationszyklus um eine hormonell gesteuerte zyklische Veränderung im (weiblichen) Körper handelt, gehört der Vorgang zum endokrinen System. Zusammen mit dem Nervensystem gilt es als das wichtigste Informations- und Kommunikationssystem des Organismus zur Abstimmung von verschiedenen spezialisierten Zellen und Gewebe. Es interagiert mit dem Nerven- und Immunsystem und hat weit verzweigte Wirkungen auf die Entwicklung, das Wachstum und den Stoffwechsel des Menschen. Das komplexe System nutzt innere Sekretion von Hormonen in den Blutkreislauf, um Informationen an ihre Zielzellen zu übertragen. Die Hormone sind somit vereinfacht ausgedrückt chemische Substanzen, welche Nachrichten übermitteln. (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641; Paschke, 2019, S. 589).

Der Kommunikationskanal, welcher bei weiblichen Geschlechtsorganen den Menstruationszyklus erzeugt, wird «Hypothalamus-Hypophyse-Gonaden-Achse» genannt (Gründker & Emons, 2020; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641 – 643). Wie die Abbildung 2 zeigt, kommunizieren dabei das Gehirn und die Gonaden (Keimdrüsen der Fortpflanzungsorgane) der Frau oder des Mannes anhand von Hormonen miteinander.

Abbildung 2. Die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (García de Miguel, Masip, Azaña, Lin & Goosman, 2021)

Dabei bilden die Ovarien (Eierstöcke) als weibliche Geschlechtsorgane die für den Menstruationszyklus relevanten Gonaden (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 642).

Der Hypothalamus (ein Abschnitt des Zwischenhirns), die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) beziehungsweise der Hypophysenvorderlappen und die Gonaden kommunizieren mittels unterschiedlicher Hormone miteinander und wirken dadurch aufeinander ein (Gründker & Emons, 2020; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641 – 643). Die wichtigsten Hormone der Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse heißen Gonadotropin-Releasend-Hormon (GnRH), Follikelstimulierendes Hormon (FSH), Luteinisierendes Hormon (LH), Östrogene und Progesteron (siehe Abbildungen 2 und

3). Weitere relevante Hormone, wie beispielsweise das Testosteron oder Inhibin, werden in dieser Arbeit aufgrund der Eingrenzung der Komplexität des gesamten Themas nicht beleuchtet (Gille, 2022, S. 14 – 15; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641).

Abbildung 3. Die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse (Rodrigo, Romero, Arqué, Salvador & Packan, 2019)

Obwohl der Menstruationszyklus mit den weiblichen Geschlechtsorganen im Zusammenhang steht, wird in dieser Arbeit von «menstruierenden Menschen» oder auch «Menschen mit einem Menstruationszyklus» und nicht grundsätzlich von Frauen geschrieben. Grund dafür sind verschiedene Aspekte, die sich auf die Festlegung des Geschlechts auswirken. Brochmann und Støkken Dahl (2022) nennen drei von mindestens fünf Komponenten. Neben sozialen und kulturellen Faktoren wirken sich insbesondere die genetischen, biologischen und psychologischen Komponenten auf die Geschlechtsbestimmung aus (S. 49 – 50). Das angehängte Kapitel «Anhang 2: Die Geschlechtsdefinition» beschreibt die letzten drei Komponenten.

Somit sind nicht alle Menschen mit einem Menstruationszyklus Frauen und nicht alle Frauen haben einen Menstruationszyklus. Aus diesem Grund bezieht sich die Bezeichnung «menstruierende Menschen» neutral auf alle Personen mit einem Menstruationszyklus, unabhängig von ihrer Geschlechtsdefinition (Frei, 2020, S. 17

Im Gegenzug bezeichnen in dieser Arbeit die Ausdrücke «nicht-menstruierende Menschen» und «Menschen ohne einen Menstruationszyklus» geschlechtsunabhängig alle Personen, welche (noch) keinen Menstruationszyklus (mehr) haben.

2.2 Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane

Da der Menstruationszyklus durch die Biologie, die Hormone und die Gene, bestimmt wird, spielen die inneren weiblichen Geschlechtsorgane dabei eine erhebliche Rolle (Gille, 2022, S. 53). Wie im einführenden Unterkapitel beschrieben, kontrolliert der hormonelle Austausch zwischen dem Hypothalamus, der Hypophyse und den Ovarien den weiblichen Zyklus (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641).

Neben den Eierstöcken und Eileitern gehört der Uterus (Gebärmutter) mit dem Endometrium (Gebärmutterschleimhaut) und der Zervix (Gebärmutterhals) sowie die Vagina (Scheide) zu den inneren weiblichen Geschlechtsorganen (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 43 ff.). Die Abbildung

4 stellt diese grafisch dar. Nachfolgend werden die einzelnen inneren weiblichen Geschlechtsorgane genauer beschrieben.

Abbildung 4. Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane (De la Fuente Vaquero, Salvador & Packan, 2017)

Die äusseren weiblichen Geschlechtsorgane sind für den Menstruationszyklus zweitrangig, weshalb sie hier nicht thematisiert werden.

2.2.1 Die Ovarien (Eierstöcke)

Die Ovarien sind über die Eileiter seitlich rechts und links oben mit der Gebärmutter verbunden. Sie haben zwei Aufgaben: Eizellen zu lagern und reifen zu lassen sowie Hormone zu produzieren. Bei den Hormonen sind die wichtigsten und bekanntesten die Östrogene und das Progesteron. Diese Hormone steuern gemeinsam mit den Hormonen des Hypothalamus und Hypophysenvorderlappens den Menstruationszyklus (siehe Unterkapitel 2.1 und 2.3). Die weiblichen Geschlechtszellen werden im Gegensatz zu den männlichen Samenzellen bereits während der Schwangerschaft produziert (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 46 – 49). Bei der Geburt sind das ungefähr eine Million unreife Eizellen. Bis zum ersten Menstruationszyklus bereiten sich diese auf ihre spätere Aufgabe vor. Viele sterben bereits dabei ab. Somit wird bei Beginn der Geschlechtsreife (Pubertät) von ungefähr 300'000 Follikeln (bläschenartige Gebilde in den Eierstöcken, in denen sich je eine Eizelle befindet) ausgegangen. Die Reifung einer befruchtungsfähigen Eizelle aus einem ruhenden Follikel beginnt bereits etwas sechs Monate vor dessen Eisprung (siehe Unterabschnitt 2.3.2). Die frühe Wachstumsphase erfolgt hormonunabhängig (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 639 – 640). Während der ersten Hälfte des Menstruationszyklus (siehe Unterabschnitt 2.3.1) bereiten sich bis zu tausend Eizellen auf den Eisprung vor, wobei dieser im Normalfall nur einer gelingt. Die verbleibenden Zellen sterben ebenfalls ab. Auch bei einer hormonellen Verhütung werden die Eizellen auf den verhinderten Eisprung vorbereitet und zerfallen anschliessend (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 47 – 48).

Beim Eisprung platzt der flüssigkeitsgefüllte Follikel (Graafscher Follikel), welcher die reife Eizelle umgibt und sie freilässt. Der im Eierstock zurückgebliebene Follikel entwickelt sich zu einem Gelbkörper. Der Follikel sowie der Gelbkörper tragen zur Hormonproduktion der Östrogene sowie des Progesterons bei (siehe Unterkapitel 2.3) (Gille, 2022, S. 50).

Die beiden Eileiter haben die Aufgabe, die Eizellen aus den Eierstöcken nach dem Eisprung aufzufangen. In der sogenannten Ampulle der Eileiter findet die Befruchtung zwischen der Samen- und der Eizelle statt, bevor das befruchtete Ei über den Eileiter in die Gebärmutter schwimmt und sich dort in der Gebärmutterschleimhaut einnistet (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 46 – 47). Die Eizelle kann bis zu 24 Stunde im Eileiter leben. Ohne Befruchtung löst sie sich auf und wird bei der Menstruation (siehe Unterabschnitt 2.3.4) ausgeschwemmt (Gille, 2022, S. 50).

2.2.2 Der Uterus (Gebärmutter)

Der Uterus besteht aus einer Gebärmutterhöhle und der Zervix (Gille, 2022, S. 47 – 49). Er hat die Form einer ungefähr faustgrossen auf dem Kopf stehenden Birne und ist bei den meisten biologisch weiblichen Menschen nach vorne zum Nabel geneigt (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 45 – 46; Gille, 2022, S. 47). Nur bei circa 20 Prozent neigt er sich nach hinten (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 46).

Die Gebärmutter ist ein starker Hohlmuskel (Gille, 2022, S. 47). Darin befindet sich keine Luft, denn die Vorder- und Rückwand des Uterus liegen mit einer Zwischenschicht dünner Flüssigkeit direkt aufeinander (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 46).

Die Gebärmutterwand der Gebärmutterhöhle besteht aus mehreren Schichten. Das Endometrium, die innerste Schicht, ist eine Schleimhaut. Sie verändert sich im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus und unterläuft dem sogenannten endometrialen oder Endometrium-Zyklus (ebd.). Dieser ist in zwei, drei oder vier Phasen unterteilt (DocMedicus Verlag, n.d.). Bei der Aufteilung in zwei Phasen heisst die erste Hälfte vom Menstruationsbeginn bis zum Eisprung «Proliferationsphase» und verläuft parallel zur Follikelphase des Ovarialzyklus (siehe Unterabschnitt 2.3.1) Dabei regeneriert sich die Schleimhaut. In der «Sekretionsphase», der zweiten Hälfte nach dem Eisprung, der sogenannten «Lutealphase» (siehe Unterabschnitt 2.3.3), bereitet sich die Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle vor (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 643 – 644). Beim Dreiphasenmodell wird die Menstruationsphase (siehe Unterabschnitt 2.3.4) als «Desquamationsphase» bezeichnet. Die «Ischämiephase» als vierte Phase beginnt wenige Tage vor der Menstruation und wird durch den Rückgang des Hormons Progesteron ausgelöst (DocMedicus Verlag, n.d.).

Bei einer Schwangerschaft nistet sich die befruchtete Eizelle im Endometrium ein. Das Kind wächst im Uterus heran. Nistet sich keine Eizelle ein, wird diese zusammen mit der Gebärmutterschleimhaut im Menstruationsblut über den Gebärmutterhals und die Vagina ausgeschieden (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 643). Der Vorgang wird durch die Muskeln der Gebärmutter unterstützt. Das Zusammenziehen der Muskeln kann zu Menstruationsschmerzen führen (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 46).

Die Zervix ragt in die Scheide hinein. Ihre Öffnung wird (Gebär-)Muttermund genannt. Der schmale Gang ist meistens durch einen zähen Schleimpfropf verschlossen. Dadurch können Krankheitskeime sowie Samenzellen nicht in den Uterus aufsteigen. Nur in der Ovulationsphase verflüssigt sich der Schleim kurzfristig und lässt Samenzellen in die Gebärmutter eintreten. Der im Normalfall klare, glasig und fadenziehende Weissfluss gelangt dann, wie die Menstruationsflüssigkeit, über die Scheide nach Aussen (Gille, 2022, S. 47 – 49).

2.2.3 Die Vagina (Scheide)

Die Scheide ist ein circa sieben bis zwölf Zentimeter langer Muskelschlauch, der den Übergang zwischen den weiblichen Gonaden und den äusseren Geschlechtsorganen herstellt. Im Inneren der Vagina besteht eine Feuchtigkeit, die aus dem Körperinneren durch die Scheidenwand dringt. Ausserdem herrscht ein saures Milieu in der Scheide, das durch die dort angesiedelten Milchsäurebakterien ausgelöst wird. Dadurch werden die Vagina und die Gebärmutter vor Krankheitserregern geschützt (Gille, 2022, S. 46). Die Feuchtigkeit und das Säuremilieu innerhalb der Scheide werden unter anderem durch den Menstruationszyklus beeinflusst. Die davon abhängigen Veränderungen werden als vaginalen Zyklus, Vaginal- oder Scheidenzyklus bezeichnet (Antwerpes, 2017).

Um das Blut während der Menstruationsphase innerhalb des Körpers aufzufangen, können Menstruationsprodukte wie beispielsweise Tampons, Menstruationstassen oder -schwämme in die Vagina eingeführt werden (Stömer & Wünsch, 2018, S. 71 ff.). Das Hymen (Jungfernhäutchen), welches sich am Eingang der Scheide befindet, steht dabei normalerweise nicht im Weg. Durch den Hormoneinfluss ist der elastische Hautsaum mit einer natürlichen individuellen Öffnung bis zum Zeitpunkt der ersten Menstruation dehnbar und so weit geworden, dass das Einführen eines Menstruationsprodukts, zumindest das eines Tampons, nicht behindert wird. In seltenen Fällen ist die Öffnung so geformt, dass die Nutzung eines einzuführenden Menstruationsprodukts verhindert wird oder grosse Schmerzen verursacht. Durch einen gynäkologischen Eingriff kann das Problem behoben werden. Auch beim ersten Geschlechtsverkehr erlebt nur eine von fünf Frauen Schmerzen und Blutungen. Das Hymen ist bei jungen Frauen unabhängig vom Geschlechtsverkehr vorhanden (Gille, 2022, S. 43 – 45).

2.3 Die Funktion des Menstruationszyklus

Der Menstruationszyklus kann als Grundvoraussetzung für die Zeugungsfähigkeit von menstruierenden Menschen betrachtet werden. Gemeinsam mit anderen Vorgängen und Faktoren ermöglicht er die Fortpflanzung der Menschen (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 639 ff.). Der hormonelle Vorgang dient in jedem natürlichen und gesunden Zyklus, wovon in dieser Masterarbeit ausgegangen wird, der Bereitstellung einer einzelnen, befruchtungsfähigen Eizelle und der Vorbereitung der Gebärmutterschleimhaut für die Einnistung (auch Nidation oder Implantation) der Blastozyste (fünf bis sechs Tage altes Embryo). Da dabei die zwei wichtigsten Zielorgane des Menstruationszyklus die Eierstöcke und die Gebärmutter sind, wird teilweise zwischen dem Ovarialzyklus und der davon beeinflussten zyklischen Veränderung des Endometriums (siehe Unterabschnitt 2.2.2) unterschieden (ebd., S. 640).

Der Menstruationszyklus beginnt ungefähr im Alter von 13 Jahren mit der Menarche (erste Menstruationsblutung). Der erste Zyklus verläuft meistens anovulatorisch (ohne Eisprung). Anschliessend wiederholt sich der hormonelle Vorgang während circa 35 Jahren. Dabei kommen etwa 300 bis 500 Eizellen zur Ovulation. Die restlichen Eizellen bilden sich zurück. Bis zur Menopause (letzte Menstruationsblutung) ist das Eizellenreservoir ausgeschöpft (ebd., S. 639 – 640). Die Übergangsphase im Alter von 45 bis 55 Jahren von einem regelmässigen Menstruationszyklus bis zur

Menopause wird Klimakterium (Wechseljahre) genannt (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 48). Dabei kommt es öfter zu anovulatorischen Zyklen, welche die Zyklusdauer verlängert (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 644).

Der reguläre Menstruationszyklus dauert im Durchschnitt ungefähr 28 Tage. Der Beginn jedes Menstruationszyklus (Tag 1) fällt immer auf den ersten Tag der Menstruation und endet mit dem letzten Tag vor der nächsten Menstruation (z.B. Tag 28). Die Länge des Zyklus ist bei jeder menstruierenden Person unterschiedlich und wird durch Vorgänge in den Ovarien bestimmt. Abweichungen von mehr oder weniger sieben Tage gelten als normal. Die Toleranz liegt somit bei einer Zyklusdauer von 21 bis 35 Tagen. Voraussetzung dafür ist, dass der Vorgang nicht beispielsweise durch die Zufuhr von Hormonen (z.B. durch hormonelle Empfängnisverhütung), Krankheiten (z.B. Schilddrüsenüberfunktion) oder operative Eingriffe (z.B. bei einer Gebärmutterentfernung) beeinflusst und verändert wird. Wenn die Zykluszeit weniger als 21 Tage (Polymenorrhoe) oder länger als 35 Tage (Oligomenorrhö) dauert, liegt eine Regeltemperaturstörung vor (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640; Raith-Paula & Frank-Herrmann, 2020, S. 138). Während einer Schwangerschaft wird der Menstruationszyklus unterbrochen. Er setzt, je nach Intensität des Stillens und den damit zusammenhängenden Hormonveränderungen wenige Wochen nach der Geburt wieder ein (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640).

Der Menstruationszyklus wird grundsätzlich in zwei oder vier Phasen unterteilt. Es gibt dabei unterschiedliche Formen der Aufteilung. In den folgenden vier Unterabschnitten werden vorerst die Zyklusphasen erläutert, welche auf biologischen Faktoren beruhen.

Ausgelöst durch hormonell bedingte Vorgänge unterteilt die Naturwissenschaft den Ovarialzyklus in die Follikelphase und die Lutealphase (Gelbkörperphase). Dazwischen findet einerseits die Ovulation (Eisprung) statt und andererseits markiert die Menstruation die luteal-follikuläre Übergangsphase (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640). Die Abbildung 5 stellt die in den Unterabschnitten erläuterten Phasen mit den Wirkungen der einzelnen Hormone vereinfacht dar.

Abbildung 5. Der Menstruationszyklus (Bionorica SE, 2022)

Weitere Aufteilungsmöglichkeiten, welche mehr auf den Erfahrungen (mit den Symptomen der Menstruationszyklusphasen) der menstruierenden Menschen mit dem Menstruationszyklus beruhen, werden in den Unterkapiteln 2.4 und 2.5, insbesondere im Unterabschnitt 2.5.2, beleuchtet.

2.3.1 Die Follikelphase

Die Follikelphase bildet die Voraussetzung für die weiteren Zyklusabschnitte. Sie wird als erste Zyklushälfte bezeichnet und beginnt mit dem ersten Tag jedes Menstruationszyklus, mit der Menstruation. Die Dauer der Follikelphase kann zwischen circa sieben und 21 Tagen variieren und bestimmt die Gesamtdauer jedes Menstruationszyklus. Die Phase bereitet den Eisprung und damit eine potenzielle Befruchtung vor (Ergeç, 2022, S. 21 – 11; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640 – 641).

Durch die pulsatile Abgabe von GnRH im Hypothalamus wird die Freisetzung des FSH im Hypophysenvorderlappen erhöht (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640). Das FSH regt die Rekrutierung und das Wachstum der Follikel in den Ovarien an, weshalb diese Phase den Namen «Follikelphase» trägt. Dabei wird die Produktion des Östrogens Östradiol im Follikel und die Ausbildung von LH-Rezeptoren auf ihnen ausgelöst (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 91; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640).

Je grösser der Follikel, desto mehr Östradiol produziert er. Insbesondere der «dominante Follikel», derjenige, der zur Ovulation gebracht wird, beeinflusst die Östradiolproduktion am meisten (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 91; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640 – 641). Das Östrogen wirkt auf die Gebärmutter Schleimhaut ein und lässt sie für die Einnistung einer möglichen befruchteten Eizelle wachsen (Proliferationsphase, siehe Unterabschnitt 2.2.2) (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 91; Ergeç, 2022, S. 22). Der Durchgang der Zervix weitet sich und der sich darin befindende Schleim wird (für die Spermatozoen) durchlässiger (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 643).

Kurz vor der Ovulation senkt die erhöhte Verdichtung von Östradiol die FSH-Konzentration im Plasma. Dadurch stellen die unterlegenen Follikel ihr Wachstum ein. Durch die gesteigerte Empfindlichkeit des dominanten Follikels steigt die Östrogenmenge jedoch weiter an. Kurz vor dem Eisprung erhöht sich dadurch die Frequenz der GnRH-Pulse, welche die schlagartige Produktion von LH auslöst (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 91; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 642).

2.3.2 Die Ovulation (Eisprung)

Circa 36 Stunden nach dem Anstieg von LH platzt der dominante Follikel mit den meisten LH-Rezeptoren aus einem der beiden Ovarien und gibt die Eizelle frei (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 96; Gille, 2022, S. 50; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641). In seltenen Fällen können das auch zwei Follikel sein (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 97). Dieser Vorgang wird Ovulation genannt und wird von manchen menstruierenden Menschen als sogenannter «Mittelschmerz» wahrgenommen (Gille, 2022, S. 50; Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641). Durch den Abfall des Östradiolspiegels kann es zu einer Ovulationsblutung (Mittelblutung) kommen (Klößner, 2021).

Die freigegebene Eizelle treibt nun bis zu 24 Stunden im Eileiter einer möglichen Befruchtung und anschliessender Einnistung in der Gebärmutter entgegen (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 92;

Gille, 2022, S. 50). Ein bis zwei Tage nach dem Eisprung steigt die basale Körpertemperatur bis zum Ende des Menstruationszyklus um circa 0.5 °C an. Die Temperaturänderung wird als Indikator für die abgelaufene Ovulation benutzt (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640).

2.3.3 Die Lutealphase (Gelbkörperphase)

Die Lutealphase gilt als zweite Zyklushälfte. Sie beginnt nach der Ovulation und dauert bis Ende des Menstruationszyklus, vor Beginn der nächsten Menstruation (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 92). Die Dauer ist mit 14 Tagen ziemlich stabil (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 640).

In dieser Phase ist das Hormon Progesteron dominant. Es wird durch den übriggebliebenen Follikel im Eierstock gebildet. Die Überreste verändern in der Lutealphase ihre Form und Farbe und werden nun «Gelbkörper» oder auf Latein «Corpus luteum» genannt (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 93). Das ausgeschüttete Progesteron bereitet den Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Es hindert die Gebärmutter daran sich zusammenzuziehen und das Endometrium abzustossen. Die Gebärmutterschleimhaut wird durch das Hormon zusätzlich aufgebaut und genährt, damit die Einnistung einer möglichen Blastozyste gewährleistet werden kann (Sekretionsphase, siehe Unterabschnitt 2.2.2) (ebd.). Ausserdem trägt die Hormonausschüttung zur erneuten Verengung des Zervix-Durchgangs und der Verdickung des sich darin befindenden Schleims bei (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 643). Die FSH- und LH-Ausschüttung wird gehindert, damit keine weiteren Eizellen heranwachsen können. Da jedoch der Gelbkörper zum Überleben FSH und LH benötigt, die Hormone aber gehemmt werden, stirbt der Gelbkörper ab, wenn es nicht zu einer Einnistung der befruchteten Eizelle kommt. Dann produziert der Hypophysenvorderlappen erneut FSH und LH, wodurch die Gebärmutter sich wieder zusammenziehen und das Endometrium abstossen kann (Ischämiephase, siehe Unterabschnitt 2.2.2) (Brochmann & Støkken Dahl, 2022, S. 93 – 94).

2.3.4 Die luteal-follikuläre Übergangsphase (Menstruation)

Durch die Zerlegung des Gelbkörpers und der damit verbundenen Senkung der Hormone Progesteron und Östradiol, wird der Abbau der Gebärmutterschleimhaut ausgelöst und die Menstruationsblutung setzt ein (Desquamationsphase, siehe Unterabschnitt 2.2.2). Die Kontraktion des Uterus wird dadurch verursacht, dass der Progesteronspiegel tiefer als derjenige der Östrogene sinkt. Das kann bei menstruierenden Menschen zu Schmerzen führen (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641 & 643 – 644). Das ausgestossene Menstruationsblut besteht aus dem Gewebe des Endometriums, Zervixschleim, Vaginalsekret und nährstoffreichem Blut (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 643 – 644; Stömer & Wünsch, 2018, S. 38; Quint, 2021, S. 38). Die Blutung hat unterschiedliche Farben und Texturen, variiert in ihrer Stärke und hält im Durchschnitt etwa fünf Tage an (Gille, 2022, S. 60; Quint, 2021, S. 38). Normalerweise verliert die menstruierende Person im Ganzen etwa 60 ml Menstruationsblut während einer luteal-follikulären Übergangsphase (Gille, 2022, S. 60).

Durch das Absinken des Östradiolspiegels in der Lutealphase nehmen die hypothalamischen GnRH-Pulse gegen Ende der Phase wieder zu. Dadurch steigt die Ausschüttung von FSH wieder an und ermöglicht die Rekrutierung der nächsten Follikel. Der Menstruationszyklus beginnt erneut von vorne (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 641).

2.4 Der Einfluss des Menstruationszyklus

Während die vorausgehenden Abschnitte beschrieben haben, was ein Menstruationszyklus ist und wie er funktioniert, erläutert dieses Unterkapitel weitere Auswirkungen des hormonellen Vorgangs. Die dafür zentrale Teilfrage der Unterfrage 1 lautet:

Welchen Einfluss kann der Menstruationszyklus haben, insbesondere auf das alltägliche Leben der menstruierenden, aber auch nicht-menstruierenden Menschen?

Dabei wird die Bedeutsamkeit des hormonellen Ablaufs und der Auseinandersetzung damit aufgezeigt.

Während der Menstruationszyklus unterschiedliche Wirkungen haben kann, wird er selbst auch von verschiedenen Gegebenheiten beeinflusst. Dazu zählen in seltenen Fällen zum Beispiel Gehirntumore, Schädel-Hirn-Traumata oder Genmutationen. Meistens wirkt jedoch Stress verändernd auf den Menstruationszyklus. Dieser kann beispielsweise durch Allgemeinerkrankungen, Leistungssport, Gewichtsschwankungen oder Essstörungen ausgelöst werden (Schroeder, 2023). Da Stress eng mit dem Hormonhaushalt zusammenhängt, wirkt er sich über den Hypothalamus auf die hormonellen Vorgänge des Menstruationszyklus aus. Ein stressbedingtes Hormonungleichgewicht kann beispielsweise das Ausbleiben der Menstruationsblutung ohne organische Gründe verursachen und wird Hypothalamische Amenorrhö genannt (Ergeç, 2022, S. 32 – 37). Die Erzählung einer Bekannten über das längere Aussetzen ihrer Menstruation aufgrund eines traumatischen Ereignisses könnte zum Beispiel damit im Zusammenhang stehen (Anhang 5: Das Forschungstagebuch, S. 147). Obwohl die zahlreichen Faktoren, welche den Menstruationszyklus beeinflussen können, ebenfalls interessant sind, wird der Fokus in dieser Masterarbeit allein auf Auswirkungen gerichtet, welche der hormonelle Vorgang des Menstruationszyklus haben kann. Grund dafür ist die Eingrenzung des Themas und dass die Auseinandersetzung vom Menstruationszyklus ausgeht und nicht umgekehrt. Der nachfolgende erste Unterabschnitt setzt sich somit mit möglichen Einflüssen des Menstruationszyklus auf menstruierende Menschen und ihr Leben auseinander. Der zweite Unterabschnitt betrachtet hingegen, inwiefern der hormonelle Vorgang sich auch auf Menschen ohne einen Menstruationszyklus auswirken kann.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Frauen aus genetischer und biologischer Sicht während langer Zeit von medizinischen Studien ausgeschlossen wurden. Die Forschungsergebnisse von den als genetisch und biologisch definierten Männern wurden generalisiert und auf das weibliche Geschlecht übertragen (Merone, Tsey, Russell & Nagle, 2022). So hat die amerikanische Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) beispielsweise erst im Jahr 1993 den adäquaten Studieneinschluss von Frauen in die Forschung von möglichen geschlechtsbezogenen Unterschieden in der Wirkung und Sicherheit von Arzneimitteln verbindlich vorgegeben (Kleist, 2005). Eine systematischer Scoping Review kommt zum Ergebnis, dass in zeitgenössischen Studien und in der Fachliteratur nach wie vor das männliche und weibliche Geschlecht nicht gleichermassen berücksichtigt werden (Merone, Tsey, Russell & Nagle, 2022). Das kann auch die Erläuterungen dieses Unterkapitels beeinflussen.

2.4.1 Auswirkungen des Menstruationszyklus auf menstruierende Menschen

Neben der in den vorausgehenden Unterkapiteln beschriebenen Auswirkungen der zyklusbedingten hormonellen Vorgänge, können diese das Befinden und Verhalten der Betroffenen beeinflussen.

Forscher*innen der Stanford University, welche dazu eine länderübergreifende Studie durchgeführt haben, zählen darunter beispielsweise Veränderungen der Gemütszustände, des Körpergewichts und der Ruheherzfrequenz (Bublak, 2021).

Die wohl bekannteste Auswirkung, die der Menstruationszyklus mit sich bringt und die menstruierenden Personen nötigt, sich zumindest bedingt mit dem Vorgang zu befassen, ist die sichtbare luteal-follikuläre Übergangsphase.

Allein durch den Austritt des Menstruationsblutes können Menstruierende in ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt sein. Das Blut muss aufgefangen werden, wofür es unterschiedliche Produkte gibt. Dabei wird zwischen äusseren und internen sowie Ein- und Mehrweg-Produkten unterschieden. Die Binden und Slipeinlagen für die einmalige Verwendung und die mehrfach verwendbare Periodenunterwäsche fangen das Blut ausserhalb des Körpers auf. Nachteil dieser Produkte ist, dass deren Nutzung nicht im Wasser geeignet ist. Damit können Menstruierende nicht in der Öffentlichkeit baden gehen. Interne Menstruationsprodukte, wie beispielsweise einmalverwendbare Tampons sowie Menstruationstassen oder Menstruationsschwämme zur mehrfachen Verwendung können durch das Auffangen des Bluts innerhalb des Körpers hingegen auch im Wasser genutzt werden. Allerdings müssen auch diese regelmässig gewechselt oder geleert werden. Aus diesem Grund sind Menstruierende für das Wechseln des Menstruationsprodukts zumindest in der westlichen Gesellschaft grundsätzlich auf eine Toilette und aus hygienischen Gründen möglichst auf ein Waschbecken mit fliessendem Wasser angewiesen (Stömer & Wünsch, 2018, S. 73 – 82; Quint, 2021, S. 58 – 67).

Die Menstruationsprodukte müssen ausserdem grösstenteils selbst finanziert werden. Das kann sich auf die Finanzen derjenigen auswirken, welche die Artikel bezahlen. Der Begriff «Periodenarmut» beschreibt den erschwerten Zugang zu Menstruationsprodukten aus unterschiedlichen, insbesondere aber finanziellen Gründen. Selbst in der Schweiz gibt es Menschen, die davon betroffen sind (Das Schweizer Parlament, n.d.).

Die Vorstellung, dass das Menstruationsblut von anderen gesehen werden könnte, löst oft Schamgefühle aus (Flaake, 2019, S. 51). Das zeigt zum Beispiel ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin. Aufgrund ihrer starken Blutungen hat der Menstruationszyklus einen Einfluss auf ihre Kleiderwahl. Sie hat berichtet, dass sie während der Menstruation stets lange Oberteile trägt, damit allfälliges aus der Binde auslaufendes Blut nicht von anderen gesehen wird (Anhang 5: Das Forschungstagebuch, S. 157).

Auch die Schmerzen der hormonell ausgelösten Kontraktionen zur Loslösung des Endometriums beeinflussen das Befinden der menstruierenden Menschen (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 644). Eine Oberstufenschülerin aus dem FgE beschrieb in einem Gruppeninterview beispielsweise, dass: «... wenn die Frauen Tage haben [menstruieren] ... haben sie drei bis vier Tage Schmerzen, kann ich mir vorstellen ...» (Anhang 5: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeilen 146 & 149). Eine andere Schülerin stimmte zu: «Manchmal habe ich auch Schmerzen am Anfang von der Periode» (ebd., Zeilen 524 – 525).

In der Lutealphase kann ein starker Abfall der Östrogenkonzentration ausserdem Kopfschmerzen oder Migränen auslösen (Göring, 2023; Heim, 2023).

Im Gruppeninterview berichteten Schülerinnen ebenfalls von Veränderungen des emotionalen Befindens, vor allem um den Zeitraum vor und während der luteal-follikulären Übergangphase. Eine Schülerin meinte: «... bevor ich [die] Periode habe, bin ich eher traurig» (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeile 502), wohingegen eine andere erwiderte: «Ich bin nicht traurig, wenn ich meine Periode habe» (ebd., Zeilen 508 – 509). Selbst ein Schüler beobachtet eine Veränderungen im Verhalten von Frauen und bringt diese mit dem Menstruationszyklus in Zusammenhang. Er beschrieb sie als «unmotivierter», «traurig» und «ein bisschen wütend», wenn sie menstruieren (ebd., Zeilen 539 & 544 – 545). Eine Schülerin benannte weitere Gefühlszustände: «Wenn ich meine Tage [Periode] habe, bin ich ... die drei, vier Tage ... zickig Und wenn ... jemand immer das Gleiche sagt, werde ich so wütend» (ebd., Zeilen 551 – 552 & 554 – 555).

Diese Beschwerden können, wenn sie in der zweiten Zyklushälfte, insbesondere in den Tagen vor Beginn der Menstruationsblutung auftreten, zu Symptomen des Prämenstruellen Syndroms (PMS) gehören. PMS ist ein häufiges Krankheitsbild, dass bei 20 bis 30 Prozent der gebärfähigen Frauen auftritt und durch zyklusabhängige somatische und psychische Symptome definiert wird (Nuriyeva & Bachmann, 2022). Dazu gehören körperliche Symptome, wie zum Beispiel ein Ziehen oder Schmerzen in der Brust, Völlegefühl, Blähungen, Schwellungen an den Händen, Füßen oder der Brust, Kopf- und Gelenkschmerzen sowie Gewichtszunahme. Psychische Symptome können sich beispielsweise in Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Angst, Wutausbrüchen, Verwirrungen, Depressivität und sozialem Rückzug zeigen. Laut einer Erhebung aus Frankreich aus dem Jahr 2009 nehmen 80 Prozent der menstruierenden Personen in der Lutealphase zumindest eines der Symptome wahr. Per Definition liegt ein Vollbild des Prämenstruellen Syndroms vor, wenn mindestens ein körperliches und ein psychisches Symptom regelmässig während fünf Tagen oder länger zwischen Eisprung und Menstruation auftreten und die Veränderungen das Alltagsleben erkennbar beeinträchtigen. Der Grund für die Beschwerden sind wissenschaftlich noch nicht vollständig erklärt. Fest steht, dass sie mit den Geschlechtshormonen, den Östrogenen und dem Progesteron und deren Reduktion zusammenhängen. Die Hormone beeinflussen unter anderem die Freisetzung anderer Hormone, welche für das Wohlbefinden verantwortlich sind. Dazu gehört beispielsweise das Hormon Serotonin (Schneider, Jacobi & Thyen, 2020, S. 236). Serotonin wirkt sich neben der Stimmungsregulierung auch auf das Essensverhalten und andere Vorgänge aus. Somit kann sich ein zyklusbedingter Serotoninmangel auch in Heisshunger auf Kohlenhydrate, Konzentrationsschwierigkeiten und einer verminderten Schmerzschwelle äussern (Nuriyeva & Bachmann, 2022).

Aufgrund von Fallstudien wird sogar vermutet, dass der Einfluss der Östrogene auf Serotonin und andere Hormone Symptome der genetischen Disposition Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei menstruierenden Menschen im Verlauf des Menstruationszyklus verändern. Da Östrogene grundsätzlich aktivierend wirken und die kognitive Leistung steigern, wurde in der Studie von Bethan Roberts beispielsweise bei einem höheren Östrogen- und Progesteronspiegel eine verbesserte Exekutivfunktion und Aufmerksamkeit festgestellt. Am Anfang

des Menstruationszyklus wurde hingegen im Zusammenhang mit der geringen Hormonkonzentration eine Neigung zu erhöhter Impulsivität und Unaufmerksamkeit bemerkt (Breidenstein, 2022).

Die Geschlechtshormone wirken auch auf das Hormonsystem der Niere und der Nebenniere ein. Die dort produzierten Hormone steuern den Flüssigkeits- und Salzhaushalt des Körpers. Ein Ungleichgewicht kann die Wassereinlagerungen, Spannungsgefühle und Blähungen in der zweiten Zyklushälfte erklären (Schneider, Jacobi & Thyen, 2020, S. 236).

Fallen die beschriebenen Symptome der Lutealphase, insbesondere die psychischen, stärker und oftmals länger aus, wird von einer prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS) gesprochen. Im Vergleich zum PMS wurde PMDS mit dem eigenen Code GA34.41 in die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [ICD]) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization [WHO]) aufgenommen (WHO, 2023). PMDS tritt bei circa zwei bis acht Prozent der Personen mit einem Menstruationszyklus auf und belastet ihre Alltagsbewältigung, wie den Beruf und die Beziehungen, enorm (Nuriyeva & Bachmann, 2022).

In einer weiteren, internetbasierten Querschnittsstudie gaben 81 Prozent der 32'748 befragten Frauen an, dass sie an rund jährlich 23 Tagen zyklusbedingt in ihrer Fitness und dadurch Leistung eingeschränkt sind (Starostzik, 2019).

In der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs British Broadcasting Corporation (BBC) haben knapp 60 Prozent von 537 befragten Sportlerinnen aus unterschiedlichen Bereichen angegeben, dass ihre Leistung durch die Periode beeinflusst ist oder, dass sie deshalb Trainings oder Wettbewerbe haben ausfallen lassen (BBC, 2020). Auch Beispiele aus dem Sonderschulalltag zeigen, dass manche Schülerinnen in der luteal-follikulären Übergangsphase dem Schulunterricht weniger folgen können und sich vermehrt zurückziehen (Anhang 5: Das Forschungstagebuch, S. 149 – 150).

Die Fussballerinnen des Schweizer National-Teams nutzen diese Erkenntnisse auch mit fehlenden wissenschaftlich fundierten Studien. Sie haben ihr Training individuell ihrem Menstruationszyklus angepasst und stellen selbst bereits eine Leistungssteigerung fest. Das effektive Training wird durch mehr Regenerationszeit in bestimmten Zyklusphasen und mit zusätzlichen Krafttrainingseinheiten in anderen Phasen erreicht (Van Moorsel & Feer, 2022).

Der Menstruationszyklus scheint sich ebenfalls auf das Beziehungsleben von menstruierenden Menschen auszuwirken. In einer Studie der University of California in Los Angeles wurde festgestellt, dass sich die Anziehungskraft der Teilnehmerinnen auf ihre festen Partner zyklusabhängig verändern kann. Frauen, welche ihren Partner als gutaussehend empfanden, nahmen ihre Partner in der fruchtbaren Phase kurz vor dem Eisprung als besonders anziehend wahr. Frauen, welche ihren Partner als zuverlässig aber eher unattraktiv beschrieben, fühlten sich in derselben Zyklusphase weniger mit ihren Partnern verbunden und waren kritischer (Meyer, 2012).

Auch die Libido wird von einem erhöhten Östrogen- (und Testosteron-)Spiegel verstärkt (Schneider, Jacobi & Thyen, 2020, S. 78).

Doch der Einfluss der Östrogene in Verbindung mit anderen Hormonen reicht weiter. Sie sind für die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale verantwortlich. Dazu gehört zum Beispiel die Brust, geschlechtsspezifische Proportionen, das Fettverteilungsmuster, das Ausmass der Fettablagerungen

und neben der Veränderung der inneren Genitalien auch diejenigen der äusseren. Des Weiteren wirken sich Östrogene auf die Haut, das Knochen-, Herz-Kreislauf-, Immun- und Zentralnervensystem sowie den Magen-Darm-Trakt und auf die Leber aus (Leidenberger, Strowitzki & Ortmann, 2014, S. 26 – 30).

Auch das Hormon Progesteron wirkt auf weitere Körperregionen ein. Es verstärkt beispielsweise die Fetteinlagerungen, Vermindert die Libido, hat depressive und hypnotische Wirkungen auf das Zentralnervensystem und erhöht die Lungenbelüftung (ebd., S. 30 – 31).

Die unterschiedlichen Beispiele zeigen, auf wie viele verschiedene Körper- und dadurch Lebensbereiche der Menstruationszyklus Einfluss nimmt. Je mehr Wissen darüber besteht, desto besser können die Auswirkungen verstanden und sich zunutze gemacht werden (siehe Unterabschnitt 2.5.2).

Zusammengefasst haben die hormonellen Vorgänge nicht nur einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit der menstruierenden Personen, sondern auch auf weitere Körperbereiche, auf ihre Psyche und ihr Handeln (Stömer & Wunsch, 2018, S. 100). Tendenziell wird dabei die Phase der ersten Zyklushälfte zwischen der Menstruation und dem Eisprung zunehmend als leichter, ausgleichend, motivierend und selbstbewusstseinsstärkend empfunden. Um den Eisprung herum haben die Betroffenen oft eine gute Körperwahrnehmung. Selbst die Sehkraft kann schärfer und der Geruchssinn klarer werden. Die Wassereinlagerungen sind ausgeschwemmt, wodurch der Körper schlanker wirkt. Das Hautbild kann reiner und die Poren feiner, das Haar weniger fettig werden. Selbst das Ein- und Durchschlafen kann leichter fallen. Neben der angenehmeren Körperempfindungen ist auch die Gesamtstimmung stabiler und ausgeruhter (Stömer & Wunsch, 2018, S. 100 & 103).

Die zweite Zyklushälfte wird hingegen vermehrt als unangenehmer wahrgenommen. Durch den erneuten Anstieg der Wassereinlagerungen fühlen die Betroffenen sich in ihren Körpern oft aufgepusht und schwer, was teilweise auch zu Schmerzen führen kann. Müdigkeit und ein Empfinden von Unbeweglichkeit können einsetzen, was körperliche Tätigkeiten anstrengender werden lässt. Die Haut kann unreiner, der Schweißgeruch intensiver werden und der Hunger zunehmen. Auch die Psyche bleibt nicht verschont. Stimmungsschwankungen können zunehmen und die Betroffenen fühlen sich leichter gestresst. Das kann zu Gereiztheit oder Überforderung durch alltägliche Ereignisse führen, weshalb die Betroffenen sich tendenziell mehr zurückziehen (ebd., S. 106 – 107).

Mit Beginn der Menstruation und dem neuen Zyklus, geht es anschliessend meistens wieder bergauf (ebd., S. 107).

So wirkt der sich langjährig wiederholende Menstruationszyklus in unterschiedlicher Art, Stärke und Komplexität auf das Leben der direkt Betroffenen ein.

Alle Einflüsse und Auswirkungen weisen auf die Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema hin. Nur wer von ihnen weiss, bringt sie mit dem Menstruationszyklus in Verbindung und kann sie für sich nutzen, anstatt ihnen nur ausgeliefert zu sein. Das nächste Unterkapitel, insbesondere der Unterabschnitt 2.5.2, zeigt allgemeine Möglichkeiten des Umgangs mit dem individuellen Menstruationszyklus auf. Doch vorerst stellt sich die Frage: Wie sieht der Einfluss des Menstruationszyklus auf nicht-menstruierenden Menschen aus? Gibt es Anlass, dass auch diese sich mit dem Thema befassen?

2.4.2 Auswirkungen des Menstruationszyklus auf nicht-menstruierende Menschen

Bei der Literatursuche über den indirekten Einfluss des Menstruationszyklus auf nicht-menstruierende Menschen und insbesondere als männlich definierte Personen fällt auf, dass dazu kaum Quellen zu finden sind. Es bleibt offen, ob der Grund dafür darin liegt, dass der hormonelle Vorgang sich tatsächlich nicht (direkt) auf Menschen ohne einen Menstruationszyklus auswirkt oder ob der Bereich (noch) zu wenig erforscht ist. Deshalb basieren die Gedanken in diesem Unterabschnitt hauptsächlich auf eigenen Schlüssen aus dem vorherigen Unterabschnitt. Eigene Überlegungen gehen davon aus, dass das eventuelle indirekte Einwirken des hormonellen Zyklus schwächer ist als das direkte und allein deshalb weniger Aufmerksamkeit bekommt. Allerdings wird vermutet, dass auch die Menstruationsperzeption, insbesondere diejenige der Gesellschaft (siehe Unterabschnitt 2.5.1), damit zusammenhängt.

Sofern Menschen nicht abgeschieden für sich allein leben, erlebt jede Person mehr oder weniger soziale Interaktion. Wie die Definition des Ausdrucks erläutert, findet dabei immer eine gegenseitige zwischenmenschliche Beeinflussung oder Veränderung statt (Bergius, 2022). Von dieser Ausgangslage kann abgeleitet werden, dass das durch den Menstruationszyklus beeinflusste Befinden der menstruierenden Personen sich auch indirekt auf die nicht-menstruierenden Menschen auswirkt. Je enger und häufiger der Kontakt, desto grösser kann die Einflussnahme sein. Das zeigt sich auch im Schulalltag, wenn zum Beispiel das menstruationsbedingte Unwohlbefinden einer Schülerin sich auf ihre Mitschüler*innen und/oder Fachpersonen auswirkt und diese ihre Handlungen daraufhin anpassen (siehe «Anhang 5: Das Forschungstagebuch», S. 149 & 153). Auch kann die im vorherigen Unterabschnitt beschriebene, durch den Verlauf des hormonellen Zyklus verändernde, Einstellung einer Frau gegenüber ihrem Partner diesen, beispielsweise in seinem Befinden und Verhalten, beeinflussen.

Die mit den Geschlechtshormonen zusammenhängende Libido wird sich auf das Sexualleben der menstruierenden Person und dadurch ebenfalls auf dessen Intimpartner*in auswirken.

Ein Forschungsteam der Universität Bern hat ausserdem belegt, dass Männer durch den Geruch von Frauen, der sich durch die Sexualhormone der Östrogene und des Progesterons verändert, beeinflusst sind. Der Duft wird als anziehender wahrgenommen, wenn die Frau sich in der fruchtbaren Phase des Menstruationszyklus befindet (Universität Bern, 2018).

Eine durch den Menstruationszyklus reduzierte Leistungsfähigkeit oder Produktivität kann sich sowohl auf das private Leben als auch auf das Arbeits- oder Ausbildungsumfeld der menstruierenden Menschen auswirken (Schweizer Radio und Fernsehen [SRF], 2022). In Spanien wurde inzwischen der sogenannte «Menstruationsurlaub» eingeführt, der es menstruierenden Menschen mit einem ärztlichen Attest erlaubt, aufgrund Menstruations-(zyklus-)Beschwerden vom Staat bezahlte Krankheitstage zu beziehen (Swissinfo.ch [SWI], 2023).

Der Einfluss auf die Wirtschaft ist jedoch nicht nur negativ in möglicher verminderter Leistungsfähigkeit zu sehen. Sie profitiert durch die Phase der Menstruation, allein durch die Notwendigkeit von Menstruationsprodukten. Dabei erzielen die betreffenden Produktionsfirmen nicht nur Gewinne, sondern schaffen auch Arbeitsplätze.

Die wenigen Beispiele zeigen, dass der Einfluss des Menstruationszyklus auf menstruierende Menschen sich darüber hinaus auch auf nicht-menstruierende Personen und die Gesellschaft auswirken kann. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist deshalb für die meisten Menschen von Bedeutung. Allein schon, weil das Leben von grundsätzlich jeder Person unter anderem durch den Menstruationszyklus ermöglicht wurde.

Trotzdem stellte ein Schüler in einem Gruppeninterview zum Schluss fest, dass die Jungen fast nichts über das Thema wissen und meinte, dass sie eigentlich mehr darüber wissen sollten (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2, Zeilen 324 – 326).

Das nächste Unterkapitel zeigt abschliessend Möglichkeiten auf, weshalb das so ist.

2.5 Der Umgang mit dem Menstruationszyklus

Die bisher erläuterten physiologischen Vorgänge des Menstruationszyklus verlaufen grundsätzlich im Körper von jeder menstruierenden Person gleich. Allerdings unterliegt die Einstellung dazu zwei unterschiedlichen Ebenen. Die soziokulturellen und erfahrungsbezogenen Interpretationen des Menstruationszyklus und dessen Auswirkungen machen den Umgang mit diesem Thema in der Gesellschaft (und ihrer Kultur) sowie als Individuum aus (Gille, 2022, S. 54).

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels lenkt deshalb abschliessend den Fokus auf den Umgang mit dem Menstruationszyklus aus den Perspektiven von Gesellschaft und Individuum. Der erste Unterabschnitt beleuchtet die tabuisierende Haltung der westlichen Gesellschaft zu diesem Thema und der zweite Unterabschnitt zeigt auf, wie menstruierende Personen den individuellen Menstruationszyklus kennenlernen und für sich nutzen können.

2.5.1 Die gesellschaftliche Tabuisierung des Menstruationszyklus

Der historische Verlauf der Menstruationsperzeption der westlichen Gesellschaft legt dar, wie eng das Unwissen über die Physiologie des Menstruationszyklus mit der tabuisierenden Einstellung dazu verknüpft ist. Das zunehmende Wissen dank fortschreitender Forschung hat dazu geführt, dass heutzutage immer offener über das Thema kommuniziert wird, wie es beispielsweise in den sozialen Medien zu beobachten ist. Trotzdem ist es auch heute noch keine Selbstverständlichkeit die Vorgänge des Menstruationszyklus und seine Auswirkungen zu kennen, sie zu nutzen und darüber zu sprechen. Ursprünglich galt insbesondere das sichtbare Phänomen der Menstruationsblutung als unerklärlich. Das führte zu ebenso unerklärlichen Wirkungen und irrationalen Verhaltensreglementierungen gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Oft gingen diese mit sozialer Isolation einher. Die Phase der Menstruation wurde jahrhundertlang als eine soziale und unhygienische Ausnahmesituation betrachtet. Menstruierende galten als sündhaft, unrein und ihnen wurde sogar das «periodische Irresein» unterstellt. Selbst in der Bibel wird die Unreinheit von menstruierenden Frauen und die Konsequenz für diese und jene, welche mit ihnen in Kontakt kommen, beschrieben. Im 16. Jahrhundert hat der Schweizer Arzt und Philosophen Paracelsus das Menstruationsblut noch als schädlichstes Gift bezeichnet (Gille, 2022, S. 55).

Der detaillierte Grund, weshalb Frauen menstruieren, ist erst seit 1921 bekannt (ebd.). Massgebend dafür war die richtige zeitliche Einordnung des Eisprungs und die Bestimmung der Dauer der Lutealphase durch den japanischen Gynäkologen Ogino und den österreichischen Gynäkologen

Knaus. Die beiden Wissenschaftler haben unabhängig voneinander zur ähnlichen Zeit die Hypothese der Periodizität der weiblichen Fruchtbarkeit bestätigt (Raith-Paula & Frank-Hermann, 2020, S. 8). Davor, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, galt die Menstruation in der Medizin als Reinigungsfunktion. Es wurde davon ausgegangen, dass der weibliche Körper zur Zeugung und Ernährung eines Kindes zusätzliches Blut produziert, das beim Ausbleiben einer Schwangerschaft nicht benötigt und deshalb ausgeschieden wird. Erst als 1827 die Eizelle vom Arzt und Naturforscher Karl-Ernst von Baer entdeckt wurde, rückten die Vorgänge in den Eierstöcken und der Gebärmutter im Zusammenhang mit der Menstruation in den Fokus der Medizin. Die Fachrichtung der Gynäkologie, welche ebenfalls erst im 19. Jahrhundert entstand, beteiligte sich an der Forschung von Ursache und Zweck der Menstruation. Als Ergebnis wurde der Menstruationszyklus erkannt, dessen Konzept in den 1880er-Jahren Einzug in die deutsche Medizin fand (Heins, 2022, S. 15 – 16 & 165). Die Studien führten in den 1890er-Jahren in Deutschland zur öffentlichen Diskussion über die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde noch daran festgehalten, dass, abgeleitet aus der weiblichen Physiologie, die Fortpflanzung die Bestimmung der Frau sei und dass diese Fortpflanzungsfähigkeit mit einer verminderten geistigen Fähigkeit im Vergleich zum Mann einher gehe. Ende der 1890er-Jahre wurden die ersten Frauen, allerdings noch mit viel Aufwand, in Deutschland für das Medizinstudium zugelassen. Andere europäischen Länder, wie auch die Schweiz, waren Deutschland diesbezüglich voraus (Heins, 2022, S. 166, 172 & 174).

Die hormonelle Steuerung des Menstruationszyklus über die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse wurde erst 1931 entdeckt (Gille, 2022, S. 55). Heute gehört die Kompetenzvermittlung der Physiologie des Menstruationszyklus bereits zum Bildungsauftrag der Schweizer Volksschule (siehe Unterkapitel 3.5).

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus und besonders mit der Menstruation, hat seit circa 2015 international Aufmerksamkeit erhalten. Diskussionen über die Besteuerung der Menstruationsprodukte, die Einführung eines Perioden-Emojis in Form eines Blutstropfens oder der zeitgenössische «Self-Tracking-Trend» mit der Beobachtung des eigenen Zyklus und den daraus entstehenden Nutzen (siehe Unterabschnitt 2.5.2) sind Beispiele dafür. Die grösste gynäkologische-geburtshilfliche Fachgesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, das American College of Obstetricians and Gynecologists, hat sogar empfohlen, den Menstruationszyklus, zumindest bei Jugendlichen, als ein weiterer Vitalwert neben Puls, Blutdruck, Körpertemperatur und Atemfrequenz anzusehen (Heins, 2022, S. 11 – 13).

Heutzutage wird inzwischen sogar in Nachrichten und vor allem den sozialen Medien über den Menstruationszyklus gesprochen. Dass dies jedoch noch ungewöhnlich und das Wissen über den hormonellen Vorgang noch nicht verbreitet ist, zeigt ein Beispiel aus den Nachrichten, dass in den sozialen Medien viral ging. Als die Skifahrerin Mikaela Shiffrin offen über ihren Menstruationszyklus im Zusammenhang mit ihren Leistungsmöglichkeiten sprach, wurde die ungewohnte Aussage vom Kommentator missverstanden und falsch übersetzt. Während die Sportlerin mit «cycle» ihren Zyklus meinte, brachte der Übersetzer das englische Wort mit «cycling» in Verbindung und verfälschte mit dessen Übersetzung «Fahrradfahren» die Bedeutung des Gesagten (Fülleemann, 2023).

Trotzdem gilt der Menstruationszyklus bis heute noch als ein tabuisiertes Thema, über das menstruierende Menschen sich meist nur unter sich austauschen (Gille, 2022, S. 57).

Oberstufenschülerinnen aus dem FgE haben das in einem der Gruppeninterviews, aus dem bereits im vorherigen Unterkapitel zitiert wurde, bestätigt. Eine Schülerin erklärte, dass sie einen Grossteil ihres Wissens über den Menstruationszyklus von ihrer älteren Schwester hat. Diese wurde in der Moschee über das Thema unterrichtet (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeilen 350 – 359). Eine andere Oberstufenschülerin teilte mit, mit wem sie sich über das Thema unterhält: «... mit Kollegen ... nicht Kollegen ... Kolleginnen» (ebd., Zeile 657) und «... mit mein[er] Mama ...» (ebd., Zeile 660). Zwei weitere Schülerinnen gaben an, dass auch sie hauptsächlich mit ihren Müttern über die Menstruation sprechen, während eine das auch mit ihrer Schwester macht (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeilen 670 – 671, 699 & 700 – 703).

Auch nicht-menstruierende Menschen reagieren oft mit Zurückhaltung auf das Thema. So haben Schüler in den Gruppeninterviews mehrmals ihr Unwohlbefinden über ihr Verhalten und durch verbales Ausdrücken signalisiert (siehe zum Beispiel «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1», Zeilen 67 – 102, 575 – 581 & 953 – 955 und «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2», Zeilen 23 – 34 & 178 – 180).

Da sich der zurückhaltende Umgang mit dem Menstruationszyklus, insbesondere auf junge menstruierende Personen, beispielsweise mit Scham und Unwissen auswirkt, ist die Auseinandersetzung damit ein notwendiger sozialer Lern- und Entwicklungsprozess (Gill, 2022, S. 57 & 59).

2.5.2 Individuelle Handhabungsmöglichkeiten des Menstruationszyklus

Der Beginn des Menstruationszyklus mit der Menarche kann junge menstruierende Menschen oft erstmal in eine ambivalente Situation bringen. Aufgrund der Pubertät befinden sie sich allgemein in einer Phase, in der sich ihr Körper stark verändert. Das kann grosse Unsicherheiten hervorrufen, das Wohlbefinden stören und einen grossen Einfluss auf die Identitätsempfindung haben. Die erste Menstruationsblutung wird einerseits mit dem Erwachsenwerden verbunden und ein definitives Zugehörigkeitsgefühl zum weiblichen Geschlecht kann einsetzen. Das kann zu Spannungen und einer Aufbruchsstimmung führen. Andererseits kann, insbesondere mit der Menstruation, eine Fülle von Missempfindungen einsetzen, die selbst von Personen, die noch nicht menstruieren, wahrgenommen werden. Die Gedankenverbindungen beziehen sich beispielsweise auf den Verlust von Sauberkeit, Kontrolle, Bewegungsfreiheit und sexueller Attraktivität. Mögliche direkt körperlich spürbare Sensationen, wie zum Beispiel Schmerzen oder Müdigkeit vor allem im Zusammenhang mit der luteal-follikulären Übergangsphase, dominieren die Menstruationsperzeption der Betroffenen. Das führt oft dazu, dass der Vorgang und damit der Menstruationszyklus an sich, ohne fundierte und kompetente Erklärungen mehrheitlich von einer negativen Einstellung besetzt ist, die aus der persönlichen Erfahrung resultiert. Ein besseres Verständnis des Themas und damit einhergehend eine offene und professionelle Kompetenzvermittlung sind deshalb von grosser Bedeutung (Gille, 2012, S. 17 – 18). Das Wissen über den Menstruationszyklus und dessen Einflussmöglichkeiten auf das tägliche Leben kann dann für die Förderung des eigenen Wohlbefindens genutzt werden. Dazu gehören einerseits das Verständnis und die Akzeptanz für die zyklusabhängigen Befindlichkeiten und andererseits die Handhabung von beeinflussten Aktivitäten (Hill, 2022, S. 67 & 69).

Um den eigenen Menstruationszyklus besser kennenzulernen, kann es hilfreich sein, diesen regelmässig zu dokumentieren. Wichtig dafür ist das Festhalten von körperlichen und psychischen Empfindungen, um ein mit dem Menstruationszyklus zusammenhängendes Muster zu erkennen. Dazu gehören Bereiche wie beispielsweise diverse Schmerzen, Schlaf, Zervixschleim, Basaltemperatur, Energielevel, Verdauung, Gefühle, Bedürfnisse, Verhalten und Sozialleben. Dafür können eigene Tabellen oder Kalender kreiert oder eine vorhandene Zyklus-App genutzt werden. Diese sind in zahlreichen Varianten mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu finden (ebd., S. 72 ff.). Raith-Paula, Freundl, Frank-Herrmann, Strowitzki und Sottong (2020, S. 209 ff.) stellen unterschiedliche Apps und Mess-Systeme für die Dokumentation, Auswertung und Prognostizierung des Menstruationszyklus in ihrem Buch «Natürliche Familienplanung heute» vor und vergleichen diese miteinander. Dazu gehören kostenlose Apps wie «Clue» oder «Flo».

Einzelne der in den Gruppeninterviews befragten Schülerinnen haben angegeben, dass auch sie ihren Menstruationszyklus dokumentieren. Eine Schülerin hat ihren Zyklus tabellarisch auf Papier festgehalten, andere nutzen Apps wie «Flo», «Samsung Health» oder «Huawei Health». Dazu gekommen sind sie durch die Unterstützung ihrer Mütter oder der Schwester (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeilen 157 – 186, 229 – 244 & 263 – 267).

«Weil ich kenn das [den Menstruationszyklus] viel besser ...» äussert eine Schülerin als Konsequenz der App-Nutzung (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeile 157).

Für das Verständnis der Zyklusphasen und deren mögliche Auswirkungen auf das Befinden werden ausserdem unterschiedliche Veranschaulichungen genutzt. Die in den vorausgehenden Unterkapiteln beschriebenen komplexen hormonellen Vorgänge können sinnbildlich anderen natürlichen Zyklen gegenübergestellt werden. Am geläufigsten scheint dafür der Vergleich mit den vier Jahreszeiten zu sein. Ausserdem werden auch der Tageszyklus, die Mondphasen, der Lebenszyklus oder gar die Himmelsrichtungen oder die vier Elemente als Symbole für die hormonellen Phasen verwendet. Es handelt sich dabei um eine Unterstützung, um das sich verändernde Befinden im Zusammenhang mit den komplexen hormonell bedingten Abläufen vereinfacht darzustellen und dadurch besser zu verstehen. Die Verknüpfungen beruhen auf der Erfahrung von Menschen mit einem Menstruationszyklus und können mit dem wissenschaftlichen Wissen über die Auswirkungen davon in Verbindung gebracht werden (Hill, 2022, S. 67; Hosner, 2022, S. 19 – 20). Die Schweizer Autorinnen Berchtold, Freiermuth und Tanner (2022) haben zum Beispiel das Bilderbuch «Mondtage» für Kinder über den Menstruationszyklus erstellt. Darin vergleichen sie die Phasen des Menstruationszyklus auch mit den Jahreszeiten, welche sie als «innere Jahreszeiten» bezeichnen. Dadurch können Kinder bereits symbolisch in jungen Jahren einen ersten Zugang zum hormonellen Vorgang erhalten, den sie vielleicht teilweise schon über ihre Mütter wahrnehmen. Die darin zusätzlich gemachte Synchronisierung mit den Mondphasen ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt. Ein Zusammenhang damit, insbesondere in naturverbundenen Lebensweisen, wird vermutet (Helfrich-Förster, Monecke, Spioussas, Hovestadt, Mitesser & Wehr, 2021).

Um die Phasen des eigenen Menstruationszyklus zu nutzen aber auch um sie für nicht-menstruierende Personen verständlich zu machen, wird hier die verkürzte Veranschaulichung anhand der vier Jahreszeiten erläutert (siehe Abbildung 5). Dafür wird die luteal-follikuläre Phase mit dem Winter verglichen, der weitere Verlauf der Follikelphase nach der Menstruation mit dem Frühling, die

fruchtbare Phase um die Ovulation mit dem Sommer und etwa die letzte Woche der Lutealphase mit dem Herbst. Wie jeder Menstruationszyklus unterschiedlich verläuft, soll auch die Zuteilung und Dauer der Jahreszeiten individuell angepasst werden. Vorteil des Vergleichs mit den Jahreszeiten ist, dass auch das Befinden von Menschen ohne einen Menstruationszyklus damit in Verbindung gebracht und genutzt werden kann (Hill, 2022, S. 69 – 70; Hosner, 2022, S. 19 – 20).

Abbildung 6. Der Menstruationszyklus veranschaulicht als Jahreszeitenzyklus (Hill, 2022, S. 68)

Wie ein neues Kalenderjahr im Winter beginnt, fängt auch jeder Menstruationszyklus mit dem symbolischen Winter, der luteal-follikulären Übergangsphase an. Manche menstruierenden Menschen nehmen ihren symbolischen Winter bereits kurz davor wahr, so wie auch die Jahreszeit am Ende des letzten Kalenderjahres beginnt. In dieser Phase ist die Konzentration der Geschlechtshormone am tiefsten. Wie in der Jahreszeit des Winters sinkt die Basaltemperatur. Menstruierende können, auch in Verbindung mit Schmerzen, ein Bedürfnis des Rückzugs empfinden. Dazu passt die Vorstellung, es sich wie im dunklen und kalten Winter im warmen Zuhause gemütlich zu machen und sich Zeit für sich zu nehmen oder auch einfach einmal nichts zu tun. Bei erhöhter Müdigkeit ist genügend oder sogar mehr Schlaf wichtig (Hill, 2022, S. 86 ff.; Hosner, 2022, S. 17).

Wie die Natur in der Jahreszeit des Frühlings aufzuwachen scheint, die Energie langsam zurückkommt und die Pflanzen zu wachsen beginnen, können auch menstruierende Personen insbesondere durch den Anstieg der Östrogene sich oft vitaler fühlen. Dadurch fallen soziale Interaktionen oftmals wieder leichter und der Tatendrang kehrt zurück. Wenn dem so ist, ist zu beachten, sich, wie im Frühling, nicht direkt auszupeinern, sondern die wiederkehrende Energie gezielt einzusetzen und vorausschauend einzuplanen. Auch sportliche Aktivitäten können sich im Verlauf der Follikelphase besonders positiv auf den Körper auswirken (Hill, 2022, S. 124 ff.; Hosner, 2022, S. 17 & 19).

Die Phase rund um die Ovulation, wenn die Geschlechtshormone ihre höchste Konzentration erreichen, wird mit der Jahreszeit des Sommers verglichen. Es ist die Zeit, in der Menschen viel Energie zu haben scheinen, durch die langen Tageszeiten und das gute Wetter viel draussen und in Gesellschaft sind. Ähnlich können sich Personen mit einem Menstruationszyklus in dieser Phase fühlen. Die Energie und das gestärkte Selbstbewusstsein der fruchtbaren Tage können genutzt

werden, Neues zu erleben, Termine zu meistern, soziale Interaktionen zu genießen, sportlich zu sein und weiteren Bedürfnissen nachzugehen. Hilfreich kann es sein, Plänen aus der vorherigen Phase nachzugehen, um Zielen näher zu kommen oder diese mit dem erlangten Tatendrang und der gesteigerten Produktivität zu erreichen. Durch die Zunahme an Progesteron kann der Hunger steigen. Damit kein instabiler Blutzuckerspiegel Stimmungsschwankungen unterstützt, kann eine protein- und fettreiche Ernährung helfen. Wenn das Ein- und Durchschlafen durch dieses Hormon leichter fällt, lohnt es sich, wieder auf genügend Schlaf zu achten (Hill, 2022, S. 145 ff.; Hosner, 2022, S. 17 & 20).

Der weitere Verlauf der Lutealphase, wenn alle Geschlechtshormone sich reduzieren, wird mit der Jahreszeit des Herbstes verglichen. Im Herbst, kommen vermehrt Stürme auf, es wird kälter und langsam wieder dunkler. Nebel kann insbesondere morgens die Sicht einschränken und die Bäume verlieren ihre Blätter. Ähnlich können sich auch menstruierende Personen durch die hormonellen Veränderungen fühlen. PMS- oder stärkere Symptome, wie sie im Unterkapitel 2.4.1 erläutert wurden, können das Befinden einschränken. Sich den Veränderungen bewusst zu werden, kann helfen, besser damit umzugehen. Aktivitäten nach aussen und Erwartungen an sich selbst zu reduzieren, kann unterstützen, eventuelle Stimmungsschwankungen oder andere unangenehme Empfindungen auszugleichen. Andererseits können eigene Erkenntnisse in dieser Phase teilweise besonders deutlich wahrgenommen werden, weshalb es sich lohnt, Entscheidungen zu treffen und die Klarheit zu nutzen, für sich einzustehen. Für eine förderliche Verdauung ist in dieser Zeit eine ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen wichtig, sowie, trotz eventuellem Heisshunger, die Reduzierung von ungesunden Kohlenhydraten, insbesondere von Zucker (Hill, 2022, S. 174 ff.; Hosner, 2022, S. 17 & 20).

Die wage Veranschaulichung des Menstruationszyklus anhand der vier Jahreszeiten und die individuelle Zuordnung kann dabei unterstützen, die hormonell ausgelösten Phasen besser zu verstehen, einzuordnen, vorausszusehen und zu nutzen. Für menstruierende Personen ist es wichtig, den eigenen Zyklus dafür kennenzulernen und das individuelle Befinden wahrzunehmen.

Wie deshalb der wichtige Vorgang bereits in der Schule thematisiert werden kann, insbesondere im FgE, zeigen das Kapitel 4 und das exemplarisch erstellte Produkt im Anhang 1 auf. Die Begründung, weshalb es Aufgabe der Schule als ausführende Institution der Gesellschaft ist, der Tabuisierung des Menstruationszyklus durch die Kompetenzvermittlung entgegenzuwirken, erläutert das nächste Kapitel 3 anhand der Auseinandersetzung mit dem Bildungsauftrag.

3 Der Menstruationszyklus im Kontext des Schweizer Bildungsauftrags

Nachdem das Kapitel 2 den Menstruationszyklus erläutert und die Unterfrage 1 beantwortet hat, widmet sich dieses Kapitel der Rolle des Menstruationszyklus im Schweizer Bildungsauftrag.

Folgende Frage wird dabei beantwortet:

Unterfrage 2:

Welche Bedeutung hat der Menstruationszyklus im Bildungsauftrag der obligatorischen Schule der Deutschschweiz?

Theoriegestützt erläutert und begründet das Kapitel, weshalb der Menstruationszyklus in der Schule thematisiert werden soll. Der Fokus richtet sich dabei auf die Verknüpfung des Menstruationszyklus mit dem Bildungsauftrag und damit insbesondere auf die Begründung für die Relevanz der Kompetenzvermittlung des Menstruationszyklus im Unterricht der obligatorischen Schule in der Deutschschweiz.

Die Unterkapitel beschreiben dazu den grundlegenden Auftrag der Volksschule, den dafür verwendeten Lehrplan 21 und leiten über zur Sonderpädagogik und der Ergänzung des Lehrplans 21, der Anwendung für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. In diesem Kontext wird abschliessend die theoretische Verordnung der Kompetenzvermittlung des Menstruationszyklus in der (Sonder-)Schule abgeleitet, analysiert und definiert. Einzelne Aussagen der interviewten Oberstufenschüler*innen aus dem FgE ergänzen weiterhin die Ausführungen.

3.1 Die Volksschule

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV / BV, SR 101) (2022) definiert im Artikel 19 den Anspruch auf einen unentgeltlichen und ausreichenden Grundschulunterricht.

Ausserdem setzt sie im dritten Abschnitt des zweiten Kapitels über die Zuständigkeiten des dritten Titels über Bund, Kantone und Gemeinde die Artikel über Bildung, Forschung und Kultur fest. Im Artikel 62 über das Schulwesen schreibt die BV, SR 101 (2022) vor:

¹ Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.

² Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.

³ Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendliche bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.

⁴ Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.

⁵ Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.

⁶ Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu. (S. 16)

Die darauf aufgebaute Schweizer Volksschule setzt sich aus elf obligatorischen Schuljahren zusammen. Diese bestehen normalerweise aus zwei Jahren Kindergarten, sechs Jahren Primarstufe und drei Jahren Sekundarstufe I (Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz [BKZ] Geschäftsstelle, n.d.b).

Die Volksschule fördert in diesem Zeitraum, gemeinsam mit Eltern und Erziehungsberechtigten, die Bildung seiner Schüler*innen und leistet Unterstützung im Erziehungsauftrag. Die D-EDK (2016) definiert Bildung als:

... ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen.

Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln.

Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt. (S. 20)

Im HarmoS-Konkordat, der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, wird der Bildungsauftrag der Volksschule im Artikel drei zur Grundbildung wie folgt beschrieben:

¹ In der obligatorischen Schule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, die es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden.

² Während der obligatorischen Schule erwirbt jede Schülerin und jeder Schüler die Grundbildung, die den Zugang zur Berufsbildung oder zu allgemeinbildenden Schulen auf der Sekundarstufe II ermöglicht, insbesondere in den folgenden Bereichen: Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und Gestaltung, Bewegung und Gesundheit.

³ Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt. (ebd.)

Die Umsetzung des Bildungsauftrags orientiert sich an den Werten:

- der Demokratie, des Humanismus und des Christentums,
- der Neutralität in Bezug auf Politik, Religion und Konfession,

- der Chancengleichheit,
- der Geschlechtergleichstellung,
- der Verhinderung von Diskriminierung,
- des Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und der Erhaltung der natürlichen Umwelt,
- des Respekts im Zusammenleben mit unterschiedlichen Menschen,
- des konstruktiven Umgangs von Vielfalt und
- eines sozialen Zusammenhalts in einer pluralistischen Gesellschaft (D-EDK, 2016, S. 20 – 21).

In der Schweiz besuchen 95% der Lernenden im Volksschulalter eine öffentliche Einrichtung. Dazu gehören auch Kinder ohne geregelten Aufenthaltsstatus, denn auch für sie gilt die Schulpflicht (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren [EDK] & Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI], 2022a).

Die Schule prägt den Alltag dieser Schüler*innen und gilt als vielfältiger und wechselwirksamer Gestaltungs-, Lern- und Lebensraum, in dem durch soziales und partizipatives Lernen die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit gefördert wird. Die Lernumgebung soll sich dafür inhaltlich und in der methodisch-didaktischen Umsetzung an den Lernvoraussetzungen und dem Lernstand der Lernenden orientieren. Mit Unterstützung durch Behörden, Eltern und Erziehungsberechtigten, hat die Volksschule den Auftrag, den Schüler*innen kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und ihnen grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln (D-EDK, 2016, S. 21 & 26). Für die Kompetenzvermittlung bietet der anschliessend vorgestellte Lehrplan 21 konkrete Vorgaben für die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone der Schweiz. Die französischsprachigen Kantone fassen die in der obligatorischen Schulzeit zu erlernenden Kompetenzen im Plan d'études romand (PER) zusammen (D-EDK, 2014, S. 4 & 10). Der italienisch sprechende Kanton Tessin nutzt dafür den Piano di studio (Generalsekretariat EDK, n.d.a).

3.2 Der Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 resultiert aus dem eben erläuterten bildungspolitisch legitimierten Auftrag der Gesellschaft an die Schweizer Volksschule (D-EDK, 2016, S. 6). Er ist der erste gemeinsame Lehrplan der obligatorischen Schule. Seine Vorlage wird in den 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen und dem Fürstentum Lichtenstein verwendet und angepasst (BKZ Geschäftsstelle, n.d.b). Diese Regionen sind auf der Karte der Schweiz in Abbildung 7 grün eingefärbt.

Abbildung 7. Das Schweizer Verwendungsgebiet des Lehrplans 21 (BKZ Geschäftsstelle, n.d.b)

Die gemeinsame Vorlage wurde von 2010 bis 2014 als Projekt von der D-EDK erstellt (BKZ Geschäftsstelle, n.d.b). Diese wurde Ende 2018 aufgelöst und mit Beginn des Jahres 2019 von den drei Regionalkonferenzen der Deutschschweiz übernommen: die Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK), die Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentum Lichtensteins (EDK-Ost) und die Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) (BKZ Geschäftsstelle, n.d.a). Die 21 Kantone harmonisieren mit dem Lehrplan 21 die Ziele der obligatorischen Schule und setzen dadurch den im vorherigen Unterkapitel erläuterten Artikel 62 der Bundesverfassung um (BKZ Geschäftsstelle, n.d.b).

Die gemeinsame Umsetzung der bildungspolitischen Vorgabe fördert die Mobilität der Lehrpersonen, der Schüler*innen und ihrer Familien im Allgemeinen und im Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II (BKZ Geschäftsstelle, n.d.d). Durch die Festlegung der Ziele dient der Lehrplan 21 den Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden als Planungsinstrument. Transparent wird aufgezeigt, welche Kompetenzen die Schüler*innen in bestimmten Zeiträumen erlernen sollen (D-EDK, 2016, S. 6 & 11). Des Weiteren bildet die Vorlage für die deutschsprachige Schweiz eine Grundlage für Lehrmittel, deren Koordination und der gemeinsamen Entwicklung. Der Lehrplan 21 trägt zur inhaltlichen Harmonisierung der Aus- und Weiterbildungen von Lehrpersonen bei. Basierend auf seiner Vorlage werden für die Deutschschweiz Instrumente zur förderdiagnostischen Leistungsmessung entwickelt. Ausserdem ermöglicht er die breite und kostengünstige Zusammenarbeit der Kantone in der Lehrplanarbeit (ebd., S. 6).

Die im Lehrplan 21 festgelegten Unterrichtsziele sind als Kompetenzen formuliert und für die Volksschule gültig (BKZ Geschäftsstelle, n.d.c). Der Begriff Kompetenzen bezieht sich auf die Definition des Psychologen Franz E. Weinert. Er basiert auf mehreren inhalts- und prozessbezogenen Facetten. Diese beinhalten fachliche und überfachliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, sowie Einstellungen, Haltungen und Bereitschaften (D-EDK, 2016, S. 24). Die Kompetenzen sind in Kompetenzstufen aufgeteilt, die der Schulzeit zugeordnet werden. Diese ist in drei Zyklen unterteilt: Der erste Zyklus integriert die beiden Kindergartenjahre und die ersten zwei Jahre der Primarstufe, der zweite Zyklus bezieht sich auf die vier Jahre der dritten bis sechsten Primarstufe und der dritte Zyklus umfasst die drei Jahre der Sekundarstufe I (BKZ Geschäftsstelle, n.d.c).

Der Kompetenzinhalt des Lehrplans 21 basiert auf den nationalen Bildungsstandards. Diese wurden von der EDK zur gesamtschweizerischen Harmonisierung der Bildungsziele und Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualität des Bildungssystems formuliert. Sie beschreiben die Grundkompetenzen, welche alle Schüler*innen in den Bereichen der Schulsprache, einer zweiten Landessprache, Englisch, Mathematik und den Naturwissenschaften erreichen sollen. Im Lehrplan 21 sind die Grundansprüche auf diesen Grundkompetenzen aufgebaut. Die Leistungsansprüche gehen darüber hinaus (D-EDK, 2014, S. 5). Obwohl der Inhalt und die Kompetenzen des Lehrplans 21 grundsätzlich für alle Schüler*innen gültig sind, gibt es trotz gutem Unterricht Lernende, welche die Grundansprüche in einem oder mehreren Fachbereichen nicht erreichen. Kantonal und teilweise kommunal wird dann, nach einer gezielten Überprüfung und Beurteilung, eine Lernzielanpassung oder individuelle Förderung festgelegt (D-EDK, 2016, S. 12 – 13). Das übernächste Unterkapitel 3.4 über die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in

Sonder- und Regelschulen geht konkreter auf die Umsetzung der individuellen Förderung unter Berücksichtigung des Lehrplans 21 ein.

Die gesamten Kompetenzen sind im Lehrplan 21 in die sechs Fachbereiche Sprache, Mathematik, Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG), Gestalten, Musik und Sport und Bewegung unterteilt. Die Lehrpläne der Module Medien und Informatik, sowie Berufliche Orientierung ergänzen mit fächerübergreifenden Aufgaben den Lehrplan. Überfachliche personale, soziale und methodische Kompetenzen sind in den Fachbereichen und Modulen eingearbeitet. In allen Kompetenzbereichen sind sieben Themen aus der Leitidee Nachhaltige Entwicklung integriert, wie zum Beispiel Politik, Demokratie und Menschenrechte, natürliche Umwelt und Ressourcen, Geschlechter und Gleichstellung und Gesundheit (D-EDK, 2016, S. 8 – 9).

Im ersten Zyklus, insbesondere im Kindergarten, orientiert sich der Unterrichtsinhalt in erster Linie an der Entwicklung der einzelnen Kinder und wird fächerübergreifend gestaltet. Als Grundlage für das fachliche Lernen werden neun entwicklungsorientierte Zugänge beschrieben:

- Körper, Gesundheit und Motorik,
- Wahrnehmung,
- zeitliche Orientierung,
- räumliche Orientierung,
- Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten,
- Fantasie und Kreativität,
- Lernen und Reflexion,
- Sprache und Kommunikation sowie
- Eigenständigkeit und soziales Handeln (ebd., S. 41 – 46).

Obwohl die Ziele vom Lehrplan vorgegeben werden, bleibt es weiterhin den Fachkräften überlassen, welche Unterrichtsinhalte sie wählen, ebenso welche Methoden und zeitliche Freiräume. Eine Ausnahme stellen die im Lehrplan 21 vermerkten Inhalte ohne der Abkürzung «z.B.» dar. Es handelt sich dabei um verbindliche Inhalte (D-EDK, 2014, S. 13).

Unterrichtsinhalte können immer an mehreren fachlichen und überfachlichen Kompetenzen gleichzeitig angeknüpft werden und ermöglichen dadurch eine fächerübergreifende Förderung. Im Lehrplan 21 sind Anknüpfungspunkte mit anderen Kompetenzen und Bereichen durch Querverweise in einzelnen Kompetenzstufen vermerkt. Bei den Querverweisen zu den Modulen Medien und Informatik sowie Berufsorientierung handelt es sich um verbindliche Kompetenzverknüpfungen (D-EDK, 2016, S. 10 – 13).

Der Förderung der Sprachkompetenzen wird im Lehrplan 21 aufgrund der Bedeutung von Sprache als grundlegendes Instrument für Austausch, Kultur- und Wissensaneignung sowie Reflexion besondere Aufmerksamkeit gewidmet (ebd., S. 27 – 28).

Für Sonderschulen dienen die Kompetenzbeschreibungen und Grundansprüche des Lehrplans 21 als Referenzpunkte. Die Förderung verläuft individuell unter der Berücksichtigung der vorhandenen Bedürfnisse und Fähigkeiten (D-EDK, 2014, S. 14). Die nächsten beiden Unterkapitel gehen detaillierter darauf ein.

3.3 Die Sonderpädagogik

Die Sonderpädagogik ist ein Fachgebiet der Erziehungswissenschaften. Sie befasst sich mit der Entwicklung, Bildung und den Partizipationschancen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere im Zusammenhang mit einer Behinderung (für die Begriffsklärung rund um die Wortfamilie Behinderung siehe Unterkapitel 4.1.1). Die Definition der Bezeichnung Sonderpädagogik ist unscharf und uneinheitlich. Sie wird anhand von vier Bereichen unterschieden. Der Grund des Bedarfs an besonderen Massnahmen umfasst einen Bereich, der durch individuelle und soziale Faktoren bestimmt wird. Der Gegenstandsbereich beinhaltet die Bildung, Erziehung, Wohn- und Arbeitssituation sowie Freizeit. Auch das Alter umschliesst, unterteilt in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter, einen Bereich sowie der Aufenthaltsort, an dem gelebt, gelernt und gearbeitet wird, wie beispielsweise Institutionen, Privathaushalt oder Mischformen davon (Kronenberg, 2021, S. 13). Im Kontext dieser Masterarbeit wird der Begriff der Sonderpädagogik im Zusammenhang mit der Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Sondereinrichtungen oder in integrativen Settings in der Regelschule verwendet. Dabei wird von einem besonderen Bildungsbedarf gesprochen, welcher grundsätzlich vorliegt, sobald Lernende aus unterschiedlichen Gründen dem allgemeinen, obligatorischen Bildungsangebot ohne zusätzliche Unterstützung nicht folgen können. Liegt der Grund dafür bei einer Behinderung, sind die Betroffenen individuell stärker vom Gesetz geschützt als Menschen mit besonderem Bildungsbedarf aufgrund anderer Faktoren (ebd., S. 14 – 15).

Im ersten Kapitel über die Grundrechte des zweiten Titels über die Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele schreibt die BV, SR 101 (2022) im Artikel acht über die Rechtsgleichheit unter anderem die Beseitigung der Benachteiligung von Behinderten vor (S. 3). Ab Geburt bis zur Vollendung des 20. Altersjahr liegt die Verantwortung für eine ausreichende Unterstützung der Ausbildung aller behinderten Kinder und Jugendliche nach Artikel 62 der Bundesverfassung bei den Kantonen (siehe Unterkapitel 3.1) (EDK & SBFI, 2022c). Mit Hinblick auf die Harmonisierung der obligatorischen Schulen kommt das Sonderpädagogik-Konkordat der EDK, das seit 2011 besteht, diesen Vorschriften nach (Generalsekretariat EDK, n.d.b; Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK], 2007b, S. 1). Dieser Vereinbarung der interkantonalen Zusammenarbeit sind bisher 16 Kantone beigetreten (EDK, 2014).

Teil des Konkordats ist auch die festgelegte Terminologie von 24 Begriffen im Bereich der Sonderpädagogik (EDK, 2007a). Darin wird die Sonderpädagogik definiert als:

... sowohl wissenschaftliche Disziplin als auch Praxis, die mit anderen Disziplinen, Professionen sowie Betroffenen und ihren Bezugspersonen zusammenarbeitet. Sie ist bestrebt, den Menschen mit besonderem Bildungsbedarf ... jeglichen Alters, jeglicher Art und jeglichen Grades mit adäquat ausgebildetem Fachpersonal eine bedürfnisgerechte und individuumsorientierte Bildung und Erziehung sicherzustellen. Ziele der Bildung und Erziehung sind eine optimale Persönlichkeitsentwicklung, Autonomie sowie soziale Integration und Partizipation (ebd., S. 4)

Die Sonderpädagogik richtet sich hier also an Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf und mit Behinderungen. Die Unterstützungsmassnahmen, welche in den kantonalen Sonderpädagogikkonzepten festgehalten werden, erfolgen in Form von besonderer Schulung und Unterstützung durch Fachpersonen der heilpädagogischen Früherziehung, der schulischen Heilpädagogik, der Logopädie oder der Psychomotoriktherapie. Die Massnahmen werden nach der Abklärung und Feststellung von einer eingeschränkten oder gefährdeten Entwicklung, bei grossen Schwierigkeiten in Lern- und Leistungsvermögen, der Sozialkompetenz, sowie beim Folgen des Regelunterrichts ohne spezifische Unterstützung, eingeleitet. Dafür sind, je nach Kanton, Spezialdienste, wie zum Beispiel der Schulpsychologische Dienst (SPD) oder der Kinder- und Jugendpsychologische Dienst (KJPD) zuständig. Anträge werden grösstenteils durch Lehrpersonen, Mediziner*innen, Schul-, Vormundschaftsbehörden und die Spezialdienste selbst gestellt. Mithilfe des mehrschichtigen Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) des Sonderpädagogik-Konkordats wird ermittelt, ob die Kinder integrativ in einer Regelschule oder in einer Sonderschule beschult werden. Ergänzt werden die beiden Formen der besonderen Schulung durch die heilpädagogische Früherziehung, Sonderklassen (zum Beispiel Kleinklassen) sowie durch die oben bereits genannten pädagogisch-therapeutischen Angebote der Logopädie und Psychomotorik. Die individuelle Förderung wird auf die Fertigkeiten der Lernenden ausgerichtet und in individuellen Entwicklungsplänen (IEP) festgehalten. Im Hauptfokus liegen die grösstmögliche Selbstständigkeit und bestmögliche soziale Integration, sofern eine Orientierung an den Lehrplan der Regelschule nicht möglich ist (EDK & SBFI, 2022c). Das individuelle Anforderungsniveau basiert trotzdem auf den Bildungsstandards und Lehrplänen der Volksschule (EDK, 2007b, S. 5). Nachfolgend wird die dafür erstellte Broschüre für die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen vorgestellt.

3.4 Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen

Die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» wurde als Ergänzung für den Lehrplan 21 erstellt und 2019 verabschiedet. Sie zeigt auf, wie insbesondere Fach- und Lehrpersonen mit dem für alle Schüler*innen verbindlichen Lehrplan 21 umgehen können, wenn der vorgegebene Bildungsauftrag nicht im vorhergesehenen Zeitraum umgesetzt werden kann. Die Broschüre bietet Orientierung und Unterstützung bei der Planung und Evaluierung der Adäquanz der Bildungssettings, -inhalte und -ziele in den sonderpädagogischen Bereichen der Sonderschulen und integrierten Sonderschulung in Regelschulen. Die konkrete Umsetzung liegt, wie beim Lehrplan 21, schlussendlich bei den Kantonen (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz [DVK], 2019, S. 2, 5 & 15).

Bei Lernenden mit einer komplexen Behinderung, bei denen die Grundansprüche der Kompetenzstufen nicht erreicht werden können, werden zusätzlich die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Entwicklungsaufgaben bedeutsam und Teil des Bildungsauftrags, welche üblicherweise vorschulisch oder ausserschulisch erworben werden (ebd., S. 5 – 6).

Komplexe Behinderung wird in der Anwendung nach der ICD definiert. Dabei liegt eine Intelligenz- oder tiefgreifende Entwicklungsstörung vor, welche neu als neurologische Entwicklungsstörung

verstanden und als Störung der intellektuellen Entwicklung definiert wird. Diese kann in Kombination mit anderen Störungen, Krankheiten oder Beeinträchtigungen der Körperfunktionen auftreten (DVK, 2019, S. 50). Siehe auch Unterkapitel 4.1.1 für die Definition der Wortfamilie Behinderung. Im Vergleich zu anderen Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich Lernende mit einer komplexen Behinderung in den Aneignungs-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten. Für die Anwendung der Broschüre müssen die Fachpersonen fähig sein, das Entwicklungspotential ihrer Schüler*innen einzuschätzen sowie die Wirkung, welche die komplexe Behinderung auf den Erwerb ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten ausübt (ebd., S. 9). Das Kapitel 4 geht vertiefter darauf ein. Bei der individuellen Anpassung der Lernziele und der Förderung soll einer Defizitorientierung und Einengung des Lehrplans entgegengewirkt und der Fokus ausgehend von den zentralen Bildungszielen auf die Befähigung eines selbstverantwortlichen Lebens in der Gesellschaft ausgerichtet werden (ebd., S. 8). Um einen individuell angepassten Bildungsplan auf der Grundlage des Lehrplans 21 zu erstellen, erläutert die Broschüre drei Strategien zur Erweiterung der Fachbereiche. Wie die Abbildung 8 zeigt, soll jeder Fachbereich stets Bezüge zu den Kompetenzen, Erfahrungen und Befähigungen herstellen. Der Fachbereich kann über diese Bezüge anhand der Strategien erweitert werden. Die Strategie der Elementarisierung erweitert dabei die Kompetenzen, die Personalisierung die Befähigungen und die Kontextualisierung die Erfahrungen (ebd., S. 5 – 7).

Abbildung 8. Die Erweiterung der Fachbereiche durch Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (DVK, 2019, S. 7)

Bei einer Elementarisierung können in allen Fachbereichen die Kompetenzbeschreibungen angepasst und/oder entwicklungslogisch frühere oder grundlegende Handlungskompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten festgelegt werden. In der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) können Fertigkeiten und Fähigkeiten auch als Aktivitäten verstanden werden, ohne die Beschreibung ihrer Ausführungsqualität. Die Kompetenzbereiche entsprechend im weitesten Sinn den Lebensbereichen der ICF. Dabei beschreiben die Kompetenzen Problemlösestrategien, wie beispielsweise Hilfsmittel, Anpassungen oder Assistenzen, die Beteiligung

ermöglichen. Da alle Kompetenzen auf funktionalen Voraussetzungen basieren, haben bestimmte Funktionseinschränkungen einen Einfluss auf den Kompetenzerwerb (DVK, 2019, S. 10).

Die Personalisierung von Befähigungen orientiert sich losgelöst vom im Lehrplan 21 vorgegebenen Kompetenzaufbau individuell an der lernenden Person. Im Fokus steht dabei die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften in Hinblick auf die Eröffnung und Entwicklung der Verwirklichungschancen. Das entspricht dem Ziel der Bildung, ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben zu führen und dadurch Selbstwirksamkeit zu erfahren. Im Lehrplan 21 finden sich in der Entwicklungsorientierung im ersten Zyklus sowie in den überfachlichen Kompetenzen Aspekte, welche sich auf die Befähigung der Person beziehen. Ausserdem leisten alle Fachbereiche einen Beitrag zur Befähigung durch eine erfolgreiche Lebensbewältigung (ebd., S. 10 – 12).

Die Broschüre geht im Vergleich zum Lehrplan 21 über die Eingrenzung der Befähigungen im schulischen Kontext hinaus und beschreibt die in Abbildung 9 dargestellten sechs Befähigungsbereiche. Diese sind eingebettet in personale, soziale und methodische Kompetenzen. Mehrere Schüler*innen können dadurch gleichzeitig an einem gemeinsamen Lerngegenstand (Thema) arbeiten und individuell, in Bezug auf unterschiedliche Befähigungs- und Kompetenzbereiche, gefördert werden (ebd., S. 11).

Abbildung 9. Die sechs Befähigungsbereiche der Personalisierung (DVK, 2019, S. 13)

Da die ICF sich auf die Funktionsfähigkeiten und Behinderungen ausrichtet, erstellt sie keine Verbindung zur Persönlichkeit und ihrer Entwicklung. Die Personalisierung wird dort ausserhalb unter «personenbezogene Faktoren» zusammengefasst (ebd., S. 12).

Die Kontextualisierung von Erfahrungen beruht auf der im Lehrplan 21 beschriebenen Notwendigkeit, Erfahrungen zu machen, um Fakten-, Konzept- und Prozesswissen erlernen zu können. Die Erfahrungen beziehen die Lebenswelten der Lernenden mit ein und erworbene Kompetenzen sollen wiederum im Leben angewendet werden können. Als Voraussetzung für diesen Bildungsprozess gilt die (aktive) Beteiligung (Partizipation). Unterschiedliche Alltagserfahrungen eröffnen somit individuelle Lernanlässe, auch für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen (DVK, 2019, S. 13 – 14). Die im ICF in Bezug zur betrachteten Beteiligung relevanten Lebensbereiche können mit Erfahrungsbereichen gleichgesetzt werden. Diese Umweltfaktoren stehen in Wechselwirkung mit den Möglichkeiten der Partizipation (ebd., S. 14).

Um den Bildungsplan mit den drei beschriebenen Erweiterungen in den individuellen Förderplan zu integrieren, wird der Förderzyklus genutzt. Wie die Abbildung 10 darstellt, werden dabei nach der Situationsbeschreibung und einer förderdiagnostischen Erfassung Informationen zusammengetragen, die den Bezug zum Lehrplan 21 herstellen. Darauf und mit Einbezug des ICF (und ICD) bauen die Bildungsziele auf, die für ein Semester oder Schuljahr festgelegt, gefördert und überprüft werden (ebd., S. 15 – 16).

Abbildung 10. Der Förderzyklus mit integrierter Förderdiagnostik, Bildungs- und Förderplanung (DVK, 2019, S. 16)

Um die Förderung der festgelegten Ziele im Unterricht didaktisch umzusetzen und zu überprüfen, kann die Abbildung 11 aus der Broschüre zur Planung der Lerngelegenheit dienen. Sie beinhaltet die drei Strategien der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung und setzt diese in Beziehung zueinander. So erweitern sie nicht nur die Fachbereiche, sondern ermöglichen eine didaktische Analyse von Lernsettings sowie die Planung von Anpassungen (ebd., S. 35).

Abbildung 4:
Gestaltung von Lerngelegenheiten

Abbildung 11. Die Gestaltung von Lernsettings unter Einbezug der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (DVK, 2019, S. 35)

Auch das Thema des Menstruationszyklus kann unter Einbezug der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung im Kontext der Schule individuell angepasst und vermittelt werden. Das nächste Unterkapitel geht konkreter darauf ein und begründet durch die Verknüpfung des Themas mit dem Bildungsauftrag die Relevanz seiner Kompetenzvermittlung.

3.5 Die Verordnung des Menstruationszyklus im Bildungsauftrag der Deutschschweiz

Wie das vorausgehende Kapitel 2 aufzeigt, ist der Menstruationszyklus ein komplexer, aber wichtiger Vorgang im weiblichen Körper. Zusammen mit anderen Aspekten, ermöglicht er die Fortpflanzung der Menschen. Er betrifft früher oder später fast die Hälfte der Menschheit direkt und beeinflusst diese sowie teilweise auch die andere Hälfte, bewusst oder unbewusst.

Trotzdem wird das Thema rund um den Menstruationszyklus in der westlichen Gesellschaft tabuisiert, auch wenn eine Öffnung der Auseinandersetzung damit erkennbar ist. Der fehlende offene Umgang begünstigt das Un- und Fehlwissen über den Menstruationszyklus und kann menstruierende aber auch nicht-menstruierende Personen in schambesetzte Situationen bringen. Auch Aussagen der interviewten Oberstufenschüler*innen aus dem FgE deuten darauf hin. Dennoch haben sie alle, mit Ausnahme von zwei Schülern geäußert, dass sie in der Schule gerne mehr über den Menstruationszyklus lernen möchten (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeilen 790 – 828; Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2, Zeilen 190 – 199).

Insbesondere im Unterabschnitt 2.5.1 wird ersichtlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus zur Enttabuisierung des Themas beitragen kann. Die Volksschule, als gesellschaftliche Institution, kann ihren Beitrag dazu leisten. Sie hat, wie vor allem die Unterkapitel 3.1

und 3.2 beschreiben, einen bildungspolitisch legitimierten Auftrag umzusetzen, den sie mit dem Lehrplan 21 (und der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen) erreichen möchte. Ist der Menstruationszyklus darin integriert oder gibt es Kompetenzen, die das Erlernen seiner Physiologie und/oder den Umgang damit einbeziehen?

Bei der Suche des Begriffs «Menstruationszyklus» in der Vorlage des Lehrplans 21 wird kein Resultat gefunden. Allerdings wird die luteal-follikuläre Übergangsphase mit dem Wort «Menstruation» als verbindlicher Inhalt im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft im Kompetenzbereich NMG.1 «Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen» angegeben (D-EDK, 2016, S. 270 & 272). Die Tabelle 1 stellt die gesamte Kompetenz dar. Die Kompetenzstufe NMG.1.5.e für den zweiten Zyklus lautet: «Die Schülerinnen und Schüler können Veränderungen des Körpers mit angemessenen Begriffen benennen» (ebd., S. 272). Der Stimmbruch und die Menstruation sind anschliessend als verbindliche Inhalte angegeben. Die Kompetenzstufe gehört zur Kompetenz NMG.1.5, welche vorgibt: «Die Schülerinnen und Schüler können Wachstum und Entwicklung des menschlichen Körpers wahrnehmen und verstehen» (ebd.). Dabei sind keine Querverweise angegeben, was bedeutet, dass keine Anknüpfungspunkte zu einem entwicklungsorientierten Zugang, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) oder zu einem anderen Fachbereich oder Modul bestehen (ebd., S. 11). Allerdings wird im Anschluss der Kompetenz auf zwei nachfolgende Kompetenzen für den dritten Zyklus hingewiesen. Die eine bezieht sich auf die Perspektive Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG), die andere hingegen auf die Perspektive Natur und Technik (NT) (ebd., S. 247 & 272).

Tabelle 1. Die Kompetenz NMG.1.5 mit der Kompetenzstufe NMG.1.5.e (D-EDK, 2016, S. 272)

5. Die Schülerinnen und Schüler können Wachstum und Entwicklung des menschlichen Körpers wahrnehmen und verstehen.		Querverweise
<i>Wachstum und Entwicklung des menschlichen Körpers</i>		
NMG.1.5	Die Schülerinnen und Schüler ...	
1	a » können Körperveränderungen messen, beschreiben und zu Wachstum und Entwicklung des Menschen einordnen (z.B. grösser werden-stärker werden). <small>☐ Körpergrösse</small>	
	b » können Unterschiede im Körperbau von Mädchen und Knaben mit angemessenen Wörtern benennen.	
2	c » können über die zukünftige Entwicklung zu Frau und Mann sprechen.	
	d » erhalten die Möglichkeit, Fragen und Unsicherheiten bezüglich Sexualität zu äussern.	
	e » können Veränderungen des Körpers mit angemessenen Begriffen benennen. <small>☐ Stimmbruch, Menstruation</small>	
	f » verstehen Informationen zu Geschlechtsorganen, Zeugung, Befruchtung, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt. <small>☐ Bau und Funktion der Geschlechtsorgane</small>	
	g » können unter Anleitung die Qualität von ausgewählten Informationsquellen zu Sexualität vergleichen und einschätzen.	MI.1.2.e
	h » kennen psychische Veränderungen in der Pubertät (z.B. verstärkte Scham und Befangenheit, veränderte Einstellung zum eigenen Körper, erwachendes sexuelles Interesse) und wissen, dass diese zur normalen Entwicklung gehören.	
▶ Nachfolgende Kompetenz: ERG.5.3, NT.7.3		

Die angegebene nachfolgende Kompetenz ERG.5.3 lautet: «Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen, Liebe und Sexualität reflektieren und ihre Verantwortung einschätzen» (D-EDK, 2016, S. 369). Die Kompetenz gehört zum Kompetenzbereich ERG.5 «Ich und die Gemeinschaft – Leben und Zusammenleben gestalten» (ebd., S. 368). Die andere angegebene Kompetenz NT.7.3 gibt vor: «Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein altersgemässes Grundwissen über die menschliche Fortpflanzung, sexuell übertragbare Krankheiten und Möglichkeiten zur Verhütung» (ebd., S. 324). Sie gehört zum Kompetenzbereich NT.7 «Körperfunktionen verstehen» (ebd., 323).

Beide nachfolgenden Kompetenzen sind durch einen Querverweis miteinander verbunden und sollen mit dem fächerübergreifenden Thema «Geschlechter und Gleichstellung» der BNE verknüpft werden (ebd., 35, 324 & 369).

Somit steht fest, dass der Menstruationszyklus an sich nicht direkt im Lehrplan 21 vermerkt ist, jedoch zumindest seine Phase der Menstruation als verbindlicher Inhalt für den zweiten Zyklus vorgegeben wird. Trotzdem kann das Thema des Menstruationszyklus auch ohne seine konkrete Benennung Kompetenzen, beziehungsweise Kompetenzstufen zugeordnet werden. Damit ist die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Bildungsauftrag vorgegeben.

Die Tabelle im Anhang 3 gibt eine Übersicht über alle Kompetenzen oder Kompetenzstufen des Fachbereichs Natur, Mensch, Gesellschaft, welche direkt mit der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus und Themenbereichen daraus verknüpft werden können. Weitere Verknüpfungen, auch aus anderen Fachbereichen, sind je nach Fokus des Themenbereichs möglich.

Im Zentrum des Fachbereichs NMG steht die Auseinandersetzung der Schüler*innen mit der Welt. Dafür werden im Lehrplan 21 vier Handlungsaspekte für die Kompetenzentwicklung beschrieben: Die Welt wahrnehmen, sich ihr erschliessen, sich darin orientieren und in ihr handeln. Als Ausgangspunkte werden Vorstellungen, Vorwissen und bisherige Erfahrungen der Lernenden miteinbezogen, die sich auch auf ausserschulische Situationen beziehen (ebd., S. 248). Damit kann, insbesondere am Ende des zweiten Zyklus und im dritten Zyklus, auf Erfahrungen der Schüler*innen im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus zurückgegriffen und auf ihnen aufgebaut werden. Die Sprache spielt dabei auch eine Rolle, weshalb Themen des Fachbereichs NMG allgemein eng mit den Kompetenzen des Fachbereichs Sprache verknüpft sind (ebd., S. 251). Im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus kann beispielsweise die Kompetenz D.2.B.1 mit aufgebaut werden: «Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen» (ebd., S. 74). Als weiteres Beispiel kann die Kompetenz D.3.C.1 im Unterricht zum Thema des Menstruationszyklus gefördert werden: «Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen» (ebd., S. 81). Für die Darstellung der Zyklusdauer, der Menge des Menstruationsbluts oder auch der Grösse, Form und Lage der inneren weiblichen Geschlechtsorgane können des Weiteren mathematische Kompetenzen genutzt und vertieft werden. Ebenso können die fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung, wie zum Beispiel Geschlechter und Gleichstellung sowie Gesundheit im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus mit eingebaut werden. (ebd., S. 35).

Wenn der Unterricht neben dem Lehrplan 21 auch auf der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen aufgebaut wird, spielen für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus weitere Aspekte eine Rolle. Je nach Ausgangslage der Schüler*innen und ihren Möglichkeiten müssen durch eine Elementarisierung

die Kompetenzbeschreibungen individuell angepasst werden (DVK, 2019, S. 10). Die für den Fachbereich NMG relevanten Handlungsaspekte bieten die dafür erforderliche Grundlage (ebd., S. 21). Aufgrund der Lebensnähe des Themas kann insbesondere am Ende des zweiten Zyklus und im dritten Zyklus ein Erfahrungsbezug zum Menstruationszyklus hergestellt und das Thema und die individuellen Kompetenzen dadurch in Kontext gesetzt werden (ebd., S. 13 ff.). Eine Personalisierung durch den Befähigungsbezug ermöglicht das Thema des Menstruationszyklus als gemeinsamen Gegenstand für eine heterogene Lerngruppe umzusetzen. Durch die auf Erfahrung beruhende erwähnte Lebensnähe des Menstruationszyklus, insbesondere für menstruierende Lernende, ist die Ermöglichung der Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit wichtig und möglich. Die im Unterkapitel 3.4 dargestellten Befähigungsbereiche können im Zusammenhang mit dem Thema des Menstruationszyklus unterschiedlich umgesetzt und gefördert werden (ebd., S. 10 ff.).

Da eine sinnvolle Anpassung des Unterrichtsinhalts zum Thema des Menstruationszyklus und den damit verbundenen Kompetenzen im FgE individuell von den einzelnen Schüler*innen abhängig ist, geht dieses Unterkapitel nicht tiefer darauf ein. Für die Oberstufe orientieren sich die Kompetenzen des Lehrplans 21 an jenen aus dem dritten Zyklus. Die Anpassung auf die individuellen kognitiven Aneignungsmöglichkeiten erweitert den Kompetenzfokus auch auf den ersten und zweiten Zyklus sowie die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen.

Die in diesem Unterkapitel beschriebenen Grundlagen der Verankerung des Themas im Bildungsauftrag werden für den FgE mit Fokus auf die Oberstufe im Kapitel 4 weiterentwickelt.

4 Der Menstruationszyklus im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Aufbauend auf dem Inhalt der vorausgehenden zwei Kapitel, stellt dieses als letzte literarische Auseinandersetzung des Hauptteils eine Verbindung zwischen dem Menstruationszyklus und dem FgE her. Dabei stehen folgende zwei Unterfragen im Vordergrund:

Unterfrage 3:

Welche Bedeutung hat der Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE?

Unterfrage 4:

Welche didaktisch-methodischen Leitideen sind bei der Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus sowie eines offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgangs damit in der Oberstufe im FgE zu beachten?

Für die Beantwortung der Fragen klärt und definiert das erste Unterkapitel die Bezeichnungen «(geistige) Behinderung» und «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung». Im Anschluss wird die Bedeutung des Menstruationszyklus für die Oberstufe im FgE aufgezeigt, bevor das vorletzte Unterkapitel allgemein relevante didaktisch-methodische Leitideen zusammenfasst. Diese sind gezielt für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus sowie eines offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgangs damit in der Oberstufe im FgE ausgewählt. Das letzte Unterkapitel leitet das im Anhang 1 erstellte Produkt ein, welches basierend auf der erläuterten Theorie des Hauptteils entwickelt wurde. Die grundlegende Frage, welche mit dem Produkt anhand der exemplarischen Anregung beantwortet wird, lautet:

Hauptfrage:

Welche Impulse können Oberstufenschüler*innen FgE das Wissen über den Menstruationszyklus sowie einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit vermitteln?

Auch in diesem Kapitel fließen die Aussagen der interviewten Oberstufenschüler*innen als Bezug zwischen Theorie und Praxis mit ein.

4.1 Begriffsklärungen

Die Bezeichnungen «(geistige) Behinderung» und «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» sind wichtige Schlüsselbegriffe dieser Masterarbeit. Wie teilweise im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, klärt dieses Unterkapitel deshalb deren Definitionen. Die Ausführungen beschränken sich dabei auf die Erläuterungen, welche für das Verständnis des Inhalts dieser Arbeit notwendigen sind.

4.1.1 Die Definition der Bezeichnung «(geistige) Behinderung»

Insbesondere im Kapitel 3 dieser Masterarbeit werden Bezeichnungen aus der Wortfamilie «Behinderung» in unterschiedlichen Bereichen im Kontext der Schulbildung verwendet. Beispielsweise wird in den Unterkapiteln 3.1 und 3.3 die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft zitiert. Darin wird einerseits im Artikel acht über die Rechtsgleichheit unter anderem die Beseitigung der Benachteiligung von Behinderten festgehalten. Andererseits gibt der dritte Abschnitt des Artikels 62 vor, dass alle Schweizer Kantone die Sonderschulung für behinderte Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung ihres 20. Lebensjahr ermöglichen müssen (BV, SR 101,

2022, S. 3 & 16). Trotzdem ist in der BV, SR 101 die Bezeichnung «Behinderung» nicht definiert. Sie wird in der Konkretisierung der Verfassung im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (BG, SR 151.3), das auch Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) genannt wird, beschrieben. Das seit 2004 rechtskräftige Gesetz (Eidgenössisches Departement des Innern [EDI], n.d.) gibt im ersten Absatz des zweiten Artikels des ersten Abschnitts über allgemeine Bestimmungen vor:

In diesem Gesetz bedeutet *Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter)* eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. (BG, SR 151.3, 2020, S. 1)

Diese Begriffsfestlegung stellt die Person mit einer Behinderung in den Vordergrund. Die Behinderung selbst wird als eine langfristige körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung bezeichnet, die Alltagshandlungen, soziale Interaktionen, die Mobilität, die Bildung oder die Berufsausübung der Betroffenen erschwert oder ausschliesst.

Im Jahr 2014, zehn Jahre später, hat die Schweiz das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Behindertenrechtskonvention (BRK), der Organisation der Vereinten Nationen (United Nations Organization [UNO]) unterzeichnet. Darin ist festgehalten, dass das Verständnis von Behinderung sich stetig weiterentwickelt (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2022, S. 1). Im zweiten Absatz des ersten Artikels über den Zweck wird definiert: «Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können» (ebd., S. 4).

Im Unterschied zur Definition aus dem BehiG werden hier Sinnesbeeinträchtigungen als zusätzliche Beeinträchtigung genannt. Die Beeinträchtigungen werden zusammengefasst als einschränkend auf die Teilhabe an der Gesellschaft bezeichnet, wobei dieser eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Ausserdem stehen die Beeinträchtigungen im Übereinkommen in Wechselwirkung mit den Betroffenen und weiteren Barrieren. Letztere sind einstellungs- und umweltbedingt (ebd., S. 1 – 2). Somit reicht die Definition von Behinderung der BRK in Bezug auf die Betroffenen, ihre Beeinträchtigungen und ihre Einschränkungen über jene des BehiG hinaus. Sie bezieht Faktoren, welche nicht von den Betroffenen ausgehen, sich aber auf diese hinderlich auswirken, in die Deutung mit ein und erweitert dadurch den Fokus von den Betroffenen auf ihre Umwelt.

Die ICF der WHO als Weiterentwicklung und Ergänzung zur medizinischen Klassifikation ICD fasst die Bedeutung von «Behinderung» auch unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Betroffenen, der Beeinträchtigung und den Faktoren, welche die Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen einschränken, auf (Kronenberg, 2021, S. 16). Die Konzeption der ICF ist im biopsychosozialen Modell (siehe Abbildung 12) festgehalten und wird im Allgemeinen für die Beschreibung des Gesundheitszustandes oder von Gesundheitsproblemen aller Menschen genutzt

(Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 33 – 34). Somit verwendet die ICF das Wort «Behinderung» als einen allgemeinen Oberbegriff und nicht als Bezeichnung einer Komponente. Behinderung wird als mehrdimensionales Phänomen verstanden, das aus der Interaktion zwischen Menschen und ihrer sozialen und materiellen Umwelt resultiert (WHO, 2019, S. 283). Dabei klassifiziert die ICF nicht den Menschen, sondern die Gesundheitscharakteristiken von Menschen im Kontext ihrer individuellen Lebenssituation und den Einflüssen der Umwelt. Zu den Gesundheitscharakteristiken zählt die ICF die Komponenten Körperfunktionen und Körperstrukturen sowie Aktivität und Partizipation (Teilhabe). Mit Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen der Körpersysteme gemeint. Die Körperstrukturen umfassen die anatomischen Teile des Körpers. Beeinträchtigungen dieser beiden Komponente werden als Schädigungen bezeichnet. Handlungen oder Durchführungen einer Aufgabe werden Aktivität genannt und die Partizipation als Einbezogenheit in eine Lebenssituation. Sind diese beiden Komponenten erschwert oder unmöglich, werden sie als Beeinträchtigung bezeichnet. Die Kontextfaktoren, welche zwischen Barrieren oder Förderfaktoren unterschieden werden, beziehen die Komponenten der Umweltfaktoren und der personenbezogenen Faktoren mit ein. Die Interaktion zwischen diesen Kontextfaktoren und den Gesundheitscharakteristiken ergeben die Behinderung (ebd., S. 42 & 283).

Abbildung 12. Das biopsychosoziale ICF-Modell (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM], 2023)

Auf dieser Begriffsdefinition der ICF basiert auch die Bezeichnung «Behinderung» der festgelegten Terminologie des Sonderpädagogik-Konkordats der EDK (siehe Unterkapitel 3.3) (WHO, 2019, S. 9). Sie beschreibt diese als:

Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beeinträchtigung einer Aktivität ... und/oder Beeinträchtigung der Partizipation ... als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik ... relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ... ableitet. (EDK, 2007a, S. 1)

Dieselbe Definition wird auch für die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderung in Sonder- und Regelschulen verwendet (siehe Unterkapitel 3.4) (DVK, 2019, S. 48).

Wie auch Kronenberg (2021) im Vertiefungsbericht über die Sonderpädagogik in der Schweiz festhält, zeigen die Definitionen die Vielfältigkeit der Bezeichnung «Behinderung». Der Begriff deckt ein Kontinuum ab und wird je nach Organisation unterschiedlich akzentuiert (S. 16).

Die Benennung «geistige Behinderung» ist dabei nach Speck (2018) unter den verschiedenen Behinderungsarten am schwierigsten festzulegen (S. 44). Hier ist nicht nur eine einzelne (Körper-) Funktion beeinträchtigt, denn die Behinderung ist komplex (ebd.). Wie bereits im Unterkapitel 3.4 beschrieben, wird eine komplexe Behinderung in der Anwendung nach der ICD definiert (DVK, 2019, S. 50). Wie diese wird die geistige Behinderung darin als Intelligenzstörung, beziehungsweise Intelligenzminderung bezeichnet, welche je nach Ausprägung mit einer Entwicklungsstörung und in Kombination mit anderen psychischen oder körperlichen Störungen auftritt. Der Zustand der verzögerten oder unvollständigen Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, beeinträchtigt insbesondere Fertigkeiten, welche sich in der Phase der Entwicklung manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen. Dazu gehören die Kognition, Sprache und motorische und soziale Fähigkeiten. Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird anhand von Intelligenztests festgestellt (BfArM, 2020). Liegt der Intelligenzquotient (IQ) unter 70, wird von einer geistigen Behinderung gesprochen (Speck, 2018, S. 49). Dabei werden die kognitiven Fertigkeiten einer intellektuellen Beeinträchtigung gemessen, allerdings nicht die emotionalen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten, die ebenfalls beeinträchtigt sein können (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 16).

Der Ausdruck «geistige Behinderung» hat sich mit der Zeit aus anderen sich ändernden Bezeichnungen entwickelt. Grund für die Begriffsveränderungen war der abwertende Charakter, der dabei immer wieder entstand (Biewer & Koenig, 2019, S. 35).

Wegen der fortbestehenden Gefahr der Stigmatisierung und der damit einhergehenden Möglichkeit einer Ausgrenzung (Schäfer, 2019, S. 18, zitiert nach Sappok, Georgescu & Weber, 2019, S. 15) sowie der Komplexität der Kombinationsmöglichkeiten wird in dieser Masterarbeit grundsätzlich auf die Bezeichnung «geistige Behinderung» verzichtet. Dafür wird der Ausdruck «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» genutzt, der im nächsten Unterabschnitt erläutert wird. Die WHO bekräftigt hingegen, dass die betroffenen Personen selbst das Recht haben, so genannt zu werden, wie sie es selbst wünschen (WHO, 2019, S. 283).

4.1.2 Die Definition der Bezeichnung «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung»

Die Bezeichnung «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» hat sich, gemeinsam mit der damit zusammenhängenden didaktischen Sichtweise, ebenfalls im geschichtlichen Kontext entwickelt. Sie bezieht sich auf die Festlegung des Förderbedarfs eines Menschen und spezifiziert dadurch die Schwerpunkte und Angebote der (sonder-)pädagogischen Aufgabenstellung. Der Förderbedarf des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung und die darin geförderten Personen werden seit der Einführung des Begriffs mit dem Hinweis geistige Behinderung verbunden. Der Förderschwerpunkt ist an keinen Förderort geknüpft, weshalb die Förderung auch ausserhalb einer Sonderschule in der Volksschule durchgeführt werden kann (Biewer & Koenig, 2019, S. 35; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 36 – 38).

Als Defizit der allgemeinen Bezeichnung «Förderschwerpunkt» gilt die implizierte Annahme, dass die Förderung ausschliesslich oder hauptsächlich dem vorgegebenen Entwicklungsbereich gilt. Wichtig ist

deshalb zu berücksichtigen, dass der Begriff «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» als besondere Fokussierung auf den Förderaspekt geistige Entwicklung verwendet wird, wobei die Förderung der ganzheitlichen Entwicklung jedoch gleichermassen berücksichtigt werden muss. Als Leitziele des Unterrichts im FgE werden im Beschluss der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) zu den Empfehlungen zum FgE drei Kategorien erkannt: die praktische Lebensbewältigung, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sowie die Handlungsorientierung der Lernenden. Dafür umfasst das Aufgabenfeld des Förderschwerpunkts individuelle und entwicklungsrelevante Aspekte, die Minimierung der Barrieren in Hinblick auf die Lernaktivitäten sowie die Teilhabe an der Gesellschaft, welche die kulturell bedeutsamen Bildungsinhalte implizieren (siehe Kapitel 3) (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 38 – 41).

Obwohl auch die Definition der Bezeichnung «Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» nicht konkret dargelegt werden kann, wird der Begriff für diese Masterarbeit als passend erachtet. Die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus richtet sich dadurch nicht auf bestimmte Personen, sondern fokussiert einen Förderschwerpunkt, dessen Unterricht durch die Vielfältigkeit der heterogenen Lernenden herausgefordert ist.

4.2 Die Bedeutung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Nachdem im Kapitel 3, insbesondere im Unterkapitel 3.5, die Bedeutsamkeit des Menstruationszyklus im Bildungsauftrag der obligatorischen Schule der Deutschschweiz anhand der bindenden Kompetenzen und verbindlichen Inhalte des Fachbereichs Natur, Mensch, Gesellschaft im Lehrplan 21 aufgezeigt wurde, fokussiert dieses Unterkapitel nun darauf aufbauend die Beantwortung der Frage:

Unterfrage 3:

Welche Bedeutung hat der Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE?

Wie in den Unterkapiteln 3.2 und 3.4 erläutert wurde, ist der Lehrplan 21 auch im FgE gültig. Da sich die Ausrichtung hier auf die Oberstufe des Förderschwerpunkts begrenzt, richten sich die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 dafür grundsätzlich auf diejenigen aus dem dritten Zyklus. Die Bezeichnung «Oberstufe» entspricht der Sekundarstufe I, wobei deren Dauer im FgE je nach Schule von den regulären drei Jahren (EDK & SBFI, 2022b) abweichen kann und dadurch auch das Alter der Schüler*innen variiert.

Generell gelten die Grundansprüche des zweiten Zyklus als Kompetenzgrundlagen zu Beginn des dritten Zyklus (D-EDK, 2016, S. 13). In Bezug auf die Thematisierung und Vermittlung des Menstruationszyklus sind es die in der Tabelle 2 aufgeführten Kompetenzen, welche auf jenen der Tabelle im Anhang 3 basieren. Neben der Kompetenzen beinhaltet die Tabelle 2 deren Codes und die Quellenangabe der Kompetenzen.

Tabelle 2. *Grundansprüche für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus zu Beginn der Oberstufe (Sekundarstufe I)* (eigene Darstellung mit wörtlichen Zitaten aus D-EDK, 2016)

264)

Code	Grundanspruch des 2. Zyklus	Quelle
	Die Schülerinnen und Schüler ...	D-EDK, 2016,
NMG.1.2.e	...kennen präventive Vorkehrungen zur Erhaltung der Gesundheit und können diese umsetzen (z.B. Hygienemaßnahmen, Körperpflege, Ernährung, Bewegung).	S. 270
NMG.1.4.e	...können Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion des menschlichen Körpers erklären. Aufrechter Gang: Skelett, Muskeln; Blutkreislauf, Herz, Venen, Arterien	S. 271
NMG.1.5.f	...verstehen Informationen zu Geschlechtsorganen, Zeugung, Befruchtung, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt. Bau und Funktion der Geschlechtsorgane	S. 272

Die Grundansprüche, welche bis Ende des dritten Zyklus in Bezug auf die in Tabelle im Anhang 3 aufgelisteten Kompetenzen zum Thema erreicht werden sollen, sind in der Tabelle 3 ersichtlich. Auch hier sind neben den Kompetenzen deren Codes und die Quellen angegeben. Zu bemerken ist ausserdem, dass im Lehrplan 21 nur zu wenigen der in der Tabelle im Anhang 3 ausgewählten Kompetenzaufbauten, insbesondere jenen im dritten Zyklus, ein Grundanspruch definiert wurde. Das bedeutet, dass keine Voraussetzung besteht, dass die Schüler*innen im betreffenden Zyklus eine bestimmte Kompetenzstufe zu erreichen haben. Allerdings müssen sie die Möglichkeit erhalten, an den Kompetenzstufen, die zum Auftrag des jeweiligen Zyklus gehören, zu arbeiten (D-EDK, 2016, S. 264).

Tabelle 3. *Grundansprüche für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus am Ende der Oberstufe (Sekundarstufe I)* (eigene Darstellung mit wörtlichen Zitaten aus D-EDK, 2016)

Code	Grundanspruch des 3. Zyklus	Quelle
	Die Schülerinnen und Schüler ...	D-EDK, 2016,
NT.7.1.b	...können mithilfe ausgewählter Medien, Modelle oder realer Objekte das Zusammenspiel von Bau und Funktion eines inneren Organs analysieren (z.B. Physiologie der Lungenbläschen). Physiologie: Bau und Funktion innerer Organe	S. 323
NT.7.3.c	...kennen Krankheiten, die häufig sexuell übertragen werden, und können erläutern, wie man sich davor schützt. HIV, Geschlechtskrankheiten	S. 324
ERG.5.5.b	...können Anteil nehmen, wie Menschen mit schweren Erfahrungen und Benachteiligungen umgehen, indem sie ihre Perspektive einnehmen (z.B. Verlust, Behinderung, Krankheit, Flucht, traumatische Erfahrungen).	S. 370

Die Grundansprüche der Tabellen 2 und 3, welche im Zusammenhang mit den in der Tabelle im Anhang 3 festgehaltenen Kompetenzen aus dem Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft stehen, zeigen auf, dass auch in der Oberstufe im FgE die Auseinandersetzung rund um das Thema des Menstruationszyklus im Bildungsauftrag verankert und in diesem Kontext bedeutsam ist. Allerdings ist davon auszugehen, dass (Oberstufen-)Schüler*innen im genannten Förderschwerpunkt die Grundansprüche nicht oder nur teilweise erreichen. Wie im Lehrplan 21 festgehalten, muss in diesem Fall der individuelle Lernstand beurteilt und Fortschritte sowie Probleme im entsprechenden Lernprozess beobachtet werden. Entsprechende Fördermassnahmen sind in Anlehnung an die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen und je nach kantonalen und kommunalen Regelungen einzuleiten (D-EDK, 2016, S. 13).

In Bezug auf die Bestimmung und Begründung des Menstruationszyklus als Unterrichtsthema und seiner Bedeutsamkeit für die Oberstufe im FgE kann neben den Vorgaben des Bildungsauftrags das Konzept der kritisch-konstruktiven Unterrichtsplanung nach Klafki genutzt werden. Die dafür notwendigen Erläuterungen beschränken sich hier auf die drei Fragen nach der Gegenwarts-, Zukunfts- und der exemplarischen Bedeutung des Themas (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 21 – 22). Die Gegenwartsbedeutung ist bei denjenigen Lernenden gegeben, die bereits einen Menstruationszyklus haben. Da Schüler*innen in der Regel im zwölften Altersjahr in die Sekundarstufe I eintreten (EDK & SBFI, 2022b) und der Menstruationszyklus ungefähr im Alter von 13 Jahren beginnt (Kämmerer, Garnier & Singer, 2019, S. 639), wird davon ausgegangen, dass einige von den Lernenden bereits direkt vom Menstruationszyklus betroffen sind. (Noch) nicht-menstruierende Schüler*innen sind deshalb und aufgrund ausserschulischer Kontakte ebenfalls bewusst oder unbewusst indirekt davon betroffen. Somit bezieht sich die Gegenwartsbedeutung des Menstruationszyklus als Unterrichtsthema auf alle Lernenden der Oberstufe im FgE, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Aussagen der befragten Schüler*innen der beiden durchgeführten Gruppeninterviews bestätigen dies. Dabei ist das Thema bei den Schülerinnen deutlich präsenter als bei den Schülern (siehe «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1» und «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2»).

Wie das Kapitel 2, insbesondere die Unterkapitel 2.3 und 2.4 aufzeigten, ist der Menstruationszyklus ein komplexer Vorgang, der sich auf das Leben vieler Menschen unterschiedlich auswirkt und somit auch Jugendliche im FgE betrifft und teilweise während mehreren Jahrzehnten begleitet. Die langjährige Präsenz des Menstruationszyklus begründet auch die Zukunftsbedeutung des Themas. Je nach gewählter (individueller) Zielsetzung des Unterrichts und/oder der (Oberstufen-)Schüler*innen (im FgE) in Anlehnung an den Lehrplan 21 und die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen fällt die exemplarische Bedeutung des Themas unterschiedlich aus. Insbesondere (zukünftig) menstruierende Jugendliche erlernen durch das Wissen über den Menstruationszyklus und den Umgang damit, Kompetenzen, welche nach der KMK den drei Kategorien der Leitziele des Unterrichts im FgE entsprechen. In Bezug auf den gesellschaftlichen Umgang mit dem Menstruationszyklus profitieren nicht-menstruierende Lernende ebenso davon. Die Auseinandersetzung mit dem Thema als gemeinsamer Gegenstand ermöglicht also allen Oberstufenschüler*innen in diesem Kontext die individuelle Erweiterungen ihrer

Handlungsorientierung und der praktischen Lebensbewältigung und fördert sie dadurch in ihrer Selbstständigkeit und Selbstbestimmung.

Die Erreichung dieser Leitziele bezieht sich im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus insbesondere auf die Bereiche der Gesundheit und Sexualität. Menschen mit einer geistigen Behinderung erleben vielfache Einschränkungen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung und Lebensführung, die sich beeinträchtigend auf die Gesundheit, welche als gesamtes Wohlbefinden eines Menschen zu verstehen ist, auswirken kann. Die KMK bezeichnet die Gesundheitsförderung als einen lebenslangen Prozess, der sich im schulischen Kontext auf die konkreten Lebensbedingungen der Lernenden fokussieren soll. Der Menstruationszyklus kann beispielsweise der Gesundheitsvorsorge in den Teilbereichen Sexualität, Hygiene und Körperbewusstsein zugeordnet werden (Klamp-Gretschel, 2019a, S. 262 & 264 – 265). Durch die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus kann zu einer sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit einer (geistigen) Behinderung beigetragen werden, die ihnen, sowie allen Menschen, rechtlich zusteht aber oft fremdbestimmt wird. Die möglichen Diskrepanzen zwischen der meist altersgemässen körperlichen und verzögerten psychischen Entwicklung in der Pubertät der Jugendlichen im FgE müssen durch eine sensible alters- und entwicklungsangemessene Förderung berücksichtigt werden (Klamp-Gretschel, 2019b, S. 673 - 676).

Somit beruht die Bedeutung der Thematisierung des Menstruationszyklus und der Auseinandersetzung damit im Unterricht der Oberstufe im FgE nicht nur auf vorgegebenen Bildungsinhalten, sondern auch auf der Lebensnähe des Themas und der Förderung der (sexuellen) Selbstbestimmung der Lernenden. Wie bereits im Unterkapitel 3.5 erwähnt, haben auch die fünf Schülerinnen und zwei der vier Schüler der beiden Gruppeninterviews durch ihre Aussagen bestätigt, dass sie in der Schule gerne mehr über den Menstruationszyklus lernen möchten (Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1, Zeilen 790 – 828; Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2, Zeilen 190 – 199). Welche ausgewählten didaktisch-methodischen Leitideen dafür in der Oberstufe im FgE berücksichtigt werden müssen, zeigt das nächste Unterkapitel auf.

4.3 Ausgewählte didaktisch-methodische Leitideen für die erzielte Vermittlung des Menstruationszyklus im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Um das Ziel zu erreichen, Oberstufenschüler*innen im FgE das Wissen über den Menstruationszyklus und einen offenen, selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit zu vermitteln, fasst dieses Unterkapitel die Theorie von ausgewählten didaktisch-methodischen Leitideen kurz zusammen, die dabei zu beachten sind. Die Auswahl wurde anhand theoretischer Grundlagen und eigener Praxiserfahrungen getroffen und muss je nach Situation angepasst und durch weitere, ebenfalls wichtige, pädagogische Prinzipien ergänzt werden. Die Leitideen sind grundsätzlich für den Unterricht im FgE bedeutsam, können aber auch in anderen Förderschwerpunkten und unabhängig davon angewendet werden.

Doch wie wird die formulierte Zielsetzung konkret definiert?

Die festgelegte Zielgruppe von Oberstufenschüler*innen im FgE umfasst eine heterogene Gruppe von Lernenden. Wie die Unterkapitel 3.2 und 4.2 erläutern, wird die Oberstufe mit der Sekundarstufe I gleichgesetzt und orientiert sich an den Kompetenzen des dritten Zyklus aus dem Lehrplan 21 (D-EDK, 2016, S. 8; EDK & SBFI, 2022b). Die Altersspanne der Oberstufenschüler*innen liegt normalerweise bei zwölf bis 14 Jahren (EDK & SBFI, 2022b), kann allerdings besonders im FgE davon abweichen. Für die Ausrichtung auf den FgE selbst wird die im Unterabschnitt 4.1.2 genannte Definition verwendet.

Der Raum der Zielgruppe beschränkt sich hier auf die Deutschschweiz, da dessen Kantone die Vorlage des Lehrplans 21 für die Umsetzung des bildungspolitisch legitimierten Auftrags der Gesellschaft an die Volksschule verwenden (D-EDK, 2016, S. 6; Generalsekretariat EDK, n.d.a). An den Kompetenzen der Vorlage des Lehrplan 21 soll sich deshalb auch die inhaltliche Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und dem Umgang damit orientieren, wie beispielsweise die Unterkapitel 3.5 und 4.2 erläutern. Im FgE müssen die Kompetenzen individuell an den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen angepasst werden. Deshalb ist in dieser Masterarbeit kein konkreter Vermittlungsinhalt vorgegeben. Das erstellte Produkt im Anhang 1 als exemplarischer Impuls zeigt jedoch eine mögliche Inhaltsauswahl rund um das Thema Menstruationszyklus auf (siehe «Anhang 1: Das Produkt»).

Die Bezeichnung «offen» im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Menstruationszyklus weist auf den Beitrag zur Enttabuisierung der Thematik hin (siehe Unterkapitel 2.5). Ein offener Umgang soll ermöglichen, dass der Menstruationszyklus grundsätzlich wertfrei thematisiert wird und einen Platz im alltäglichen Leben bekommt, insbesondere in der Kommunikation darüber. Mit der damit allfällig verbundenen Scham (siehe Unterkapitel 2.4 und 2.5) soll vor allem durch die Fachpersonen einfühlsam umgegangen werden, wobei die Selbstverständlichkeit der Kommunikation über das Thema im Fokus steht.

Hinter der Bedeutung eines «selbstständigen Umgangs» steht gemeinsam mit dem «selbstbestimmten Umgang» eines der drei Leitziele der KMK für den Unterricht im FgE (siehe Unterabschnitt 4.1.2 und Unterkapitel 4.2). Grundsätzlich trägt die Förderung einer lebenspraktischen Selbstständigkeit zur Selbstbestimmung und dadurch einer selbstbestimmten Teilhabe sowie einem selbstbestimmten Leben bei (Klauss, 2019, S. 46 & 49). In Bezug auf den Menstruationszyklus soll die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung den Lernenden ermöglichen, im Zusammenhang mit dem individuellen und gesellschaftlichen Umgang mit dem Menstruationszyklus möglichst unabhängig und entsprechend der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen zu (inter-)agieren. Diese Handlungsfähigkeit ist von den individuellen Handlungskompetenzen abhängig und bedeutet im Allgemeinen möglichst zielgerichtet, interessengeleitet, vorausschauend und bewusst selbstständig und/oder gemeinsam handeln zu können (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 211, zitiert nach Pitsch & Thümmel, 2015, S. 21 ff.). Das beinhaltet neben dem beobachtbaren Verhalten der motorischen Aktivitäten und sprachlichen Äusserungen auch den inneren Denkprozess, welcher aus einer Handlungsorientierung, -planung, -ausführung und -kontrolle besteht (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 211). Dabei ist auch das Wissen, in diesem Fall über den Menstruationszyklus, bedeutsam.

Um nun Oberstufenschüler*innen im FgE das Wissen über den Menstruationszyklus und den Umgang damit zu vermitteln, müssen die individuellen Lernvoraussetzungen, wie zum Beispiel die

Aneignungsmöglichkeiten, beachtet werden. Diese ermöglichen unter anderem die innere Differenzierung und die Koordination der individualisierten Aufgabenstellungen (Terloth & Bauersfeld, 2019, S. 220). Inhalte im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus gelten dabei als gemeinsamer Lerngegenstand, anhand dessen individuell festgelegte Kompetenzen, beispielsweise mit dem Konzept des Universal Design for Learning (UDL), vermittelt werden können.

Für die konkrete Umsetzung des Inhalts bedeutsam sind Elementarisierung und die sorgsame Abstimmung zwischen dem Kerngehalt des Bildungsinhalts und den Lernvoraussetzungen der Schüler*innen (ebd., S. 85). Dabei spielt die Handlungsorientierung eine Rolle, insbesondere für die allgemeine Förderung der Selbstbestimmung der Lernenden und in Bezug auf das Thema des selbstbestimmten und selbstständigen Umgangs mit dem Menstruationszyklus (Klauss, 2019, S. 49 – 50). Unter dem Aspekt der Selbstbestimmung und darüber hinaus, ist des Weiteren die Kommunikation für die Inhaltsvermittlung und Kompetenzförderung massgebend. Die Konzepte der Leichten Sprache und der Unterstützten Kommunikation (UK) können beispielsweise die Kommunikation ermöglichen und/oder vereinfachen und dadurch den Kommunikationsinhalt individuell verständlich(er) machen.

Die nachfolgenden Unterabschnitte beschreiben die Theorie der genannten Leitideen zusammenfassend.

4.3.1 Die Aneignungsmöglichkeiten als Lernvoraussetzung

Um das Unterrichtsthema einzugrenzen und im Zusammenhang damit die zu erlernenden Kompetenzen der Schüler*innen festzulegen, müssen unter anderem die Erfahrungen, das Wissen und die entwicklungsbezogenen Lernmöglichkeiten der Lernenden erfasst werden. Die Erhebung und Dokumentation der Lernvoraussetzungen soll dabei in einem grösseren Kontext stehen, wie zum Beispiel der Förderplanung für ein ganzes Schuljahr. Durch unterschiedliche standardisierte diagnostische Verfahren und informelle Vorgehensweisen können verschiedene Entwicklungsbereiche erfasst werden. Zu den zentralen Entwicklungsbereichen gehören: die Kognition, die Emotionalität, die Sozialität, die Kommunikation und die Motorik (Terloth & Bauersfeld, 2019, S. 99 – 100). Nach Terloth und Bauersfeld (ebd.) soll der kognitive Entwicklungsbereich bei der Unterrichtsplanung am meisten berücksichtigt werden (S. 114).

Die hier fokussierten Aneignungsmöglichkeiten gehören zur Erfassung der kognitiven Lernvoraussetzungen. Dabei handelt es sich zusammengefasst um die Möglichkeiten, sich Zugang zu einem Inhalt zu verschaffen und sich diesen, integriert in die vorhandenen Vorkenntnisse, anzueignen. Von aussen kann oftmals nicht eindeutig festgestellt werden, ob eine Aneignung stattgefunden hat. Trotzdem sind die Aneignungsmöglichkeiten besonders im FgE von grosser Bedeutung, da diese individuell genutzt werden können, um der heterogenen Lerngruppe eine gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Inhalt zu ermöglichen (ebd., S. 104 – 105).

Nach dem russischen Psychologen Leontjew vollzieht sich die Aneignung auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus. Diese zeigen Parallelen zum Entwicklungsmodell von Piaget auf (Terloth & Bauersfeld, 2019, S. 105, zitiert nach Pitsch, 2002b, S. 164). Dabei ist die Tätigkeit, welche als aktive Auseinandersetzung im Handeln und Denken bezeichnet wird, mit der personalen/sozialen, dinglichen

und symbolischen Welt für jeden Menschen bedeutsam und in jeder Interaktion findet Lernen statt (Dietrich, 2015, S. 2 – 3; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 105).

Die Aneignungsmöglichkeiten, wie sie in der Tabelle 4 aufgezeigt sind, wurden im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg ausgehend von den Tätigkeitsniveaus/dominierenden Tätigkeiten von Leontjew beschrieben und beinhalten die drei Stufen von Repräsentationsmodi des Psychologen Bruner: Die enaktive Stufe entspricht der handelnden Darstellungsebene, die ikonische der bildhaften und die symbolische der sprachlichen. Ebenso sind die Handlungs- und Denkmöglichkeiten von Piaget integriert (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 107 – 108). Die Beschreibung der einzelnen Aneignungsmöglichkeiten kann beispielsweise in der in diesem Unterabschnitt zitierten Literatur nachgelesen werden.

Tabelle 4. *Die Aneignungsmöglichkeiten als Lernvoraussetzung der kognitiven Entwicklung* (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015, in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012)

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ¹	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	▪ begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	▪ Denkhandeln ▪ Reflexion des eigenen Handelns ▪ Denken ist reversibel	▪ Zeichen und Zeichensysteme ▪ Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	▪ konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	▪ Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung ▪ Handlung innerlich vorwegnehmen ▪ Mittelbare Anschauung	▪ Sprache ▪ Ikonische Darstellungen ▪ Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	▪ konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	▪ Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung ▪ Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens	▪ Sprache ▪ Bilder, bildliche Darstellungen ▪ Konkrete Handlungen ▪ Konkretes Material ▪ Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium IV-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	▪ konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	▪ Ursache - Wirkung ▪ Beziehungen der Objekte ▪ Objekte	▪ Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I - III Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	▪ basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkenerfahrungen und Begegnungen bestimmt	▪ Ereignisse ▪ Eigener Körper	▪ Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) ▪ Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

Eine andere Tabelle der Aneignungsmöglichkeiten von Bühler und Dietrich (2017) enthält zusätzlich das vierte Lernniveau der formal-operativen Aneignungsmöglichkeit, in der auch noch formale Zeichensysteme als Bedeutungsträger verwendet werden (in Anlehnung an Leontjew, 1977; Piaget, 2000; Pitsch & Thümmel, 2005; Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Es ist zu beachten, dass sich die kognitiven Lernvoraussetzungen der Schüler*innen nicht auf eine Aneignungsmöglichkeit beschränken lassen. Die Übersicht kann im FgE dafür genutzt werden, unabhängig vom Lebensalter der Schüler*innen die Aneignungsmöglichkeit zu deuten, welche bezogen auf das Aktivitätspotenzial der einzelnen Lernenden im Vordergrund steht. Die Übergänge der Aneignungsformen sind fließend, denn die kognitive Entwicklung wird nicht als Zuwachs an Wissen und verbesserten Problemlösestrategien betrachtet, sondern als ein Wandel der subjektiven Theorien der Lernenden. Bei der Ausdifferenzierung der Aneignungsmöglichkeiten greifen alle Entwicklungsbereiche ineinander (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 105 – 106, 110 – 111 & 114). Für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus (und anderen Themeninhalten) bedeutet das

zusammengefasst, dass die Vermittlung mehrere Aneignungsmöglichkeiten berücksichtigen und vielfältig gestaltet werden soll.

4.3.2 Die innere Differenzierung anhand des Lernens am gemeinsamen Gegenstand und dem Universal Design for Learning (UDL)

Mit der inneren Differenzierung als eine von mehreren didaktischen Leitideen kann der Unterricht zeitlich flexibel durch organisatorische und methodische Massnahmen die Koordination individualisierter Aufgaben auf die heterogenen Schüler*innen abstimmen. Dabei können viele verschiedene Kriterien differenziert werden, wie beispielsweise der Umfang, die Abstraktionsmöglichkeiten, das Medium, die Sozialform, die Zeit, der Ort und die Hilfsmittel. Die vorgängig zusammengefassten Aneignungsmöglichkeiten sollen unter anderem dabei als kognitive Lernvoraussetzung berücksichtigt werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 159 & 220).

Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht einer heterogenen Lerngruppe unabhängig von den individuellen Leistungsfähigkeiten der einzelnen Schüler*innen durch eine entsprechende innere Differenzierung in einer sozialen Situation unterschiedliche Erfahrungen zu einem gemeinsamen Lerngegenstand zu machen (hier innerhalb des Themenbereichs des Menstruationszyklus) (Müller Börsch & Schaffner Menn, 2021, S. 93; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 225;). Dabei handelt es sich um einen grundlegenden Prozess oder ein Phänomen aus der Lebenswelt, Gesellschaft und Umwelt ausgehend von einer Frage oder einer Problemstellung (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 94).

In diesem Zusammenhang ermöglicht auch das Konzept des UDL den Lernenden sich unabhängig von ihren kognitiven, wahrnehmungsbezogenen, sozialen und motorischen Möglichkeiten zu entwickeln, insbesondere im inklusiven Unterricht. Der Ansatz stützt sich auf neurowissenschaftliche Forschung und entwirft Lernumgebungen für unterschiedliche Lernbedürfnisse. Dabei steht die Überwindung von situativen Barrieren im Unterricht im Vordergrund. Sie werden in drei Bereiche unterteilt: Der Steuerung der Wahrnehmung und der Sinne, der Organisations-, Lern- und Kommunikationsstrategien sowie der Emotions- und Motivationssteuerung (Müller Börsch & Schaffner Menn, 2021, S. 93 – 94).

Die Tabelle 5 zeigt vier Aspekte, welche bei der Umsetzung von Lernaufgaben im (inkluisiven) Unterricht zu beachten sind unter Einbezug der Richtlinien des UDL (ebd., S. 103 – 104).

Tabelle 5. *Die vier Aspekte von Lernaufgaben im Universal Design for Learning (UDL)* (eigene Darstellung nach Müller Bösch & Schaffner Menn, 2021, S. 104)

Gestaltung von Vielfalt in Bezug auf ...	die Repräsentation von Information	die Handlung, die Verarbeitung und den Ausdruck	die Lernmotivation und das Lernengagement
Zugänge	1. Vielfältige Zugänge (Repräsentation, Handlungsorientierung und Interesse) zum gemeinsamen Gegenstand bieten		
Erarbeitung	2. Vielfältige Formen der Bearbeitung und der Lerndokumentation ermöglichen unter Einbezug unterschiedlicher Kooperationsformen und technische Hilfsmittel	3. Vielfältige Gelegenheiten für konzentriertes und ausdauerndes Lernen gestalten	
Verinnerlichung	4. Vielfältige Hilfen beim Verstehen bieten und geplantes und strategisches Vorgehen ermöglichen		

Nach Müller Bösch und Schaffner Menn (2021) benötigt die Gestaltung von Lernen am gemeinsamen Gegenstand in einem universellen Design eine andauernde Unterrichtsentwicklung (S. 115). Dahinter steht der Aspekt, dass die Passung von Unterricht und Lernstand der Schüler*innen nie vollkommen sein kann (ebd.).

So ist bei der didaktischen Leitidee der inneren Differenzierung und dessen Umsetzungskonzepten wie dem Lernen am gemeinsamen Gegenstand und dem UDL stets die «Differenzierungsantinomie» begleitend. Insbesondere bei einer grossen Heterogenität der Lernenden muss immer wieder zwischen der Ausrichtung auf das Individuelle und dem Fokus auf das Gemeinsame abgewogen werden (ebd., S. 111 & 115).

4.3.3 Die Elementarisierung des Bildungsinhalts und die Handlungsorientierung der Arbeitsaufträge

Bevor Aspekte der inneren Differenzierung realisiert werden können, muss das didaktische Vorgehen der Elementarisierung angewendet werden. Dieses wird nach Terfloth und Bauersfeld (2019) oft als «Herzstück der Unterrichtsplanung» bezeichnet und als schwierigster Schritt in der Unterrichtsvorbereitung erlebt (S. 85). Bei einer Elementarisierung wird der Kerngehalt des Bildungsinhalts offengelegt und für die Lernenden, ausgehend von ihren Lernvoraussetzungen, zugänglich und zu einem subjektiv bedeutsamen Lerngegenstand gemacht. In die Unterrichtsplanung werden fünf Elementarisierungsrichtungen integriert (ebd., S. 85 – 86). Die übernommene Tabelle 6 zeigt die Gegenüberstellung der Elementarisierungsprozesse nach Heinen und dem Unterrichtsplanungsraster nach Terfloth und Bauersfeld basierende auf Klafki auf.

Tabelle 6. *Der Elementarisierungsprozess in Verbindung mit der Unterrichtsplanung* (eigene Darstellung wörtlich zitiert aus Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 89)

Elementarisierungsprozess nach Heinen	Unterrichtsplanungsraster Terfloth/Bauersfeld basierend auf Klafki	
elementare lebensleitende Grundannahmen	Auseinandersetzung mit dem Bildungsinhalt	Begründungszusammenhang zur Auswahl und Eingrenzung des Themas (Bildungsplan, Unterrichtsfach, Stoffverteilung)
elementare Strukturen		Sachanalyse mit Blick auf die Lerngruppe
elementare Erfahrungen	Lernvoraussetzungen	inhaltliche und methodische Vorerfahrungen
elementare Zugänge		Aneignungsmöglichkeiten und Entwicklungsorientierung
elementare Vermittlung- bzw. Aneignungswege	methodische Entscheidungen	

Die didaktische Reduktion ist der Elementarisierung ähnlich (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 92). Dabei werden drei Vorgehensweisen unterschieden: Die Stoffreduktion, die Inhalts- und Komplexitätsreduktion und das Reduzieren als Lernhandlung (ebd., zitiert nach Lehner, 201). Beide Vorgehensweisen erzielen die Transformation fachlicher Inhalte in für die Schüler*innen zugänglichen Themen und Fragestellungen (ebd., S. 92). Aufgrund der Komplexität des Vorgangs des Menstruationszyklus ist die didaktische Leitidee der Elementarisierung oder auch der didaktischen Reduktion für die Auseinandersetzung mit dem Thema im Unterricht im FgE grundlegend.

In der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen wird die Umsetzung der Elementarisierung als «Anpassung der Kompetenzbeschreibung» und «Festlegung von entwicklungslogisch früheren oder grundlegenden Handlungskompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten» beschrieben (siehe Unterkapitel 3.4). Diese ist von Bedeutung, wenn Lernende den zyklusgemässen Kompetenzbeschreibungen des Lehrplans 21 (noch) nicht entsprechen (DVK, 2019, S.10).

Bei der Umsetzung der Unterrichtsplanung spielen unterschiedliche Unterrichtsprinzipien für die methodische Entscheidung eine Rolle. Im FgE sollen Unterrichtsprinzipien den Lernenden Erfahrungen, Ganzheitlichkeit, Eigenaktivität, Strukturierung und Individualisierung sowie Differenzierung ermöglichen (ebd., S. 209, zitiert nach Strassmeier, 2000, S. 95 – 106). Die Handlungsorientierung ist eine der Unterrichtsprinzipien. Sie geht davon aus, dass alle Schüler*innen entsprechend der Entwicklung ihrer Handlungsfähigkeit handlungskompetent sind (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 210 – 211, zitiert nach Pitsch, 2005, S. 14 ff.). Ziel des Prinzips ist es, die Arbeitsaufträge entsprechend der individuellen Handlungskompetenzen der Lernenden zu gestalten (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 210 – 211). In der Einleitung dieses Unterkapitels wurde die Handlungsfähigkeit bereits in der Erläuterung der Bedeutung eines «selbstständigen und

selbstbestimmten Umgangs mit dem Menstruationszyklus» definiert. Die vier dort genannten und in der Abbildung 13 dargestellten Handlungskomponenten bestimmten einen Handlungsprozess. Sie verdeutlichen, dass eine Handlung nicht allein aus dem von aussen zu beobachtenden Verhalten eines Menschen besteht, sondern ebenso aus einem inneren Denkprozess.

Abbildung 13. Die vier Handlungskomponenten eines Handlungsprozesses (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 211, zitiert nach Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 15)

Schüler*innen sollen in alle Phasen einer Handlung einbezogen werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 215). Anhand von Handlungserfahrungen kann weiterführende Selbstbestimmung entwickelt werden (ebd., zitiert nach Klauss, 2000, S. 121).

4.3.4 Die Anpassung der Kommunikation mit der Leichten Sprache und der Unterstützten Kommunikation (UK)

Die Kommunikation gilt neben der Interaktion als eine grundlegende Bedingung von Unterricht. Um im FgE einer kommunikativen Isolation im Unterricht und dadurch einem tiefgreifenden Ausschluss von Sozialität entgegenzuwirken, ist das Anbahnen, Aufrechterhalten und Erweitern von Interaktion zentral. (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 229 & 236). Der in diesem Unterabschnitt fokussierte Aspekt der Sprache kann nur in der Interaktion erlernt werden (ebd., S. 233, zitiert nach Fuchs, 2005, S. 53). Kommunikative Möglichkeiten sind auch für die Selbstbestimmung von grosser Bedeutung (Schäfer, 2019, S. 48). Die Konzepte der Unterstützten Kommunikation (UK) und der Leichten Sprache sind unter anderem im FgE für die Unterstützung der Kommunikation und dadurch für die Partizipation und Bildung bedeutsam (Bernasconi, 2020, S. 56).

Die UK wird im englischsprachigen Raum «Augmentative and Alternative Communication (AAC)» genannt. Ihre Methoden und Medien unterstützt die Lautsprache (augmentative) der heterogenen Zielgruppe von Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung oder ersetzt diese (alternative) (Ling, 2021, S. 281). Die Tabelle 7 zeigt einen Überblick des multimodalen Kommunikationssystems der UK auf. Dieses unterscheidet zwischen körpereigenen Kommunikationsformen und externen Kommunikationsformen. Bei der körpereigenen Kommunikation handelt es sich um eine Kommunikation ohne Hilfsmittel, wie beispielsweise die Mimik oder Gebärden. Externe Kommunikationsformen ermöglichen eine Kommunikation anhand von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Gegenständen, Fotos, Apps usw.

Der Einsatz von Symbolen im Unterricht bringt Sprache in eine visuelle Form, was auch sprechenden Lernenden einer schnellen Verständnissicherung und dem Spracherwerb dient (ebd., S. 288).

Tabelle 7. *Das multimodale Kommunikationssystem der Unterstützten Kommunikation (UK)* (eigene Darstellung nach Erdélyi & Thümmel, 2019, S. 425; Ling, 2021, S. 284, zitiert nach Lüke & Vock, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 242, zitiert nach Bauersfeld & Bauersfeld, 2011)

Multimodales Kommunikationssystem				
Unterstützte Kommunikation (UK)				
körpereigene Kommunikationsformen			externe Kommunikationsformen	
(Kommunikation ohne Hilfsmittel)			(Kommunikation mit Hilfsmittel)	
vor- und nicht-symbolische Kommunikation	symbolisch-konventionelle Systeme	originäre Lautsprache	elektronische Hilfsmittel	nicht-elektronische Hilfsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Körpersprache • Atmung • Muskelspannung • Mimik • Gestik • Blickbewegungen • usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebärden • Lormen • usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vokalisation • Lautsprache • usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachbutton • Talker • Apps • usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände • Miniaturen • Fotos • Bilder • Symbole • Piktogramme • Schrift • usw.

Um schriftliche Inhalte für Schüler*innen im FgE (und anderen Menschen mit Kommunikationseinschränkungen) zugänglich zu machen, kann die Leichte Sprache als didaktisch-methodische Erleichterung genutzt werden. Neben der Fach-, der Allgemein- und der Einfachen Sprache (Plain Language) ist die Leichte Sprache (Easy-to-Read) die sprachliche Variante, welche die Verständlichkeit von Gegenständen auf Deutsch optimiert. Sie unterstützt Lesende, welche eine Diskrepanz zwischen dem Lesevermögen, der Transferleistungen und den komplexen Anforderungen von Texten aufzeigen und kann als Orientierung für eine vereinfachte gesprochene Sprache genutzt werden. Im Vergleich zur UK erhebt die Leichte Sprache den Anspruch, alle Themen darstellen zu können (Maass & Schäfer, 2019, S. 433, 435, 438 & 441 – 442).

Die Leichte Sprache ist von Regeln auf der Wort-, Satz- und Textebene sowie beim Layout geprägt. Beispiele auf der Wortebene sind:

- Die Verwendung von kurzen und alltagsnahen Begriffen,
- die Vermeidung von Fach- und Fremdwörtern,
- die Erläuterung von Begriffen, dessen Bedeutung bei den Adressaten nicht vorausgesetzt werden kann, und
- die Aufgliederung von langen und unübersichtlich zusammengesetzten Wörtern (mit Hilfe des Mediopunkts) (ebd., S. 434).

Auf der Satzebene gelten Regeln wie:

- Die Verwendung von Hauptsätzen ohne Nebensätze,
- die Verwendung einer neuen Zeile pro neuem Satz,
- die Vermeidung von komplexen Nominalstrukturen zugunsten des Verbalstils,

- die Vermeidung von Passiv, Präteritum, Konjunktiv und anderen komplexen grammatischen Strukturen und
- die Verwendung konstanter Auflösungsstrukturen für spezifische Satzarten (ebd.)

Da die typischen Text- und Textsortenmerkmale sich zugunsten der Regeln auf der Wort- und Satzebene auflösen, stellt die Textebene die Herausforderung dar. Allerdings soll sie eine klare Argumentationsstruktur und eine nachvollziehbare Zeitstruktur aufweisen (ebd., S. 434 – 435).

Beim Layout sollen folgende Aspekte beachtet werden:

- Ein neutraler Hintergrund,
- eine erhöhte Schriftgrösse,
- die Verwendung einer serifenlosen Schriftart,
- ein eineinhalbfacher Zeilenabstand,
- das Einrücken von Erläuterungen,
- die Vermeidung von Spaltenstrukturen,
- eine klare Absatzgliederung und
- die Verwendung von Zwischenüberschriften (ebd.).

Die Konzepte der UK und der Leichten Sprache können als Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem Thema des Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE verwendet werden, um den komplexen Inhalt den Schüler*innen sprachlich zu vermitteln.

4.4 Der Transfer in die Praxis: Einführung in das erstellte Produkt

Die vorausgehende Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus umfasst folgende Aspekte:

- Die Physiologie des Menstruationszyklus (Unterkapitel 2.1 bis 2.3)
- Die Einflussmöglichkeiten des Menstruationszyklus auf Menschen mit und ohne einen Menstruationszyklus (Unterkapitel 2.4)
- Der gesellschaftliche Umgang mit dem Menstruationszyklus und individuelle Handhabungsmöglichkeiten damit (Unterkapitel 2.5)
- Die Bedeutung des Menstruationszyklus in der obligatorischen Schule der Deutschschweiz im Kontext des Bildungsauftrags (Kapitel 3)
- Die Bedeutung des Menstruationszyklus im FgE mit Fokus auf die Oberstufe (Unterkapitel 4.2)
- Ausgewählte didaktisch-methodische Leitideen für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und mit dessen offenen, möglichst selbstbestimmten und selbstständigen Umgang in der Oberstufe im FgE (Unterkapitel 4.3)

Auf dieser theoretischen Grundlage basiert der Transfer in die Praxis. Die damit verbundene Hauptfragestellung der vorliegenden Masterarbeit lautet:

Hauptfrage:

Welche Impulse können Oberstufenschüler*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung das Wissen über den Menstruationszyklus sowie einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit vermitteln?

Das dazu entwickelte Produkt präsentiert exemplarisch eine mögliche Beantwortung der Frage.

Aus Gründen des beschränkten Umfangs befindet sich das Produkt im Anhang 1 unter dem Titel «Anhang 1: Das Produkt» und ist in drei Teilbereiche aufgeteilt.

Die Idee des Kernproduktes «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus», welches den zweiten Teil des Produktes umfasst, ist, es regelmässig im Unterricht der Oberstufe im FgE zu nutzen. Dabei steht die Vermittlung des Umgangs mit dem Menstruationszyklus im Vordergrund, nicht die Erarbeitung des Wissens darüber. Es kann allerdings auch darüber hinaus, beispielsweise für einen täglichen Austausch über das Befinden der einzelnen Klassenmitglieder, verwendet werden.

Die langjährige eigene Erfahrung zeigt, dass sowohl der Unterrichtsinhalt als auch dessen Durchführung zugunsten des heterogenen Lernens der Schüler*innen im FgE stets individuell angepasst werden muss. Deshalb handelt es sich beim Produkt bewusst um eine allgemein gehaltene Idee. Es kann als Impuls für die Fachpersonen und Lernenden betrachtet werden, das für die unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Aus demselben Grund steht die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus bei diesem Produkt im Hintergrund. Das bedeutet nicht, dass dieser Aspekt weniger wichtig ist. Im Gegenteil, das Verstehen des hormonellen Vorgangs ist Grundlage für den Umgang damit.

Die Diskussion über die Ergebnisse dieser Masterarbeit im folgenden Kapitel 5 beantwortet die letzte Unterfrage anhand der Analyse und Reflexion des erstellten Produktes im Zusammenhang mit der erläuterten Theorie.

5 Schlussbetrachtung

Dieses abschliessende Kapitel diskutiert im ersten Unterkapitel die Ergebnisse der erarbeiteten Inhalte der vorliegenden Masterarbeit anhand der Unterfrage 5. Das Fazit im zweiten Unterkapitel fasst die Beantwortung der Fragestellung zusammen und evaluiert sie. Das letzte Unterkapitel schliesst die Arbeit mit einem Ausblick ab.

5.1 Die Diskussion

Basierend auf der inhaltsanalytischen Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Kontext der obligatorischen Schule und insbesondere der Oberstufe im FgE in den Kapiteln 2 bis 4 und den darin ergänzenden Aussagen aus den Gruppeninterviews, wurde das im Anhang 1 dargestellte Produkt entwickelt. Es erzielt einen Beitrag zur Kompetenzvermittlung und Enttabuisierung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE zu leisten.

Dieses Unterkapitel diskutiert das Produkt anhand der wichtigsten theoretischen Ergebnisse und beantwortet dabei die letzte Unterfrage:

Unterfrage 5:

Inwiefern ermöglicht das entwickelte Produkt eine Impulsgebung für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus sowie einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit in der Oberstufe im FgE unter Berücksichtigung der erarbeiteten didaktisch-methodischen Leitideen?

Das Produkt umfasst drei Teile: Der erste Teil dient der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus für die unterrichtenden Fachpersonen. Der zweite Teil beschreibt den entwickelten Gegenstand des Gefühlsrads des Menstruationszyklus für die Umsetzung in der Praxis. Der dritte Teil listet weitere Idee für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Unterricht der Oberstufe im FgE im Zusammenhang mit den Aneignungsmöglichkeiten auf. In der Diskussion wird erörtert, inwiefern das Produkt einerseits das Wissen über den Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE vermitteln und andererseits den Umgang damit fördern kann. Ebenso wird erläutert, inwiefern die erarbeiteten didaktisch-methodischen Leitideen darin umgesetzt wurden. Zum Schluss wird das Produkt als Ganzes diskutiert. Der Diskussion liegt die theoretische Auseinandersetzung aus den Kapiteln 2 bis 4 zugrunde.

Das Wissen über den Menstruationszyklus wird als Voraussetzung für den Umgang damit erachtet. Beispielsweise ermöglicht das Wissen über das Zusammenspiel der Hormone, welche den Menstruationszyklus erzeugen, ein Verständnis für den Ablauf der Zyklusphasen. Im Zusammenhang mit dem Wissen über die Auswirkungen der relevanten Hormone auf das Befinden und Verhalten der menstruierenden Menschen, kann der Umgang mit den Auswirkungen verändert werden. Es kann zum Beispiel einen Unterschied machen, ob eine depressive Stimmungslage am Ende der Lutealphase als Charaktereigenschaft der Betroffenen betrachtet wird oder als Auswirkung der hormonellen Veränderung.

Deshalb fasst das entwickelte Produkt im ersten Teil das Grundwissen über den Menstruationszyklus (siehe Kapitel 2) zusammen und schlägt Quellen für eine individuelle Vertiefung vor. Dieser erste Teil richtet sich an unterrichtenden Fachpersonen, da diese den Inhalt für dessen Vermittlung kennen

müssen. Aufgrund der Komplexität des Menstruationszyklus und der Heterogenität der Lernvoraussetzungen der Schüler*innen im FgE muss die konkrete Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus situativ erarbeitet und umgesetzt werden. Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus im Teil 2 des Produktes und weitere Ideen aus dem dritten Teil können jedoch als Unterstützung für die Wissensvermittlung genutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass der Menstruationszyklus nicht direkt über die Sinne erfasst werden kann und deshalb abstrakt dargestellt werden muss. Im Zusammenhang mit den heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen im FgE ist die Darstellung des Menstruationszyklus deshalb zusätzlich erschwert, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Lernenden über eine begrifflich-abstrakte Aneignungsmöglichkeit verfügen. Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus im Teil 2 des Produktes verbindet deshalb die Zyklusphasen mit den erfahrbaren Gefühlszuständen. Somit kann der Gegenstand auch von Lernenden ohne einen Menstruationszyklus genutzt werden. Über den Austausch des Befindens kann so ein gegenseitiges Verständnis der Schüler*innen über deren Gefühlszustände gefördert werden. Im Zusammenhang mit den Zyklusphasen kann es insbesondere nicht-menstruierende Lernende dazu bewegen, das Befinden und Verhalten der menstruierenden Schüler*innen nachzuvollziehen und besser zu verstehen. Trotzdem richtet sich das Gefühlsrad des Menstruationszyklus nur an die Lernenden, welche mindestens über eine konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit mit einem symbolischen Verständnis verfügen (siehe Unterabschnitt 4.3.1). Die Wissensvermittlung über den Menstruationszyklus kann bei Schüler*innen mit einer basal-perzeptiven oder konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeit im engeren Sinne anhand des Produkts nicht umgesetzt werden. Es bleibt fragwürdig, ob das bei Lernenden mit diesen Aneignungsmöglichkeiten überhaupt sinnvoll und möglich ist. Deshalb bietet der dritte Teil für die menstruierenden Schüler*innen Ideen an, welche sich nur auf konkrete Gegebenheiten beziehen. Ein Beispiel dafür ist die Erarbeitung von «Wohlfühlgegenstände», welche je nach Befinden im Zusammenhang mit den Zyklusphasen verwendet werden können. Dieses zeigt die Notwendigkeit auf, dass die Fachpersonen selbst Wissen über den Menstruationszyklus verfügen. Deshalb bietet der erste Teil des Produkts die Grundlage dafür.

Somit ermöglicht das entwickelte Produkt einen Impuls für die Wissensvermittlung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE. Dieser muss wie bereits erwähnt situativ auf den Unterricht und individuell auf die Schüler*innen und ihre Lernvoraussetzungen angepasst werden. Für einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang mit dem Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE wurde insbesondere das Gefühlsrad des Menstruationszyklus im zweiten Teil des Produkts entwickelt. Es soll der Tabuisierung des Menstruationszyklus entgegenwirken, indem ein Austausch über den Menstruationszyklus und seinen Auswirkungen (hier in Form von Gefühlszuständen) ermöglicht wird. Anhand der symbolischen Unterstützung in Form von Bildern soll die Selbstständigkeit der Lernenden im Austausch über den Menstruationszyklus vereinfacht werden. Dabei entscheiden die Schüler*innen selbst, wie viel sie zeigen oder erzählen möchten.

Trotzdem ist der Austausch über den Menstruationszyklus nur ein Teil des Umgangs damit. Die konkrete Vermittlung des Umgangs über beispielsweise das vom Menstruationszyklus beeinflusste Befinden und Verhalten der menstruierenden Schüler*innen ist nicht im Produkt enthalten. Da die

Auswirkungen des Menstruationszyklus nicht bei allen menstruierenden Menschen gleich ausfallen, müssen sie individuell betrachtet und ein Umgang damit erarbeitet werden. Der Umgang von nicht-menstruierenden Lernenden mit dem Befinden und Verhalten der menstruierenden Mitschüler*innen kann hingegen anhand des Gefühlsrad des Menstruationszyklus gefördert werden. Das ist durch die Verbindung des Gefühlszustands mit der aktuellen Zyklusphase möglich. Dabei kann die Gefahr bestehen, dass jede Gefühlslage mit dem Menstruationszyklus verbunden wird. Auch wenn dieser einen grossen Einfluss auf das Befinden und Verhalten von menstruierenden Menschen hat, bestimmt er dieses nicht vollkommen.

Ein offener, selbstständiger und selbstbestimmter Umgang mit dem Menstruationszyklus kann somit zusammenfassend in Bezug auf einen Austausch darüber und dadurch einer enttabuisierenden Wirkung anhand des Produkts gefördert werden. Auch hier muss die vertiefte Vermittlung von den Fachpersonen über das Produkt hinaus ergänzt und individuell auf die Unterrichtssituation und Schüler*innen angepasst werden.

In Bezug auf die erarbeiteten didaktisch-methodischen Leitideen geht das Produkt auf unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten (siehe Unterabschnitt 4.3.1) ein. Insbesondere der dritte Teil gibt unterschiedliche Ideen für die praktische Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Oberstufenunterricht im FgE in Bezug auf die unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten. Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus im Teil 2 eignet sich vor allem erst ab einer konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeit mit einem symbolischen Verständnis. Die Herausforderung der Vermittlung des Menstruationszyklus bleibt für die basal-perzeptiven und konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeiten bestehen. Die Komplexität des Menstruationszyklus erschwert die Vermittlung zusätzlich. Insbesondere ein selbstständiger und selbstbestimmter Umgang scheint je nach Unterstützungsbedarf der Schüler*innen kaum möglich, da diese oft im Alltag auf Hilfe angewiesen sind. Desto mehr ist hier die Feinfühligkeit der Fachperson gefragt.

Eine innere Differenzierung (siehe Unterabschnitt 4.3.2) kann vor allem beim Gefühlsrad des Menstruationszyklus umgesetzt werden. Die Herstellung kann beispielsweise anhand unterschiedlicher Materialien durchgeführt werden und in den Grössen variieren. Auch die Inhalte der Kreisscheiben und Darstellungen darauf können auf die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen und die konkrete Nutzung angepasst werden. Ein gemeinsamer Lerngegenstand könnte bei der Verwendung des Gefühlsrads des Menstruationszyklus unter Einbezug einer inneren Differenzierung heissen: Das Befinden der Menschen kann unter anderem über Gefühle wahrgenommen werden. Diese verändern sich und werden von unterschiedlichen Dingen (zum Beispiel vom Menstruationszyklus) beeinflusst. Wie geht es mir? Woran erkenne ich mein Befinden? Wodurch wurde es ausgelöst und wie kann ich damit umgehen oder es beeinflussen?

Die im Unterabschnitt 4.3.3 erläuterte Elementarisierung muss bei der Verwendung des Gefühlsrads des Menstruationszyklus ebenfalls je nach Lernvoraussetzungen und Inhaltsschwerpunkten individuell festgelegt werden und wird darin deshalb nicht vorgegeben. Dafür ermöglicht das Gefühlsrad des Menstruationszyklus eine Handlungsorientierung. Obwohl es repräsentativ genutzt wird, kann es mit Handlungen verknüpft werden. Diese unterstützen beispielsweise das Aufzeigen des Gefühlszustands.

Die im Unterabschnitt 4.3.4 erläuterte Anpassung der Kommunikation anhand der Unterstützten Kommunikation und der Leichten Sprache setzt das Gefühlsrad des Menstruationszyklus bedingt um. Die bildhafte Darstellung der Phasen des Menstruationszyklus, der Jahreszeiten und der Gefühlszustände entsprechen der symbolischen Darstellung von Sprache im Konzept der Unterstützten Kommunikation. Weitere Aspekte dieser Leitidee sowie die Umsetzung der Leichten Sprache müssen selbst erstellt werden und bietet der Gegenstand somit nicht. Weitere Impulsbeispiele gibt der Teil 3 des Produktes in Bezug auf die Aneignungsmöglichkeiten und allgemein. Darin wird zum Beispiel auf ein Dokument über die Menstruation in der Leichten Sprache verwiesen.

Die erarbeiteten didaktisch-methodischen Leitideen wurden im Produkt somit mehrheitlich berücksichtigt. Auch diese müssen in Bezug auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen im Zusammenhang mit der konkreten Umsetzung des Produkts im Unterricht konkretisiert werden.

Die Diskussion zeigt auf, dass das entwickelte Produkt als Impuls für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit in der Oberstufe im FgE verwendet werden kann. Trotzdem kann die Thematisierung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im FgE auch aufgrund der Komplexität des Themas hinterfragt werden. Doch um die Lernenden in der Förderung ihrer Gesundheit, einer praktischen Lebensbewältigung, ihrer Selbstständigkeit und Selbstbestimmung sowie den Kompetenzvorgaben des Lehrplans 21 zu fördern, ist die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus auch im Unterricht des FgE unumgänglich. Die Herausforderung dabei bleibt, die Inhalte individuell auf die Lernvoraussetzungen der heterogenen Schüler*innen anzupassen.

5.2 Das Fazit

Die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Kontext der Schule mit Fokus auf die Oberstufe im FgE hat die Bedeutsamkeit der Themenwahl bestätigt. Die Komplexität des Menstruationszyklus, seine Tabuisierung in der Gesellschaft und die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen erschweren die Thematisierung des Menstruationszyklus und die Vermittlung des Wissens darüber und des Umgangs damit im FgE.

Beim natürlichen Menstruationszyklus handelt es sich um einen komplexen hormonellen Vorgang, der sich während circa 35 Jahren in Abstand von 21 bis 35 Tagen im weiblichen Körper wiederholt. Er betrifft rund die Hälfte der Weltbevölkerung im Alter von etwa 13 bis 55 Jahre und ermöglicht die natürliche Fortpflanzung des Menschen. Ausgelöst durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Hormone, welche im Gehirn und den Eierstöcken produziert werden, bereitet sich der Körper wiederholt auf eine mögliche Fortpflanzung vor. Aufgrund der hormonellen Abläufe hat der Menstruationszyklus einen grossen Einfluss auf das Befinden und das Verhalten von menstruierenden Menschen. Ein Beispiel dafür können Gefühlsschwankungen und eine verringerte Leistungsfähigkeit in der zweiten Zyklushälfte sein. Indirekt wirkt sich der Menstruationszyklus deshalb auch auf nicht-menstruierende Menschen aus, zum Beispiel auf das Zusammenleben mit einer menstruierenden Person oder auch die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Erstellung von Menstruationsprodukten.

Auch Oberstufenschüler*innen im FgE sind direkt oder indirekt vom Menstruationszyklus betroffen. Für sie ist das Verständnis für den komplexen Vorgang oft erschwert und dadurch auch der Umgang damit. Allerdings gilt auch für sie die Phase der Menstruation als verbindlicher Inhalt des Lehrplans 21. Der Lehrplan 21 wird für die Umsetzung des Schweizer Bildungsauftrags in den Regel- und Sonderschulen der Deutschschweiz verwendet und für die Sonderpädagogik durch die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen ergänzt. Weitere Kompetenzen aus dem Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft beinhalten Aspekte des Menstruationszyklus.

Die Thematisierung des Menstruationszyklus ermöglicht ausserdem die insbesondere für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wichtige Umsetzung der Förderung der Gesundheit, zu der die Sexualität gehört, der praktischen Lebensbewältigung, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Im FgE ist der Menstruationszyklus für Oberstufenschüler*innen relevant, da sie sich in dem Alter befinden, in dem sie bereits oder bald direkt oder indirekt vom Menstruationszyklus betroffen sind. Für die Kompetenzvermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und den Umgang damit müssen im FgE einige didaktisch-methodische Leitideen besonders berücksichtigt werden. Dazu gehören die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen, wie die Aneignungsmöglichkeiten, die innere Differenzierung, beispielsweise anhand des Universal Design for Learning und einem gemeinsamen Lerngegenstand, die Elementarisierung des Bildungsinhalts und dessen Handlungsorientierung sowie die Anpassung der Kommunikation beispielsweise anhand der Unterstützten Kommunikation und der Leichten Sprache.

Das aus diesen Ergebnissen entwickelte Produkt bietet einen Impuls, um den Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu thematisieren. Eine Zusammenfassung des Grundwissens über den Menstruationszyklus ermöglicht den unterrichtenden Fachpersonen, von denen die Kompetenzvermittlung ausgeht, eine erste eigene Auseinandersetzung mit dem Thema, welche anhand vorgeschlagener Quellen vertieft werden kann. Die Vorlage und Beschreibung des entwickelten Gegenstands des Gefühlsrads des Menstruationszyklus kann mit den Schüler*innen individuell umgesetzt werden. Es kann die Wissensvermittlung über den Menstruationszyklus visuell unterstützen sowie den Umgang mit dem Menstruationszyklus, insbesondere in Bezug auf eine enttabuisierende Haltung des Themas. Des Weiteren zeigt das Produkt zusätzliche Impulsideen, auch in Verbindung mit den Aneignungsmöglichkeiten, auf.

Das Produkt hat somit das Potenzial, als Impuls in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung für die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus sowie einen offenen, möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Umgang genutzt zu werden. Inwiefern die Zielsetzung erreicht wird, liegt an der individuellen Umsetzung und Nutzung des Produkts.

Aufgrund der fehlenden Überprüfung in der Praxis, welche den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, kann das Produkt und die damit verbundene Zielsetzung jedoch nicht abschliessend evaluiert werden.

5.3 Der Ausblick

Basierend auf der Inhaltsanalyse mit Einbezug der Aussagen aus den Gruppeninterviews können die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit in einem weiteren Schritt in der Praxis überprüft werden. Eine Zielsetzung kann dabei die Untersuchung der Thematisierung und Kompetenzvermittlung des

Wissens über den Menstruationszyklus und Umgangs damit in der Praxis sein, zum Beispiel in Oberstufenklassen im FgE. Dabei kann beispielsweise untersucht werden, inwiefern die Annahme stimmt, dass der Menstruationszyklus in der Schule tabuisiert wird. Des Weiteren können bestehende Lehrmittel und Fördermaterialien zum Menstruationszyklus inhaltlich und/oder praktisch analysiert und evaluiert werden, wie auch das in der vorliegenden Masterarbeit entwickelte Produkt. Dieses kann daraufhin weiterentwickelt und durch zusätzliche Impulse ergänzt werden.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Antwerpes, F. (2017). *Vaginaler Zyklus*. Verfügbar unter:
https://flexikon.doccheck.com/de/Vaginaler_Zyklus
- Berchtold, A., Freiermuth, B. & Tanner, M. (2022). *Mondtage. Zykluswissen für Kinder*. Ennetbaden: Mondtage.
- Bergius, R. J. W. (2022). *Soziale Interaktion*. Verfügbar unter:
<https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/soziale-interaktion>
- Bernasconi, T. (2020). Bildung und UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompodium Unterstützte Kommunikation* (S. 51 – 57). Stuttgart: Kohlhammer.
- Biewer, G. & Koenig, O. (2019). Personenkreis. In H Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 35 – 44). Weinheim: Beltz.
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) Geschäftsstelle (n.d.a). *Aktuell. Herzlich willkommen*. Verfügbar unter: <https://www.regionalkonferenzen.ch/herzlich-willkommen>
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) Geschäftsstelle (n.d.b). *Lehrplan 21. Aktuell*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) Geschäftsstelle (n.d.c). *Lehrplan 21. Konzept*. Verfügbar unter: <https://lehrplan21.ch/konzept>
- Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) Geschäftsstelle (n.d.d). *Lehrplan 21. Ziele*. Verfügbar unter: <https://lehrplan21.ch/ziele>
- Bionorica SE (2022). *Auf einen Blick: der weibliche Zyklus. Die Zyklusphasen unter der Lupe*. Verfügbar unter: <https://bionorica.de/de/gesundheits/frauengesundheit/der-weibliche-zyklus/auf-einen-blick-der-weibliche-zyklus.html>
- Breidenstein, E. (2022). ADHS bei Frauen, spezifische Auswirkung von Hormonen und Menstruationszyklus. *Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz*, 25(4), 210 – 213.
<https://doi.org/10.1007/s41975-022-00254-y>
- British Broadcasting Corporation (BBC) (2020). *BBC Elite British Sportswomen's Survey results*. Verfügbar unter: <https://www.bbc.com/sport/53593459>
- Brochmann, N. & Støkken Dahl, E. (2022). *Viva la Vagina! Alles über das weibliche Geschlecht* (4. Aufl.). Frankfurt am Main: S. Fischer.

- Bublak, R. (2021). Einfluss des weiblichen Zyklus auf die Gesundheit wird ungenügend berücksichtigt. *gynäkologie + geburtshilfe*, 26(4), 16. <https://doi.org/10.1007/s15013-021-4151-9>
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten*. Unveröffentlichte Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.
- Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (2020). *ICD-10-GM Version 2019*. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f70-f79.htm>
- Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (2023). *Kodiersysteme. ICF*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICF/_node.html
- Bundesamt für Statistik (BFS) (2022). *Demografisches Porträt der Schweiz. Bestand, Struktur und Entwicklung der Bevölkerung im Jahr 2020*. Verfügbar unter: <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/21764558/master>
- Bundesgesetz über die Beseitigung der Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BG, SR 151.3) (2020). *Bundesgesetz über die Beseitigung der Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG). Vom 13. Dezember 2022 (Stand am 1. Juli 2020)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/667/20200701/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-667-20200701-de-pdf-a.pdf>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) (2022). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Vom 18. April 1999 (Stand am 13. Februar 2022)*. Verfügbar unter: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20220213/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20220213-de-pdf-a-4.pdf>
- Cornelsen Verlag GmbH (2023). *Duden. Zyklus*. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Zyklus#google_vignette
- Das Schweizer Parlament (n.d.). *Kampf gegen die Periodenarmut. Kostenloser Zugang zu Produkten der Monatshygiene*. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204493>
- De la Fuente Vaquero, P., Salvador, Z. & Packan, R. (2017). *Fruchtbarkeit bei Frauen: Entwicklung des weiblichen Fortpflanzungsorgans*. Verfügbar unter: <https://www.invitro.de/weibliche-fruchtbarkeit/>

Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (Hrsg.) (2014). *Lehrplan 21*.

Rahmeninformationen. Verfügbar unter:

https://www.lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf

Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (Hrsg.) (2016). *Lehrplan 21*.

Gesamtausgabe. Verfügbar unter: https://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&k=1

Deutschscheizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (Hrsg.) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*.

Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678/files/Brosch%C3%BCre.pdf>

Dietrich, A. (2015). *Aneignungsmöglichkeiten und Lernniveaus zur didaktischen Bedeutung der Tätigkeitstheorie*. Unveröffentlichte Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Dietrich, A., Bühler, A. & Bigger, A. (2015). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten*. Unveröffentlichte Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

DocMedicus Verlag (n.d.). *Der weibliche Zyklus*. Verfügbar unter: <http://www.gesundheitslexikon.com/Kinderwunsch/Kinderwunsch-Frau/Der-weibliche-Zyklus.html>

Eidgenössisches Departement des Innern (ED) (n.d.). *Behindertengleichstellungsgesetz BehiG*.

Verfügbar unter:

<https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig.html>

Erdélyi, A. & Thümmel, I. (2019). Kommunikation II: Zum Stand der Implementation von Unterstützter Kommunikation in Schulen. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 423 – 432). Weinheim: Beltz.

Ergeç, H. (2022). *Cycle of Life. Den weiblichen Zyklus verstehen und optimal begleiten*. Aitrang: Windpferd.

Fisch, I. (2023, 26./27. August). Die Tage sind gezählt. *Süddeutsche Zeitung*, S. 24.

Flaake, K. (2019). *Die Jugendlichen und ihr Verhältnis zum Körper*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Frei, F. (2020). *Periode ist politisch. Ein Manifest gegen das Menstruationstabu* (2. überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Wilhelm Heyne.

Füllemann, L. (2023). *Übersetzungspanne beim ORF. Mikaela Shiffrin spricht über Menstruation, der Übersetzer vom Velofahren*. Verfügbar unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/mikaela-shiffrin-spricht-ueber-menstruation-der-uebersetzer-vom-velofahren-412258880477>

García de Miguel, L., Masip, M. A., Azaña, S. A., Lin, X. & Goosman, C. A. (2021). *Hypothalamus-Hypophysen-Keimdrüsen-Achse*. Verfügbar unter:

<https://www.invitra.de/gonadotropine/gonadotropin-produktion/>

Generalsekretariat Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) (Hrsg.) (n.d.a). *Bildungssystem. Schule und Bildung der Schweiz. Lehrpläne*. Verfügbar unter:

<https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung/lehrplaene>

Generalsekretariat Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) (Hrsg.) (n.d.b). *Themen. Sonderpädagogik*. Verfügbar unter:

<https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>

Gille, G. (2012). Körperlicher Frühstart und seelische Aufholjagd – Mädchen in der Pubertät. In A. Dorn, D. Kimmich-Laux, H. Richter-Appelt & M. Rauchfuss (Hrsg.), *Die Psyche im Spiegel der Hormone. Beiträge der 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPF e. V.)* (S. 15 – 21). Frankfurt am Main: Mabuse.

Gille, G. (2022). *Mädchen fragen Mütter wissen. Das Infobuch für Mütter von Mädchen ab 11 Jahren*. Berlin: Springer.

Göring, C. (2023). Migräne und die Rolle von Sexualhormonen. *MMW – Fortschritte der Medizin*, 165(10), 22. <https://doi.org/10.1007/s15006-023-2660-2>

Gründker, C. & Emons, G. (2020). Die HPO(Hypothalamus-Hypophyse-Ovar)-Achse – «revisited». *Der Gynäkologe*, 53(8), 494 – 501. <https://doi.org/10.1007/s00129-020-04630-2>

Heim, T. M. (2023). Begünstigen zyklusabhängige Hormonschwankungen Migräne? *CME*, 20(5), 18. <https://doi.org/10.1007/s11298-023-3198-4>

Heins, N. (2022). *Der Zyklus im Spannungsfeld zwischen Gesundheit und Krankheit. Die Medikalisierung der Menstruation im 19. Jahrhundert*. Frankfurt am Main: Mabuse.

Helfrich-Förster, C., Monecke, S., Spiouzas, I., Hovestadt, T., Mitesser, O. & Wehr, T. A. (2021). Women temporarily synchronize their menstrual cycles with the luminance and gravimetric cycles of the Moon. *Science Advances*, 7(5). <https://doi.org/10.1126/sciadv.abe1358>

Hill, M. (2022). *Superpower Periode. Wie Sie Ihren Zyklus richtig verstehen und seinen Rhythmus für sich nutzen*. Kirchzarten: VAK.

Hosner, J. (2022). *Back to the Roots. Zyklisch leben mit immenser Freude* (3. Aufl.). Lotzwil: Quittenduft.

- Kämmerer, U., Garnier, Y. & Singer, D. (2019). Sexualefunktionen, Schwangerschaft und Geburt. In H. Pape, A. Kurtz & S. Silbernagl (Hrsg.), *Physiologie* (9. vollständig überarbeitete Aufl.) (S.639 – 673). Stuttgart: Georg Thieme.
- Klamp-Gretschel, K. (2019a). Gesundheit und Krankheit im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung. In H. Schäfer (Hrsg.) *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 262 – 270). Weinheim: Beltz.
- Klamp-Gretschel, K. (2019b). Sexualität im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung. In H. Schäfer (Hrsg.) *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 673 – 681). Weinheim: Beltz.
- Klauss, T. (2019). Leitidee Selbstbestimmung. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 45 – 54). Weinheim: Beltz.
- Kleist, P. (2005). Der Einschluss von Frauen in klinische Arzneimittelstudien. *Schweizerische Ärztezeitung*, 86(48), 2665 – 2667. <https://doi.org/10.4414/saez.2005.11612>
- Klöckner, L. (2021). *Ovulationsblutung (Mittelblutung)*. Verfügbar unter: <https://www.onmeda.de/gesundheits/frauengesundheit/ovulationsblutung-id203038/>
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) & Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (2022a). *Bildungssystem Schweiz. Obligatorische Schule*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium>
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) & Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (2022b). *Bildungssystem Schweiz. Obligatorische Schule. Sekundarstufe I*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sek-l>
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) & Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (2022c). *Bildungssystem Schweiz. Obligatorische Schule. Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik>
- Kronenberg, B. (Hrsg.) (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Verfügbar unter:

- https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/de/dokumente/webshop/2021/sonderpaedagogik.pdf.download.pdf/sonderpaedagogik_schweiz_d.pdf
- Leidenberger, F. A., Strowitzki, T. & Ortmann, O. (Hrsg.) (2014). *Klinische Endokrinologie für Frauenärzte* (5. Aufl.). Berlin: Springer.
- Ling, K. (2020). Unterstützte Kommunikation. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 281 – 289). Bern: hep.
- Maas, C. & Schäfer, H. (2019). Kommunikation III: Leichte Sprache. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 433 – 444). Weinheim: Beltz.
- Merone, L., Tsey, K., Russell, D. & Nagle, C. (2022). Sex Inequalities in Medical Research: A Systematic Scoping Review of the Literature. *Women´s Health Reports*, 3(1), 49 – 59.
<https://doi.org/10.1089/whr.2021.0083>
- Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 93 – 119). Bern: hep.
- Nuriyeva, R. & Bachmann, A. (2022). Prämenstruelles Syndrom (PMS) und prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS). *Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz*, 25(1), 13 – 18. <https://doi.org/10.1007/s41975-022-00232-4>
- Paschke, R. (2019). Endokrines System. In H. Pape, A. Kurtz & S. Silbernagl (Hrsg.), *Physiologie* (9. vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 589 – 637). Stuttgart: Georg Thieme.
- Quint, C. (2021). *Mut zum Blut*. Berlin: Zuckersüss.
- Raith-Paula, E. & Frank-Herrmann, P. (2020). *Natürliche Familienplanung Heute. Modernes Zykluswissen für Beratung und Anwendung* (6. vollständig aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Rodrigo, A., Romero, E. S., Arqué, M., Salvador, Z. & Packan, R. (2019). *Kontrolle der Hormone in der Menstruation*. Verfügbar unter: <https://www.invitro.de/hormonwerte-bei-frauen/kontrolle-der-hormone-in-der-menstruation/>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2. Überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Silbernagl, S. (2019). Wer liest schon Einleitungen? In H. Pape, A. Kurtz & S. Silbernagl (Hrsg.), *Physiologie* (9. vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 28 – 39). Stuttgart: Georg Thieme.

- Schäfer, H. (Hrsg.) (2019). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Weinheim: Beltz.
- Schneider, H. J., Jacobi, N. & Thyen, J. (2020). *Hormone – ihr Einfluss auf mein Leben. Wie kleine Moleküle Liebe, Gewicht, Stimmung und vieles mehr steuern*. Berlin: Springer.
- Schroeder, I. (2023). Hypothalamische Zyklusstörungen: Ursachen erkennen und möglichst kausal behandeln. *gynäkologie + geburtshilfe*, 28(2), 56 – 57. <https://doi.org/10.1007/s15013-023-5168-z>
- Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) (2022). *Pilot Menstruationsurlaub. Freitage während der Regel: Enttabuisierung oder unnötige Idee?* Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/schweiz/pilot-menstruationsurlaub-freitage-waehrend-der-regel-enttabuisierung-oder-unnoetige-idee>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2007a). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/25914/files/Terminologie_d.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2007b). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Vom 25. Oktober 2007*. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/87689/files/Sonderpaed_d.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2014). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) vom 25. Oktober 2007: Stand kantonale Beitrittsverfahren*. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/210898/files/liste_rat_df.pdf
- Speck, O. (2018). *Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung* (13. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Starostzik, C. (2019). Wie die Menstruation Frauen in ihrer Produktivität bremst. *gynäkologie + geburtshilfe*, 24(5), 8. <https://doi.org/10.1007/s15013-019-1790-1>
- Stömer, L. & Wunsch, E. (2018). *Ebbe & Blut. Alles über die Gezeiten des weiblichen Zyklus*. München: Wilhelm Goldmann.
- Swissinfo.ch (SWI) (2023). *«Menstruationsurlaub» in Spanien in Kraft getreten*. Verfügbar unter: <https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/-menstruationsurlaub--in-spanien-in-kraft-getreten/48558740>

- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule* (3. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2022). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Stand am 4. Oktober 2022)*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2014/245/20221004/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2014-245-20221004-de-pdf-a.pdf>
- United Nations (UN) (2022). *World Population Prospects 2022*. Verfügbar unter: [https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20\(Standard\)/EXCEL_FILES/1_General/WPP2022_GEN_F01_DEMOGRAPHIC_INDICATORS_COMPACT_REV1.xlsx](https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_General/WPP2022_GEN_F01_DEMOGRAPHIC_INDICATORS_COMPACT_REV1.xlsx)
- Universität Bern (2018). *Immer der Nase nach: Bestimmte Frauen sind für Männer besonders duftend*. Verfügbar unter: https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2018/medienmitteilungen_2018/immer_der_nase_nach_bestimmte_frauen_sind_fuer_maenner_besonders_duftend/index_ger.html
- Van Moorsel, L. & Feer, M. (2022). *Training nach Zyklus. Menstruation im Spitzensport – zwischen Tabuthema und Potenzial*. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/gesellschaft/training-nach-zyklus-menstruation-im-spitzensport-zwischen-tabuthema-und-potenzial>
- World Health Organization (WHO) (2019). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdruck der 2., korrigierten Aufl.). Bern: Hogrefe.
- World Health Organization (WHO) (2023). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 01/2023)*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1526774088>
- Wortmann, E. (2022). Methoden zum Umgang mit Präkonzepten. In C. Püttmann & E. Wortmann (Hrsg.), *Handbuch Pädagogikunterricht* (S. 335 – 339). München: Waxmann.

Anhang 1: Das Produkt

Übersicht

Das vorliegende Produkt wurde im Rahmen des Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich erstellt. Es ist Teil der Masterarbeit «Der Menstruationszyklus – ein Thema für die Schule. Ein Beitrag zur Kompetenzvermittlung und Enttabuisierung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» von Lucia Serena Langheim.

Der schriftliche Teil der Entwicklungsarbeit umfasst die theoretische Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Kontext des Bildungsauftrags der obligatorischen Schule der Deutschschweiz mit Fokus auf die Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Das vorliegende Produkt ist das Ergebnis der Inhaltsanalyse und gibt einen exemplarischen Impuls für die praktische Umsetzung der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus als Thema in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Es soll damit einen Beitrag zur Enttabuisierung des Menstruationszyklus leisten und muss für die eigene Praxis angepasst werden. Die der Idee übergeordnete Zielsetzung ist, das Wissen über den Menstruationszyklus und einen offenen, selbstständigen und selbstbestimmten Umgang damit an Oberstufenschüler*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu vermitteln.

Das Produkt richtet sich in erster Linie an in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung lehrende Fachpersonen. Es liegt in deren Hand das Thema an ihre Schüler*innen zu vermitteln.

Dafür enthält das Produkt folgenden Inhalt, welcher in drei Bereiche unterteilt ist:

Teil 1: Das Grundwissen über den Menstruationszyklus

- Eine Übersicht des Grundwissens über den Menstruationszyklus für lehrende Fachpersonen
- Informationsquellen für die Vertiefung des Themeninhalts für lehrende Fachpersonen
- Allgemein zu beachtende Aspekte für lehrende Fachpersonen bei der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Teil 2: Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus

- Die Beschreibung des konkreten Beispielsgegenstands «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus» mit einer Übersicht zu dessen Anwendungsmöglichkeiten
- Die Vorlage für «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus»

Teil 3: Weitere Impulsideen unter Einbezug der Aneignungsmöglichkeiten

- Eine Auflistung diverser allgemeiner Quellen, welche individuell angepasst für die Auseinandersetzung mit Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt werden können
- Eine tabellarische Übersicht der Aneignungsmöglichkeiten für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus

Das Quellenverzeichnis am Schluss beinhaltet alle für dieses Produkt verwendete Quellen.

Anregungen zum Produkt werden gerne per E-Mail entgegengenommen: lucia.langheim@gmail.com

Teil 1: Das Grundwissen über den Menstruationszyklus

Dieser Produktteil umfasst folgenden Inhalt:

- Eine Übersicht des Grundwissens über den Menstruationszyklus für lehrende Fachpersonen
- Informationsquellen für die Vertiefung des Themeninhalts für lehrende Fachpersonen
- Allgemein zu beachtende Aspekte für lehrende Fachpersonen bei der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Das Grundwissen über den Menstruationszyklus

Die **Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus in der Schule** wird begründet mit:

- Gegenstand des Bildungsauftrags («Menstruation» als verbindlicher Inhalt des Lehrplans 21 im zweiten Zyklus; Kompetenzbeispiele: NMG.1.2.c, NMG.1.2.e, NMG.1.4, NMG.1.5.e, NMG.1.5.f, NMG.1.5.h, NMG.1.6.c, NMG.1.6.d, NMG.10.1.f, NT.7.1.b, NT.7.3.b, NT.7.3.d, ERG.5.4.a, ERG.5.5.d usw.)
- Lebensnähe bzw. Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarischer Bedeutung des Themas
- Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Handlungsorientierung und der praktischen Lebensbewältigung
- Förderung der Gesundheit
- Beitrag zur gesellschaftlichen Enttabuisierung

Das Wissen über den Menstruationszyklus bildet die Grundlage für den Umgang damit. Die Vermittlung davon soll aufgrund der Heterogenität der (Oberstufen-)Schüler*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung von den lehrenden Fachpersonen selbstständig entwickelt werden. Dafür bildet deren Grundwissen die Voraussetzung dafür.

«**Menstruationszyklus**» ist der Fachbegriff für eine komplexe hormonell gesteuerte zyklischen Veränderung im genetisch weiblichen Körper. Das medizinische Wissensgebiet der Humanphysiologie erforscht und erklärt den Menstruationszyklus. Dieser trägt zur natürlichen Fortpflanzung des Menschen bei.

Die abgebildete Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse steuert den Menstruationszyklus unter anderem mit den **Hormonen**: Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH), Follikelstimulierendes Hormon (FSH), Luteinisierendes Hormon (LH), Östrogene und Progesteron.

Quellen: Rodrigo, Romero, Arqué, Salvador & Packan, 2019; García de Miguel, Masip, Azaña, Lin & Goosman, 2021

Das GnRH wird im Hypothalamus erzeugt, das FSH und das LH im Hypophysenvorderlappen und die Östrogene (z.B. Östradiol) und das Progesteron in den Ovarien (Eierstöcken). Die Hormone wirken aufeinander ein.

Die für den Menstruationszyklus relevanten **inneren weiblichen Geschlechtsorgane** setzen sich zusammen aus: zwei Eierstöcken (Ovarien) mit je einer Eileiter, der Gebärmutter (Uterus) mit der Gebärmutter Schleimhaut (Endometrium) und dem Gebärmutterhals (Zervix) und der Scheide (Vagina).

Quelle: De la Fuente Vaquero, Salvador & Packan, 2017

Der Menstruationszyklus beginnt mit der **Menarche** (erste Menstruationsblutung) im Alter von circa 13 Jahren und endet mit der **Menopause** (letzte Menstruationsblutung) im Alter von etwa 55 Jahren. Jeder gesunde und natürliche Menstruationszyklus dauert zwischen 21 und 35 Tagen. Der erste Tag der Menstruation wird als erster Zyklustag bezeichnet.

Der Menstruationszyklus bezieht sich vor allem auf den **Ovarialzyklus**, welcher durch die Wechselwirkung der genannten und weiteren Hormone entsteht. Aus medizinischer Sicht ist dieser in zwei Phasen unterteilt: Der Follikelphase als erste Zyklushälfte und der Lutealphase (Gelbkörperphase) als zweite Zyklushälfte. Die Menstruation (luteal-follikuläre Übergangsphase) zu Beginn der Follikelphase und die Ovulation (der Eisprung) zwischen der Follikel- und der Lutealphase können als zusätzliche (Übergangs-)Phasen bezeichnet werden.

Die **Follikelphase** als Voraussetzung der weiteren Zyklusphasen beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation und dauert bis zur Ovulation. Mit sieben bis 21 Tagen bestimmt sie die Gesamtdauer eines Menstruationszyklus. Die Phase bereitet den Eisprung und eine potenzielle Befruchtung vor. Die pulsatile Abgabe von GnRH im Hypothalamus erhöht die Freisetzung des FSH im Hypophysenvorderlappen. Das FSH rekrutiert und erhöht das Wachstum der Follikel in den Ovarien. Die Follikel produzieren das Östrogen Östradiol und bilden LH-Rezeptoren aus.

Das grösste «dominante Follikel» produziert am meisten Östradiol. Das Östrogen erzeugt den Wachstum der Gebärmutter Schleimhaut für eine potenzielle Einnistung.

Die hohe Östradiol-Verdichtung kurz vor der Ovulation senkt die FSH-Konzentration. Der Wachstum weiterer Follikel wird dadurch eingestellt. Aufgrund der gesteigerten Östradiol-Empfindlichkeit des dominanten Follikels steigt die Östrogenmenge weiter an. Das erhöht die Frequenz der GnRH-Impulse, wodurch das LH ausgeschüttet wird.

Circa 36 Stunden nach dem Anstieg von LH findet die **Ovulation** (Eisprung) statt. Der dominante Follikel mit den meisten LH-Rezeptoren platzt und gibt aus einer der beiden Ovarien eine Eizelle, in seltenen Fällen zwei, frei. Der Eisprung kann einen «Mittelschmerz» auslösen und der Abfall des Östradiolspiegels eine Ovulationsblutung (Mittelblutung).

Die freigegebene Eizelle treibt nun bis zu 24 Stunden im Eileiter einer möglichen Befruchtung und anschließender Einnistung in der Gebärmutter entgegen. Ein bis zwei Tage nach dem Eisprung steigt die basale Körpertemperatur bis zum Ende des Menstruationszyklus um circa 0,5 °C an. Die Temperaturänderung wird als Indikator für die abgelaufene Ovulation benutzt.

Nach der Ovulation beginnt die **Lutealphase** (Gelbkörperphase), welche bis zum Tag vor dem neuen Zyklusbeginn mit einer Dauer von 14 Tagen ziemlich stabil ist. In dieser Phase ist das Hormon Progesteron dominant. Es wird aus dem übriggebliebenen Follikel, der nun «Gelbkörper» heisst, im Eierstock gebildet. Das ausgeschüttete Progesteron bereitet den Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor: Die Gebärmutter Schleimhaut wird aufgebaut und genährt, damit die Einnistung einer möglichen Blastozyste (fünf bis sechs Tage alter Embryo) gewährleistet werden kann und die Kontraktion des Uterus und die Abstossung des Endometriums werden verhindert. Damit keine weiteren Eizellen heranwachsen können, wird die FSH- und LH-Ausschüttung unterbunden. Da jedoch der Gelbkörper zum Überleben FSH und LH benötigt, die Hormone aber gehemmt werden, stirbt der Gelbkörper ab, wenn es nicht zu einer Einnistung der befruchteten Eizelle kommt.

Die **Menstruation** (luteal-follikuläre Übergangsphase) beginnt durch die Senkung der Hormone Progesteron und Östradiol und die erneute Produktion von FSH und LH. Dadurch, dass der Progesteronspiegel tiefer als derjenige der Östrogene sinkt, zieht sich die Gebärmutter zusammen und stösst das Endometrium ab. Das kann Schmerzen verursachen. Die 60 ml Menstruationsblut, die im Durchschnitt während etwa fünf Tagen ausgestossen werden, bestehen aus dem Gewebe des Endometriums, Zervixschleim, Vaginalsekret und nährstoffreichem Blut.

Durch das Absinken des Östradiolspiegels in der Lutealphase nehmen die hypothalamischen GnRH-Pulse gegen Ende der Phase wieder zu. Dadurch steigt die Ausschüttung von FSH wieder an und ermöglicht die Rekrutierung der nächsten Follikel. Der Menstruationszyklus beginnt erneut von vorne.

Quelle: Bionorica SE, 2022

Die Hormone des Ovarialzyklus wirken sich unter anderem auch auf die Gebärmutterschleimhaut und die Scheide aus und erzeugen einen Endometrium- und Vaginal-/Scheidenzyklus.

Der **Endometrium-Zyklus** kann in ein bis vier Phasen aufgeteilt werden: Parallel zur Follikelphase findet die **Proliferationsphase** statt, wobei sich die Gebärmutterschleimhaut regeneriert. Die **Sekretionsphase**, während der Lutealphase baut die Gebärmutterschleimhaut für eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle auf. Während der Menstruation wird die Gebärmutterschleimhaut abgestossen. Diese Phase wird «**Desquamationsphase**» genannt. Teilweise wird die Veränderung der Gebärmutterschleimhaut wenige Tage vor der Menstruation «**Ischämiephase**» des Endometrium-Zyklus genannt.

Unterschiedliche Faktoren können **Einfluss auf den Menstruationszyklus** nehmen. Beispiele dafür sind Stress, da dieser eng mit dem Hormonhaushalt zusammenhängt oder die Zufuhr synthetischer Hormone, wie der Antibabypille.

Umgekehrt entstehen auch **Auswirkungen durch den Menstruationszyklus**. Sie betreffen die menstruierenden Personen, indirekt aber auch die nicht-menstruierenden Menschen. Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des späten Forschungsbeginns über den Menstruationszyklus weiterhin neue Erkenntnisse erlangt werden.

Das Befinden sowie das Verhalten und dadurch Aspekte wie die Leistungsfähigkeit und Alltagshandlungen der **menstruierenden Personen** werden durch den Menstruationszyklus mehr beeinflusst als durch andere Zyklen, wie beispielsweise der Schlaf-Wach-Rhythmus. Auswirkungen können sein:

- Diverse Schmerzen (z.B. Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen usw.) vor und/oder während der Menstruation
- Körperliche Veränderungen (z.B. des Hautbilds, der Verdauung, der Fetteinlagerungen, der Libido usw.)
- Veränderung des psychischen Wohlbefindens
- Prämenstruelles Syndrom (PMS) oder Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS)
- Periodenarmut
- Handlungseinschränkungen wegen der Menstruationsblutung (je nach Aktivität, Stärke der Blutung und Wahl des Menstruationsprodukts)
- Schamgefühle
- Herausforderungen bei der Identitätsfindung bei menstruierenden Jugendlichen im Zusammenhang mit der Pubertät

Tendenziell wird die Phase der **ersten Zyklushälfte** zunehmend als leichter, ausgleichend, motivierend und selbstbewusstseinsstärkend empfunden. Um den Eisprung herum haben die Betroffenen oft eine gute Körperwahrnehmung. Selbst die Sehkraft kann schärfer und der Geruchsinn klarer werden. Die Wassereinlagerungen sind ausgeschwemmt, wodurch der Körper schlanker wirkt. Das Hautbild kann reiner und die Poren feiner, das Haar weniger fettig werden. Selbst das Ein- und Durchschlafen kann leichter fallen. Neben der angenehmeren Körperempfindungen ist auch die Gesamtstimmung stabiler und ausgeruhter.

Die **zweite Zyklushälfte** wird hingegen vermehrt als unangenehmer wahrgenommen. Durch den erneuten Anstieg der Wassereinlagerungen fühlen die Betroffenen sich in ihren Körpern oft

aufgedunsen und schwer, was teilweise auch zu Schmerzen führen kann. Müdigkeit und ein Empfinden von Unbeweglichkeit können einsetzen, was körperliche Tätigkeiten anstrengender werden lässt. Die Haut kann unreiner, der Schweissgeruch intensiver werden und der Hunger zunehmen. Auch die Psyche bleibt nicht verschont. Stimmungsschwankungen können zunehmen und die Betroffenen fühlen sich leichter gestresst. Das kann zu Gereiztheit oder Überforderung durch alltägliche Ereignisse führen, weshalb die Betroffenen sich tendenziell mehr zurückziehen.

Nicht-menstruierende Menschen können indirekt durch den Menstruationszyklus oder seine Auswirkungen auf menstruierende Personen beeinflusst werden, beispielsweise in: Wirtschaftlichen Aspekten, sozialen Interaktionen und der Sexualität.

Trotzdem gilt der Menstruationszyklus als **tabuisiertes Thema**, über das viel falsches Wissen kursiert. Erst seit 1921 ist die Funktion des Menstruationszyklus entdeckt worden. Davor galt das Menstruationsblut als Gift oder Reinigungsfunktion des genetisch weiblichen Körpers und wurde als sündhaft und unhygienisch angesehen. Seit 2015 hat die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema mehr Aufmerksamkeit erhalten, beispielsweise durch die Diskussion über die Besteuerung der Menstruationsprodukte oder das «Self-Tracking» des Zyklus. Inzwischen wird untersucht, ob das Menstruationsblut als zusätzliches Forschungsmittel über die Gesundheit der menstruierenden Personen genutzt werden kann.

Für einen **individuellen Nutzen** zugunsten des eigenen Wohlbefindens ist das Wissen über den Menstruationszyklus und dessen Einflussmöglichkeiten auf das tägliche Leben bedeutsam. Das Verständnis und die Akzeptanz für die zyklusabhängigen Befindlichkeiten und die Handhabung von beeinflussten Aktivitäten gehen damit einher.

Um den eigenen Menstruationszyklus besser kennenzulernen, kann es hilfreich sein, diesen regelmässig zu dokumentieren. Wichtig dafür ist das Festhalten von körperlichen und psychischen Empfindungen, um ein mit dem Menstruationszyklus zusammenhängendes Muster zu erkennen. Dazu gehören Bereiche wie beispielsweise diverse Schmerzen, Schlaf, Zervixschleim, Basaltemperatur, Energielevel, Verdauung, Gefühle, Bedürfnisse, Verhalten und Sozialleben. Dafür können eigene Tabellen oder Kalender kreiert oder eine vorhandene Zyklus-App (z.B. «Clue») genutzt werden. Diese sind in zahlreichen Varianten mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu finden.

Ausserdem kann der Menstruationszyklus mit seinen Auswirkungen mit dem Vergleich der **(inneren) Jahreszeiten** verdeutlicht werden. Besonders für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung kann dies hilfreich sein und wird deshalb im Teil 2 des Produkts angewendet.

Der **Winter** symbolisiert die Menstruation/luteal-follikulären Übergangsphase. Manche menstruierenden Menschen nehmen ihren symbolischen Winter bereits kurz davor wahr, so wie auch die Jahreszeit am Ende des letzten Kalenderjahres beginnt. In dieser Phase ist die Konzentration der Geschlechtshormone am tiefsten. Wie in der Jahreszeit des Winters sinkt die Basaltemperatur. Menstruierende können, auch in Verbindung mit Schmerzen, ein Bedürfnis des Rückzugs empfinden. Dazu passt die Vorstellung, es sich wie im dunklen und kalten Winter im warmen Zuhause gemütlich zu machen und sich Zeit für sich zu nehmen oder auch einfach einmal nichts zu tun. Bei erhöhter Müdigkeit ist genügend oder sogar mehr Schlaf wichtig.

Wie die Natur in der Jahreszeit des **Frühlings** aufzuwachen scheint, die Energie langsam zurückkommt und die Pflanzen zu wachsen beginnen, können auch menstruierende Personen insbesondere durch den Anstieg der Östrogene sich im Verlauf der Follikelphase oft vitaler fühlen. Dadurch fallen soziale Interaktionen oftmals wieder leichter und der Tatendrang kehrt zurück. Wenn dem so ist, ist zu beachten, sich, wie im Frühling, nicht direkt auszupeinern, sondern die wiederkehrende Energie gezielt einzusetzen und vorausschauend einzuplanen. Auch sportliche Aktivitäten können sich im Verlauf der Follikelphase besonders positiv auf den Körper auswirken. Die Phase rund um die Ovulation, wenn die Geschlechtshormone ihre höchste Konzentration erreichen, wird mit der Jahreszeit des **Sommers** verglichen. Es ist die Zeit, in der Menschen viel Energie zu haben scheinen, durch die langen Tageszeiten und das gute Wetter viel draussen und in Gesellschaft sind. Ähnlich können sich Personen mit einem Menstruationszyklus in dieser Phase fühlen. Die Energie und das gestärkte Selbstbewusstsein der fruchtbaren Tage können für diverse Alltagsaktivitäten genutzt werden. Hilfreich kann es sein, Plänen aus der vorherigen Phase nachzugehen, um Zielen näher zu kommen oder diese mit dem erlangten Tatendrang und der gesteigerten Produktivität zu erreichen. Durch die Zunahme von Progesteron kann der Hunger steigen. Damit kein instabiler Blutzuckerspiegel Stimmungsschwankungen unterstützt, kann eine protein- und fettreiche Ernährung helfen. Wenn das Ein- und Durchschlafen durch dieses Hormon leichter fällt, lohnt es sich, auf genügend Schlaf zu achten.

Der weitere Verlauf der Lutealphase, wenn alle Geschlechtshormone sich reduzieren, wird mit der Jahreszeit des **Herbstes** verglichen. Im Herbst, kommen vermehrt Stürme auf, es wird kälter und langsam wieder dunkler. Nebel kann insbesondere morgens die Sicht einschränken und die Bäume verlieren ihre Blätter. Ähnlich können sich auch menstruierende Personen durch die hormonellen Veränderungen fühlen. PMS- oder PMDS-Symptome können das Befinden einschränken. Sich den Veränderungen bewusst zu werden, kann helfen, besser damit umzugehen. Aktivitäten nach aussen und Erwartungen an sich selbst zu reduzieren, kann unterstützen, eventuelle Stimmungsschwankungen oder andere unangenehme Empfindungen auszugleichen. Andererseits können eigene Erkenntnisse in dieser Phase teilweise besonders deutlich wahrgenommen werden, weshalb es sich lohnt, Entscheidungen zu treffen und die Klarheit zu nutzen, für sich einzustehen. Für eine förderliche Verdauung ist in dieser Zeit eine ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen wichtig, sowie, trotz eventuellem Heisshunger, die Reduzierung von ungesunden Kohlenhydraten, insbesondere von Zucker.

Quelle: Hill, 2022, S. 68

Informationsquellen für die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus

- Buch «Viva la Vagina! Alles über das weibliche Geschlecht» von Nina Bochmann und Ellen Støkken Dahl: <https://www.fischerverlage.de/buch/nina-brochmann-ellen-stoekken-dahl-viva-la-vagina-9783103973389>
- Buch «Mädchen fragen Mütter wissen. Das Infobuch für Mütter von Mädchen ab 11 Jahren» von Gisela Gille: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-66169-7>
- Buch «Superpower Periode. Wie Sie Ihren Zyklus richtig verstehen und seinen Rhythmus für sich nutzen» von Maisie Hill: <https://www.vakverlag.de/31230-superpower-periode.html> (für die Vertiefung der Veranschaulichung des Menstruationszyklus anhand der vier Jahreszeiten)
- Masterarbeit «Der Menstruationszyklus – ein Thema für die Schule. Ein Beitrag zur Kompetenzvermittlung und Enttabuisierung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» von Lucia Serena Langheim
- Video «Menstruationszyklus» von Medi Know: <https://www.youtube.com/watch?v=DOpoNkrmfA>

Hinweise für die Vermittlung des Menstruationszyklus

Bei der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Unterricht ist unter anderem zu beachten, dass es sich nach wie vor um ein tabuisiertes sowie ein teilweise sehr persönliches Thema handelt. Das bedeutet, dass die Thematisierung für die Beteiligten ungewohnt sein und sich unangenehm anfühlen kann.

Diese Aspekte setzen einen einfühlsamen Umgang voraus. Die Haltung der lehrenden Fachpersonen ist bedeutsam und vorbildhaft zugleich.

Die Reflexion der eigenen Einstellung gegenüber dem Menstruationszyklus ist deshalb vor dessen Thematisierung im Unterricht empfehlenswert. Je mehr Vorurteile oder Schamgefühle mit dem Thema verbunden sind, desto eher empfiehlt sich eine vorausgehende eigene Vertiefung des Themas. Mit zunehmendem Wissen rund um den Menstruationszyklus kann ein sachlicher Umgang damit entwickelt werden.

Trotzdem muss auch berücksichtigt werden, wenn Schüler*innen ein unangenehmes Befinden mit dem Thema verbinden. Hier muss die Auseinandersetzung situativ angepasst werden, wobei die Beziehung zwischen den lehrenden Personen und den Lernenden eine grosse Rolle spielt.

Die Information an die Eltern über den Menstruationszyklus als Unterrichtsinhalt muss situativ entschieden werden. Wichtig für allfällige Argumentationen ist, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus um einen verbindlichen Inhalt des Bildungsauftrags (Lehrplan 21) handelt.

Teil 2: Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus

Dieser Produktteil umfasst folgenden Inhalt:

- Die Beschreibung des konkreten Beispielsgegenstands «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus» mit einer Übersicht zu dessen Anwendungsmöglichkeiten
- Die Vorlage für «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus»

Die Gebrauchsanleitung von «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus»

Quelle: eigene Darstellung

Die Möglichkeit, den Menstruationszyklus als Rad darzustellen und mit dem Befinden (hier den Gefühlen/Gefühlszuständen) aufzuzeigen, ist nicht neu. Die Idee dieses (Unterrichts-)Gegenstands «Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus» (Name kann geändert werden) wurde jedoch eigenständig anhand der Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Masterarbeit entwickelt. Dahinter steht das Ziel, dass alle Schüler*innen unabhängig vom Geschlecht und unabhängig davon, ob sie einen Menstruationszyklus haben oder (noch) nicht, diesen Gegenstand für einen gemeinsamen Austausch über das alltägliche Befinden (im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus) nutzen können. Da der Menstruationszyklus einen Einfluss auf das Befinden der menstruierenden Personen hat und dieses mit Gefühlen/Gefühlszuständen verbunden werden kann, welche alle Menschen unabhängig von einem Menstruationszyklus empfinden, stehen diese hier im Vordergrund. Gefühle/Gefühlszustände wahrzunehmen, zu deuten, zu benennen und darüber zu sprechen sind Fähigkeiten, die jedem Menschen zugutekommen. Dabei gibt es kein «Richtig» oder «Falsch». Die Vermittlung des Wissens über den Menstruationszyklus und des Umgangs damit muss über das Gefühlsrad des Menstruationszyklus hinaus erarbeitet werden. Der Gegenstand kann jedoch als alltägliche Ergänzung dazu genutzt werden und um die Selbstverständlichkeit, über den Menstruationszyklus zu sprechen, zu fördern.

Beim Gefühlsrad des Menstruationszyklus handelt es sich um (hier zwei) übereinanderliegende Kreisscheiben in unterschiedlichen Grössen. Der erste, innere und kleinste Kreis ist in vier Teile unterteilt und veranschaulicht die vier Phasen des Menstruationszyklus (Menstruation, Follikelphase, Ovulation [als «fruchtbare Phase»] und Lutealphase) und/oder der vier Jahreszeiten (Winter, Frühling, Sommer und Herbst).

Der zweite (hier äussere) Kreis, ist in unterschiedliche Gefühle aufgeteilt (z.B. glücklich, stark, wütend, ängstlich, entspannt, verliebt, traurig und müde.) Weitere Kreise können hinzugefügt werden (z.B. mit Körperempfindungen, Anzahl [Zyklus-]Tagen usw.). In der Mitte befindet sich ein Pfeil. Die Kreisscheiben und der Pfeil können einzeln bewegt werden.

Quelle: eigene Darstellungen

Anhand der inneren Kreisscheibe können die Phasen des Menstruationszyklus erklärt und veranschaulicht und gleichzeitig mit den vier (inneren) Jahreszeiten in Verbindung gebracht werden. Bevor das eigene Befinden einer Jahreszeit zugeordnet wird, muss sichergestellt werden, dass die Lernenden die Jahreszeiten kennen und Erfahrungen damit verknüpfen können (z.B. im Winter ist es kalt und länger dunkel, einzelne Tiere machen Winterschlaf usw.; im Frühling kommt die Energie langsam zurück, die Natur beginnt zu spriessen, die Tage werden länger usw.; ...).

Mit der zweiten Kreisscheibe können eigene Gefühle/Gefühlszustände benannt und/oder visuell aufgezeigt werden.

Die Scheiben und der Pfeil müssen so gedreht werden, dass der Pfeil auf die passende Zyklusphase/Jahreszeit und das empfundene Gefühl zeigt.

Das Gefühlsrad des Menstruationszyklus soll individuell angepasst werden. Beim Foto und der Vorlage handelt es sich um Vorschläge.

Die Grösse der Kreisscheiben kann durch eine Skalierung beim Kopieren mit dem Drucker vergrössert werden. Als Material eignet sich laminiertes oder dickeres Papier sowie Karton. Für die Verbindung und Bewegungsmöglichkeiten der Scheiben und des Pfeiles kann eine Rundkopfklemme verwendet werden.

Die Phasen und Gefühle/Gefühlszustände können von den Schüler*innen selbst gestaltet werden, in Form von Fotos, Bildern und/oder mit Schrift. Wie bereits erwähnt können auch weitere Kreisscheiben hinzugefügt werden.

Wenn das Gefühlsrad aktiv mit dem Menstruationszyklus verbunden wird, kann beispielsweise eine dritte Scheibe die Zyklustage aufzeigen. Wenn menstruierende Lernende ihren Menstruationszyklus

mit seinen Phasen gut kennen oder dieser in der Schule gemeinsam erarbeitet wird, können die Zyklusphasen in ihrer Länge (Grösse) auch individuell angepasst werden.

Die Schüler*innen, welchen die Herstellung des Gefühlrads des Menstruationszyklus zu komplex ist oder auch die Nutzung davon, müssen individuell Unterstützung erhalten. Im Sinne der Teilhabe können auch Fachpersonen oder Mitschüler*innen das Befinden Einzelner von aussen beurteilen und anhand des Gegenstands aufzeigen.

Um mit dem Gefühlrad des Menstruationszyklus in den Austausch zu kommen, können folgende und weitere Fragen genutzt werden:

- Wie geht es mir? Wie geht es dir?
- Woran erkenne ich das? Woran erkennst du das?
- Wie spüre ich das Gefühl im Körper? Wie spürst du das Gefühl im Körper?
- Wieso verbinde ich das Gefühl mit dieser Jahreszeit? Wieso verbindest du das Gefühl mit dieser Jahreszeit? (Damit können beispielsweise auch Bedürfnisse ausgedrückt werden.)
- Welche Phase des Menstruationszyklus / der (inneren) Jahreszeit ist mir am liebsten / am unangenehmsten? Welche Phase des Menstruationszyklus /der (inneren) Jahreszeit ist dir am liebsten / am unangenehmsten? Weshalb?
- Was mache ich am liebsten, wenn ich mich ... fühle? Was machst du am liebsten, wenn du dich ... fühlst?
- Was wünsche ich mir von anderen, wenn ich mich ... fühle? Was wünschst du dir von anderen, wenn du dich ... fühlst?

Das Gefühlrad kann anhand der vier (inneren) Jahreszeiten auch unabhängig vom Menstruationszyklus genutzt oder dessen Phasen erst später hinzugefügt werden.

Als Alternative der vier Jahreszeiten oder als Ergänzung dazu, kann jeder Jahreszeit/jeder Zyklusphase auch ein Tier zugeordnet werden, das dem Befinden der Jahreszeit/Zyklusphase individuell am meisten entspricht (z.B. Murmeltier für Winter/Menstruation, Fischotter für Frühling/Follikelphase, Schmetterling für Sommer/Ovulation und Igel für Herbst/Lutealphase).

Auch kann zum Beispiel ein grosses Rad für die Visualisierung des Menstruationszyklus entworfen werden (z.B. mit den Zyklusphasen, den Zyklustagen und unterschiedlichen emotionalen und körperlichen Befindlichkeiten) und als Anschauungsmittel für die Kompetenzvermittlungen des Menstruationszyklus von den Fachpersonen verwendet werden, während die Schüler*innen selbst auf ihren Gefühlsrändern nur die Jahreszeiten und die Gefühle/Gefühlszustände veranschaulichen.

Der Gestaltung des individuellen Gefühlrads des Menstruationszyklus sind keine Grenzen gesetzt.

Im Mittelpunkt soll immer die Nützlichkeit und Anwendbarkeit für die Schüler*innen stehen.

Die Vorlage für «Das Gefühlsrad»

Die zweite (hier äussere) Kreisscheibe mit einem Aussendurchmesser von 18cm und einem Innendurchmesser von 14cm:

Die erste (innere) Kreisscheibe mit Unterteilung mit einem Durchmesser von 14cm:

Eine neutrale Kreisscheibe mit einem Durchmesser von 18cm:

Eine neutrale Kreisscheibe mit einem Durchmesser von 14cm:

Ein Pfeil mit den Massen 8cm x 2,5cm; acht leere Quadrate mit einer Seitenlänge von 1,8cm; acht Quadrate mit einer Seitenlänge von 1,8cm mit Abbildern von Beispielen für Gefühlszustände (glücklich, traurig, wütend, entspannt, ängstlich, verliebt, stark und müde [Quelle: Mobilezone GmbH, n.d.]); vier leere Quadrate mit einer Seitenlänge von 4,2cm; vier Quadrate mit einer Seitenlänge von 4,2cm mit Abbildern der vier Menstruationsphasen (1 = Menstruation, 2 = Follikelphase, 3 = Ovulation und 4 = Lutealphase [Quelle: Johnson & Johnson GmbH, 2022]):

Teil 3: Weitere Impulsideen unter Einbezug der Aneignungsmöglichkeiten

Dieser Produktteil umfasst folgenden Inhalt:

- Eine Auflistung diverser allgemeiner Quellen, welche individuell angepasst für die Auseinandersetzung mit Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt werden können
- Eine tabellarische Übersicht der Aneignungsmöglichkeiten für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus

Quellenvorschläge für die weitere Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Unterricht

Folgende Quellen können für die weitere Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus im Unterricht in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unter eigener Vorbereitung genutzt werden:

- App «Clue»: <https://helloclue.com/de>
- Bilderbuch «Mondtage. Zykluswissen für Kinder» von Angela Berchtold, Barbara Freiermuth und Manuela Tanner: <https://www.mondtage.ch/>
- Buch «Mädchen fragen Mädchenfragen. Das Buch für Mädchen ab 11 Jahren» von Gisela Gille: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-66171-0>
- Buch «Mut zum Blut» von Chella Quint: <https://www.zuckersuessverlag.de/products/mut-zum-blut>
- Buch «Rot ist doch schön» von Lucia Zamolo: <https://www.bohem.ch/katalog/rot-ist-doch-schoen/>
- Dokument «Blut ist gut! Informationen zur Menstruation in Leichter Sprache»: https://www.profamilia.de/fileadmin/landesverband/lv_sachsen/Melisse/Homepage_pro-familia-broschur-menstruation-A4-3-screen.pdf
- Lehrmittel «Natura 5. Schwerpunkt Biologie»: <https://bridge.klett.de/DUA-R79URJR5E4/?page=1>
- Lehrmittel «Sexualerziehung bei Jugendlichen mit körperlicher und geistiger Behinderung»: <https://www.persen.de/3705-sexualerziehung-bei-jugendlichen.html>
- Podcast «SRF Kids Reporter:in», «So ist es, die Periode zu haben (Teil 1 und Teil 2)»: <https://www.srf.ch/kids/podcasts/podcast-srf-kids-reporter-in-so-ist-es-die-periode-zu-haben>
- Spiel «OH WOMAN»: <https://ohwoman.de/aufklaerungsspiel/>
- Video «Der Menstruationszyklus (CC BY 4.0)»: <https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/der-menstruationszyklus-einer-frau-creative-commons-clip-100.html>
- Video «Wer nicht fragt, stirbt dumm! Wie geht Menstruation?»: <https://www.arte.tv/de/videos/087419-009-A/wer-nicht-fragt-stirbt-dumm/>

Die Aneignungsmöglichkeiten des Menstruationszyklus

Lernniveau	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform	Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus
4	formal-operativ	<ul style="list-style-type: none"> • Repräsentationen in formalen Zeichensystemen • begriffliche Repräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergleich und Übertragung des Menstruationszyklus auf andere Zyklen • eigene Menstruationszyklusphasen in die zukünftige Alltagsplanung miteinbeziehen • Vertiefung des Menstruationszyklus (Erhöhung der Komplexität des Wissens)
3	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	<ul style="list-style-type: none"> • Repräsentationen in Zeichensystemen • begriffliche Repräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Interviews zu und Austausch über den Menstruationszyklus • Nutzung von Zyklus-Apps • Innere weibliche Geschlechtsorgane und Menstruationszyklusphasen benennen/beschriften • Nutzung des Gefühlsrads des Menstruationszyklus
2b	konkret-vorstellend	<ul style="list-style-type: none"> • ikonische Repräsentationen • bildliche Repräsentationen • sprachliche Repräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung des Gefühlsrads des Menstruationszyklus (in Verbindung mit den Jahreszeiten) • Menstruationszyklusspiele (z.B. Memory, Domino usw.) • Rollenspiele zu den Menstruationszyklusphasen • Betrachtung von Bildern und/oder Videos über den Menstruationszyklus • Darstellung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane (in den unterschiedlichen Menstruationszyklusphasen) mit Knetmasse oder anderen Materialien

Lernniveau	Aneignungsmöglichkeit	Repräsentationsform	Beispiele für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus
2a	konkret-gegenständlich (Symbol)	<ul style="list-style-type: none"> • bildliche Repräsentationen • sprachliche Repräsentationen • Handlungsrepräsentationen • Gegenstandsrepräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beginn der Nutzung des Gefühlsrad des Menstruationszyklus (in Verbindung mit den Jahreszeiten) • Rollenspiele zu den Menstruationszyklusphasen/(inneren) Jahreszeiten anhand von Geschichten (z.B. in Verbindung mit Tieren) • Darstellung der inneren weiblichen Geschlechtsorgane mit Knetmasse • Betrachtung von Bildern, Bilderbüchern und/oder Videos über den Menstruationszyklus anhand von Geschichten (in Verbindung mit den Jahreszeiten)
1b	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsrepräsentationen • Gegenstandsrepräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von «Wohlfühl-Gegenständen» für die unterschiedlichen Menstruationszyklusphasen/inneren Jahreszeiten • Anschauung von und Experimentieren mit unterschiedlichen Menstruationsprodukte
1a	basal-perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmungsrepräsentationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbalisierung des Gefühlszustands und/oder der Bedürfnisse der menstruierenden Lernenden durch die Fachpersonen • Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der menstruierenden Lernenden durch die Fachpersonen (z.B. Wärmflasche bei Unterleibsschmerzen, Ruhezeiten usw.) • Beobachtung und Dokumentation des Menstruationszyklus von menstruierenden Lernenden durch die Fachpersonen

Quelle: eigene Darstellung nach Bühler & Dietrich, 2017, in Anlehnung an Leontjew, 1977; Piaget, 2000; Pitsch & Thümmel, 2005; Terfloth & Bauersfeld, 2015 mit eigenen Beispielen

Quellenverzeichnis

Für das Produkt wurden folgende Quellen verwendet:

Textinhalt:

Ayleen, Dania & J. Hosner (2023). *Podcast «SRF Kids Reporter:in». So ist es, die Periode zu haben.*

Teil 2: Der weibliche Zyklus – so verstehst du ihn [Podcast]. Verfügbar unter:

<https://www.srf.ch/kids/podcasts/podcast-srf-kids-reporter-in-so-ist-es-die-periode-zu-haben>

Hill, M. (2022). *Superpower Periode. Wie Sie Ihren Zyklus richtig verstehen und seinen Rhythmus für sich nutzen.* Kirchzarten: VAK.

Langheim, L. S. (2023). *Der Menstruationszyklus – ein Thema für die Schule. Ein Beitrag zur Kompetenzvermittlung und Enttabuisierung des Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Unveröffentlichte Masterarbeit).* Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich.

Tabellen:

Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten.* Unveröffentlichte Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

Abbildungen:

Bionorica SE (2022). *Auf einen Blick: der weibliche Zyklus. Die Zyklusphasen unter der Lupe.*

Verfügbar unter: <https://bionorica.de/de/gesundheits/frauengesundheit/der-weibliche-zyklus/auf-einen-blick-der-weibliche-zyklus.html>

De la Fuente Vaquero, P., Salvador, Z. & Packan, R. (2017). *Fruchtbarkeit bei Frauen: Entwicklung des weiblichen Fortpflanzungsorgans.* Verfügbar unter: <https://www.invitra.de/weibliche-fruchtbarkeit/>

Hill, M. (2022). *Superpower Periode. Wie Sie Ihren Zyklus richtig verstehen und seinen Rhythmus für sich nutzen.* Kirchzarten: VAK.

García de Miguel, L., Masip, M. A., Azaña, S. A., Lin, X. & Goosman, C. A. (2021). *Hypothalamus-Hypophysen-Keimdrüsen-Achse.* Verfügbar unter:

<https://www.invitra.de/gonadotropine/gonadotropin-produktion/>

Johnson & Johnson GmbH (2022). *Darstellung des Menstruationszyklus.* Verfügbar unter:

https://www.aufklaerungsstunde.de/sites/obteachers_de/files/Menstruationszyklus-Darstellung.pdf

Mobilezone GmbH (n.d.). *Eine Liste mit den beliebtesten Emojis und ihren Bedeutungen.* Verfügbar unter: <https://www.sparhandy.de/smartphones/info/emoji-bedeutung/>

Rodrigo, A., Romero, E. S., Arqué, M., Salvador, Z. & Packan, R. (2019). *Kontrolle der Hormone in der Menstruation.* Verfügbar unter: <https://www.invitra.de/hormonwerte-bei-frauen/kontrolle-der-hormone-in-der-menstruation/>

Anhang 2: Die Geschlechtsdefinition

Nach Brochmann & Støkken Dahl (2022) wirken sich mindestens fünf Komponenten auf die Geschlechtsbestimmung aus. Neben sozialen und kulturellen Faktoren sind auch die genetischen, biologischen und psychologischen bedeutsam (S. 49 – 50).

Das genetische Geschlecht wird anhand des 23. Chromosomenpaars definiert. Normalerweise besteht das genetisch männliche Geschlecht aus dem Chromosomencode XY. Der Chromosomencode XX determiniert das genetisch weibliche Geschlecht. Da jedes Chromosom zur Hälfte von der Mutter und zur anderen vom Vater stammt, bestimmen die Gene des Vaters das Geschlecht des Kindes. So entstehen aus genetischer Hinsicht Jungen, wenn das Y-Chromosom des Mannes weitergegeben wird und Mädchen, wenn von ihm das zweite X-Chromosom stammt. Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen aufgrund von Fehlentwicklungen der Chromosomen oder Gene zu viele oder zu wenige Geschlechtschromosomen entstehen. Kombinationen wie zum Beispiel X (Turner-Syndrom), XXX (Triple-X-Syndrom) oder XXY (Klinefelter-Syndrom) lassen die Frage entstehen, welches genetische Geschlecht die betroffene Person hat. Die genetische Geschlechtsbestimmung wird dann von der Festlegung des biologischen Geschlechts beeinflusst (ebd., S. 51 – 53).

Das biologische Geschlecht entwickelt sich während der Schwangerschaft. In den ersten Schwangerschaftswochen hat jeder Fötus einen geschlechtsneutralen Unterkörper. Wenn der Fötus ein Y-Chromosom hat, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt das Hormon Testosteron ausgeschüttet. Dieses Hormon lässt die Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane entstehen. Wenn die Geschlechtschromosomen nur aus dem Code X bestehen, entwickeln sich weibliche Geschlechtsorgane. Somit wird das biologische Geschlecht anhand der Geschlechts- und Körpermerkmale definiert. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Beispielsweise kann ein Körper Probleme zeigen, auf das Testosteron zu reagieren und trotz des Y-Chromosoms entwickeln sich weibliche Geschlechtsorgane (testikuläre Feminisierung). Auch gibt es Phänomene, bei denen die Betroffenen beispielsweise eine Vulva (äußere weibliche Geschlechtsorgane), innerlich aber statt Eierstöcke und einer Gebärmutter Testikeln (Hoden) haben. In diesen Fällen, in denen eine biologische Geschlechterbestimmung nicht möglich ist, beziehungsweise nicht mit dem genetischen Geschlecht übereinstimmt, wird von einer Intersexualität oder auch von Zwischengeschlechtlichkeit gesprochen (ebd., S. 54 – 58).

Beim psychologischen Geschlecht geht es um die Identität einer Person. Dabei ist von Bedeutung, wie sich eine Person fühlt und welches Geschlecht sie sich selbst zuschreibt. Wenn das psychologische Geschlecht nicht mit dem genetischen und/oder biologischen Geschlecht übereinstimmt, wird der Begriff Trans verwendet. Dabei ist ein Transmann ein Mensch, der mit einem weiblichen Körper zu Welt kommt und sich selbst als Mann identifiziert. Eine Transfrau hingegen ist eine Person mit einem männlichen Körper, die sich als Frau fühlt. Des Weiteren gibt es Menschen, welche sich nicht einem Geschlecht zuordnen. Hier wird ein Sternchen hinter dem Wort Trans* verwendet (ebd., S. 59 – 60).

Anhang 3: Die Kompetenzen/Kompetenzstufen des Lehrplans 21 für die Auseinandersetzung mit dem Menstruationszyklus

Code	Zyklus	Kompetenz oder Kompetenzstufe Die Schülerinnen und Schüler ...	Quelle D-EDK, 2016,	Themenbereich des Menstruationszyklus
NMG.1.4	1 – 3	...können den Aufbau des eigenen Körpers beschreiben und Funktionen von ausgewählten Organen erklären.	S. 271	Physiologie des Menstruationszyklus
NMG.1.5.b	1	...können Unterschiede im Körperbau von Mädchen und Knaben mit angemessenen Wörtern benennen.	S. 272	(siehe Unterkapitel 2.1 – 2.3)
NMG.1.5.e	2	...können Veränderungen des Körpers mit angemessenen Begriffen benennen. Stimmbruch, Menstruation	S. 272	
NMG.1.5.f	2	...verstehen Informationen zu Geschlechtsorganen, Zeugung, Befruchtung, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt. Bau und Funktion der Geschlechtsorgane *	S. 272	
NT.7.1.b	3	...können mithilfe ausgewählter Medien, Modelle oder realer Objekte das Zusammenspiel von Bau und Funktion eines inneren Organs analysieren (z.B. Physiologie der Lungenbläschen). Physiologie: Bau und Funktion innerer Organe *	S. 323	
NMG.1.2.c	2	...kennen Möglichkeiten, Gesundheit zu erhalten und Wohlbefinden zu stärken (z.B. Bewegung, Schlaf, Ernährung, Körperpflege, Freundschaften).	S. 270	Einfluss des Menstruationszyklus und
NMG.1.2.e	2	...kennen präventive Vorkehrungen zur Erhaltung der Gesundheit und können diese umsetzen (z.B. Hygienemaßnahmen, Körperpflege, Ernährung, Bewegung). *	S. 270	Umgang damit (siehe Unterkapitel 2.4 & 2.5)
NMG.1.5.h	2 & 3	...kennen psychische Veränderungen in der Pubertät (z.B. verstärkte Scham und Befangenheit, veränderte Einstellung zum eigenen Körper, erwachendes sexuelles Interesse) und wissen, dass diese zur normalen Entwicklung gehören.	S. 272	

Code	Zyklus	Kompetenz oder Kompetenzstufe Die Schülerinnen und Schüler ...	Quelle D-EDK, 2016,	Themenbereich des Menstruationszyklus
NMG.1.1.b	1	...können anhand von Beispielen (z.B. in Geschichten) Gefühle und Interessen beschreiben und Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen.	S.270	Einfluss des Menstruationszyklus und
NMG.1.2.a	1	...können subjektives Wohlbefinden beschreiben und mit Erfahrungen verbinden (z.B. Situationen der Freude, Aktivität, Ruhe, Zufriedenheit).	S. 270	Umgang damit (siehe Unterkapitel 2.4 & 2.5)
NMG.1.6.c	2	...verwenden im Zusammenhang mit Geschlecht und Rollen eine sachliche und wertschätzende Sprache.	S. 273	
NMG.1.6.d	2	...können Geschlechterrollen (z.B. Merkmale, Stereotypen, Verhalten) beschreiben und hinterfragen sowie Vorurteile und Klischees in Alltag und Medien erkennen.	S. 273	
NMG.7.1.b	1	...können unterschiedliche Merkmale und Lebensweisen von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern beschreiben (z.B. Sprache, Kultur, Behinderung) und verwenden eine wertschätzende Sprache.	S. 291	
NMG.10.1.f	2	...können sich in andere Menschen hineinversetzen und deren Gefühle, Bedürfnisse und Rechte respektieren und sich für sie einsetzen (z.B. Streit, Mobbing).	S. 302	
NMG.11.2.a	1	...lernen in Bezug auf Erlebtes und Erzähltes Neugier, Staunen, Befremden und Verwunderung auszudrücken, äussern sich dazu und stellen Fragen.	S. 305	
NMG.11.4	1 & 2	...können Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet vertreten.	S. 306	
NT.7.3.a	3	...kennen die Wirk- und Anwendungsweise verschiedener Mittel und Methoden zur Empfängnisverhütung und können deren Risiken und Nebenwirkungen vergleichen. Fortpflanzung, Verhütung	S. 324	
NT.7.3.b	3	...wissen um die Verantwortung beider Geschlechter für Empfängnis und Verhütung.	S. 324	

Code	Zyklus	Kompetenz oder Kompetenzstufe	Quelle	Themenbereich des Menstruationszyklus
		Die Schülerinnen und Schüler ...	D-EDK, 2016,	
NT.7.3.d	3	...kennen altersgemässe Medien und Informationsquellen zur Sexualaufklärung.	S. 324	Einfluss des
ERG.5.3.a	3	...reflektieren eigene Erwartungen und Ansprüche in ihrem Umfeld an Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaft und Ehe. Freundschaft, Partnerschaft, Ehe	S. 369	Menstruationszyklus und Umgang damit (siehe Unterkapitel 2.4 & 2.5)
ERG.5.4.a	3	...lernen auf Gefühle und Bedürfnisse zu achten, Spannungen wahrzunehmen und wo nötig auszuhalten.	S. 369	
ERG.5.5.d	3	...können Vorurteile, Stereotypen, Feindbilder und Befürchtungen auf ihre Ursache hin analysieren (z.B. Integration, Minoritäten, Nonkonformisten).	S. 370	

Anmerkung. *Bei der Kompetenzstufe handelt es sich um einen Grundanspruch des jeweils angegebenen Zyklus. Die Grundansprüche des Lehrplans 21 sind mit den Grundkompetenzen der nationalen Bildungsstandards der EDK verknüpft (D-EDK, 2016, S. 12).

Anhang 4: Die Gruppeninterviews

Leitfaden Gruppeninterview

Dieser Leitfaden dient dem halb- oder teilstrukturierten fokussierten Gruppeninterview (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 136; Roos & Leutwyler, 2011, S. 214 – 215).

Das Interview verfolgt das Ziel, Zugang zu Wissen, Gedanken, Einstellungen und Haltungen von Oberstufenschüler*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung über den Menstruationszyklus und den Umgang damit zu erhalten (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 133). Es handelt sich dabei um eine Präkonzepterhebung, die das Wissen und die Vorstellungen der Lernenden zum genannten Thema erfasst, die sie durch individuelle Erlebnisse und Erfahrungen aufgebaut haben und in denen sich auch soziale Dimensionen widerspiegeln (Wortmann, 2022, S. 335). Dadurch soll die literarische Auseinandersetzung mit dem Thema anhand des qualitativen Forschungszugangs durch persönliche Perspektiven ergänzt werden (Roos & Leutwyler, 2011, S: 210 – 211). Die Interviewauswertung trägt zur Beantwortung der Unterfrage 3 bei (siehe Kapitel 4): Welche Bedeutung hat der Menstruationszyklus in der Oberstufe im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?

Für die Erhebung werden zwei gegebene geschlechtergemischte Gruppen zum Thema befragt (siehe «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1» und «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2»). Beide Interviews werden flexibel während der Unterrichtszeit durchgeführt und als Audio aufgenommen.

Vorbereitung

Die Schüler*innen werden über das Interview informiert und zur Teilnahme gebeten. Die Interviewende klärt vorgängig das Aufnahmeeinverständnis mit den Interviewten.

Wenn nötig wird zur mündlichen Befragung situativ visuelle Unterstützung aus Büchern («Rot ist doch schön» von Lucia Zamolo, «Ebbe und Blut» von Luisa Ströme und Eva Wünsche, «Mondtage» von Angela Berchtold, Barbara Freiermuth und Manuela Tanner und/oder «Mut zum Blut» von Chella Quint) verwendet und/oder einzelne (Fach-)Begriffe beschrieben oder durch Beispiele, Synonyme (z.B. Alltagsbegriffe) oder konkrete Aussagen verdeutlicht.

Einstieg

Die Interviewende beginnt das Interview mit dem ungefähren Wortlaut:

Danke, dass ihr an diesem Gruppeninterview teilnehmt. Ich werde euch dafür gleich einige Fragen zum Thema Menstruationszyklus stellen. Eure Antworten helfen mir, euer Wissen und eure Meinungen darüber zu erfahren. Das ist wichtig für mich, weil ich meine Masterarbeit darüberschreibe, wie mit diesem Thema in der Schule umgegangen werden soll.

*Es gibt keine falschen Antworten. Ich bitte jede*n von euch, möglichst offen und ehrlich das zu sagen, was ihr wisst und denkt. Ihr dürft auch selbst Fragen stellen.*

Leitfragen

Folgende Fragen lenken das Interview (wobei bewusst Fachbegriffe verwendet und, wenn nötig, situativ z.B. durch Alltagsbegriffe, geklärt werden) und werden situativ abgeändert oder ergänzt:

- Was ist ein Menstruationszyklus? Was weisst und denkst du darüber?

- Woher hast du dein Wissen darüber? Wie kommst du zu dieser Meinung?
- Hast du einen Menstruationszyklus oder kennst du Menschen, die einen haben?
- Wie wichtig findest du den Menstruationszyklus und weshalb? Weisst du, weshalb/wofür es ihn gibt und wie er funktioniert?
- Hat der Menstruationszyklus einen Einfluss auf dein alltägliches Leben und wenn ja, welchen?
- Wie erlebst du den Menstruationszyklus?
- Findest du, dass man über den Menstruationszyklus sprechen soll? Weshalb? Wenn ja, mit wem und/oder wann?
- Sprichst du über den Menstruationszyklus? Mit wem und/oder wann? Und wie fühlst du dich dabei (z.B. jetzt)?
- Was hast du in der Schule über den Menstruationszyklus gelernt?
- Sprichst du in der Schule über den Menstruationszyklus? Mit wem und/oder wann? Und wie fühlst du dich dabei?
- Wer soll was und von wem über den Menstruationszyklus lernen?
- Was fällt dir sonst noch ein, wenn du an den Menstruationszyklus denkst?
- Welche Wünsche, Fragen oder weiteren Gedanken hast du zum Menstruationszyklus?

Abschluss

Die Interviewende schliesst das Interview ab:

- Wie hast du das Interview erlebt? (Gefühle, Gedanken, Interesse, Neugelernes usw.)

Ich danke euch, dass ihr an diesem Interview teilgenommen und ihr mir meine Fragen beantwortet habt.

Transkription Gruppeninterview 1

Das erste Gruppeninterview wurde am Freitagnachmittag, 30. Juni 2023 durchgeführt. Es wurde anhand von zwei Audioaufnahmen mit einer kurzen Unterbrechung aufgenommen. Die Aufnahmen dauern gemeinsam 38 Minuten und 55 Sekunden. Einzelne ausserhalb der Aufnahmezeit gemachte Aussagen wurden gemeinsam mit den Gedanken zum gesamten Interview im Forschungstagebuch festgehalten (siehe «Anhang 5: Das Forschungstagebuch», S. 154 – 156). An diesem Interview teilgenommen haben auf Anfrage fünf Schülerinnen und ein Schüler. Die Schüler*innen haben während des Schuljahres 2022/2023 gemeinsam den Unterrichtsverlängerungskurs «Yoga» besucht. Sie sind im Alter zwischen 14 und 17 Jahre.

Das Interview wurde in der letzten Kursstunde des Schuljahres in einem Schulzimmer der Interviewerin durchgeführt. Zwei Schülerinnen und der Schüler werden in diesem Raum regelmässig unterrichtet und haben gemeinsam mit ihrer Klasse auch am zweiten Gruppeninterview teilgenommen (siehe «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 2»). Die anderen Schülerinnen haben den Raum bisher nur einmal betreten.

Die Schüler*innen sitzen willkürlich gemeinsam mit der Interviewerin um einen Tisch. Darauf befinden sich ihre Trinkgläser und die Interviewunterlagen der Lehrperson (drei Bücher und das Leitfadenterview). Die drei Bücher (siehe «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Leitfragen Gruppeninterview») wurden während des Interviews nicht zur geplanten Veranschaulichung verwendet.

Die gemachten Aussagen sind ohne Übersetzungen oder Interpretationen transkribiert, um das Gespräch möglichst unverfälscht wiederzugeben. Aufgrund der Privatsphäre werden die Namen der Schüler*innen nicht übertragen und stattdessen durch folgende Abkürzungen ersetzt (die Auflistung entspricht der Sitzreihenfolge von der Lehrperson ausgehend rechtsherum):

Am Interview beteiligte Personen:

LP	Lehrperson (Interviewerin, Heilpädagogin in Ausbildung und Verfasserin dieser Masterarbeit)
wS1	(weibliche) Schülerin 1
mS	(männlicher) Schüler (im Gruppeninterview 2 als mS1 kodiert)
wS2	(weibliche) Schülerin 2 (im Gruppeninterview 2 als wS1 kodiert)
wS3	(weibliche) Schülerin 3
wS4	(weibliche) Schülerin 4
wS5	(weibliche) Schülerin 5 (im Gruppeninterview 2 als wS2 kodiert)

Bedeutung der Transkriptionszeichen:

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der sprechenden Personen)
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)

- (3) Pause (in Sekunden)
 L Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
 hoffentli- Abbruch eines Wortes
 (seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

Transkribiertes Interview:

- 1 LP Und (.) genau (.) also ich (.) ich sag jetzt was ich mir hier aufgeschrieben habe und
 2 zwar (.) danke dass ihr an diesem Interview teilnimmt (.) und ich erkläre nochmal dass
 3 ich dafür (.) euch einige Fragen (.) stellen werde (.) zum Thema Menstruationszyklus
 4 (.) und eure Antworten (.) die helfen mir (.) das Wissen (.) und die Meinung die ihr
 5 über dieses Thema habt zu erfahren (.) und für mich ist es das (.) wie ich es euch
 6 schon gesagt habe sehr wichtig (.) weil ich das für meine Masterarbeit brauche (.) und
 7 ich schreibe sie über das Thema wie (.) mit diesem (.) Menstruationszyklus in der
 8 Schule umgegangen werden soll (.) also es geht eigentlich darum (.) wie Schülerinnen
 9 und Schüler (.) mehr über dieses Thema lernen können (.) und ob das (.) eurer
 10 Meinung nach überhaupt wichtig ist oder nicht (.) und das man darüber spricht in der
 11 Schule (.) und wie schon gesagt es gibt keine falsche Antwort (.) ist alles gut
 12 wS5 Ja
 13 LP Es
 14 gibt keine falsche Antwort (.) aber (.) ich habe euch auch schon gesagt ich bin froh
 15 wenn jeder von euch zu jeder Frage etwas sagt und auch wenns nur ist oh ich weiss
 16 es nicht oder (.) einfach dass ihr kurz ne Antwort gibt (.) und ihr dürft auch Fragen
 17 stellen an mich (.) oder euch gegenseitig (.) gut (.) also meine erste Frage (.) ist (.)
 18 eurer Meinung nach (.) was ist ein Menstruationszyklus (.) und was (.) weisst und
 19 denkst du darüber (4) wer weiss (.) oder wer möchte sagen was ist der
 20 Menstruationszyklus überhaupt kennt ihr das Wort
 21 wS1 (schüttelt den Kopf)
 22 LP Musst du
 23 sagen weil (.) ich habe ja keine Videoaufnahme kannst du sagen nein ich weiss es
 24 nicht
 25 wS1 (schüttelt den Kopf)
 26 LP Du musst es laut sagen (.) sonst wird's nicht
 27 aufgenommen
 28 wS1 (schüttelt den Kopf)
 29 LP Ah okay möchtest du gar nichts (5) wS2 weisst
 30 du was ein Menstruationszyklus ist
 31 wS2 Nicht so ganz
 32 LP Nicht so ganz aber was denkst
 33 du denn dass es sein könnte
 34 wS2 Mm dass (.) mm (6) mm (5) dass ja unsere Körper
 35 immer verändere tuet und (.) so weiter

- 36 LP Mhm und wa- wenn du sagst unser Körper (.)
- 37 welchen Körper meinst du
- 38 wS2 L Die von Frauen
- 39 LP Von den Frauen sagst du okay (.) mhm
- 40 hast du ne Meinung dazu
- 41 wS2 (3) Mm nein
- 42 LP L Dass- denkst du was bestimmtes du denkst
- 43 einfach dass unser Körper verändert sich immer wieder
- 44 wS2 L Mm wege dem (.) mm Zyklus
- 45 und dann
- 46 LP Wegen was wegem Zyklus
- 47 wS2 Ja
- 48 LP L Mhm
- 49 Ws2 Und (.) dass nachher wieder
- 50 schwanger wird und so weiter
- 51 LP Dass man immer wieder schwanger werden kann
- 52 wS2 L Ja
- 53 LP Mhm (.) weisst du schon (.) einiges (.) hast du schon eine Idee davon (.) was (.) weisst
- 54 denn du oder was denkst du was das (.) ist (.) und was weisst du darüber was ist
- 55 deine Meinung
- 56 mS Ich hab keine Ahnung
- 57 LP Weisst du (.) nicht was das ist
- 58 mS Nein ich
- 59 weiss gar nix
- 60 LP Gar nicht a- das Wort (.) du kennst du es nicht
- 61 mS L Doch doch doch doch doch
- 62 doch
- 63 LP L Ich weiss wir haben schon einmal darüber geredet und da hast du eigentlich
- 64 gesagt du weisst du hast es eigentlich einmal erklärt was es ist (.) erinnerst du dich
- 65 noch auch einmal im Yoga
- 66 mS L I ha nöd- i ha nur xeid was Menstruation isch
- 67 LP Magst du das
- 68 nochmal sagen (.) einfach was du weisst es gibt kein richtig und falsch (.) schämst du
- 69 dich
- 70 mS Ein bisschen
- 71 LP Und weshalb?
- 72 mS Es isch eifach komisch do
- 73 LP Die Situation ist
- 74 gerade ein bisschen komisch oder
- 75 mS L Mhm vor allem ihr sind halt alli (.) @Fraue@

76 LP Ja (.)

77 Ja

78 mS L @(.)@

79 LP L Und wieso findest du komisch

80 mS @(.)@ @einfach@ (.) weil ich doch die einzig

81 Bueb bin

82 LP Und findest du komisch (.) weil es um dieses Thema geht oder a- auch

83 wenns jetzt um etwas (.) ganz anderes gehen würde (.) wenns sagen wir über

84 Liebling- sagen wir wenn mein Interview über Filme wäre

85 mS L Jo weg dem

86 LP L Fändest du es

87 dann auch komisch oder weils das Thema ist

88 mS Ja

89 LP Wegen dem Thema

90 mS Mhm

91 LP Und

92 wieso findest du wegen Thema komisch

93 mS Ich finde es nicht komisch (.) ich finde es

94 einfach (.) unangenehm

95 LP Unangenehm mhm (.) weil (.) hast denn du auch einen

96 Menstruationszyklus

97 mS Nein

98 LP Findest du deshalb unangenehm

99 mS Jo

100 LP Weil du keinen

101 hast

102 mS Mhm

103 LP Okay (.) aber danke

104 mS Bitte

105 LP Weisst du ich lerne auch viel von dir (.) wenn

106 du sagst (.) das Thema ist mir unangenehm weil ich bin ein (.) Junge und ich hab das

107 nicht (.) also das hilft mir auch für meine Arbeit (.) darum sag ich es gibt kein Falsch

108 und Richtig (.) und es ist auch okay wenn es dir unangenehm ist

109 mS Okay

110 LP Wie ist's

111 denn bei dir wS1 hast du das Wort schon einmal gehört oder ein Teil von dem Wort (.)

112 von dem was (.) wS2 und mS gerade gesagt haben (.) was denkst du dazu was weisst

113 du

114 wS1 (zuckt die Schulter)

115 LP Du sch- du zuckst die Schultern (.) du weisst es nicht

116 wS1 (schüttelt den Kopf)

117 LP Keine Ahnung
 118 wS1 (schüttelt den Kopf)
 119 LP Is- oder ist es dir
 120 unangenehm (.) drüber zu sprechen
 121 wS1 (schüttelt den Kopf)
 122 LP Auch nicht (.) du schüttelst
 123 den Kopf (.) @(.)@ (.) du sW5 (.) weisst du was der Menstruationszyklus ist
 124 wS5 Nein
 125 LP Gar nicht
 126 wS5 Nein diese Wort kenne ich nicht
 127 LP Kennst du ein Teil vom Wort oder von
 128 dem was du von sW2 und vielleicht mS schon gehört hast kannst du dir vielleicht
 129 vorstellen um was es geht
 130 wS5 Über die Periode
 131 LP Mhm (.) weisst du was weisst du dazu
 132 (6) oder hast du eine Meinung
 133 wS5 Ich hab keine Meinung
 134 LP Keine Meinung dazu (.) ja
 135 wS3
 136 wS3 Ich denke das geht um (.) Tage
 137 LP Mhm
 138 wS3 Und die Fraue wenn die Tage haben
 139 (undeutlich) kommen irgendwie (.) Zyklus oder so etwas
 140 LP Mhm
 141 wS3 Und dann ein Tag
 142 Eierspring
 143 LP Mhm
 144 wS3 Denke ich mir
 145 LP Mhm
 146 wS3 Und (.) die Ta- ä wenn die Frauen Tage
 147 haben
 148 LP Mhm
 149 wS3 Haben sie drei (.) bis vier Tage Schmerzen das kann ich mir vorstellen
 150 (.) i glaub es geht um das (.) ähnliche
 151 LP Mhm
 152 wS3 Stimmts
 153 LP L Mhm
 154 wS3 L Oder stimmts nicht
 155 LP Ja (.) stimmt du weisst schon ziemlich viel mit
 156 Eisprung hast du gesagt

- 157 wS3 Weil ich kenn das viel besser weil ich hab so (.) ich wenn ich
158 meine Täge habe (.) schreibe ich sie immer auf mein Handy
- 159 LP Mhm
- 160 wS3 L Ich tus immer (.)
161 eintragen (.) und dann weiss ich auch wann (.) Zyklus ist bei mir (.) wa- wann Eisprung
162 ist (.) und ich kann auch Symptom eingeben
- 163 LP Mhm
- 164 wS3 Und meine Täge
- 165 LP Cool ja (.) seit
166 wann (.) oder wie bist du drauf gekommen das so zu machen
- 167 wS3 L Seit ich mein erste Tage
168 bekriegt habe bin ich da drauf
- 169 LP Und wer wer hat dich wer hat dir das gezeigt oder
170 woher weisst du das
- 171 wS3 Ich weiss das einfach ein bisschen weil meine Mum Mom hat
172 mir das erzählt
- 173 LP Ah deine Mutter
- 174 wS3 Ja
- 175 LP Und darf ich fragen welche App (.) du benutzt
176 wS3 Huawei Healthy (.) oder Samsung Healthy benutz ich
- 177 LP Samsung Healthy ah da kann
178 man auch die Menstru-
- 179 wS3 L Ja
- 180 LP L Den Zyklus oder Huawei
- 181 wS3 Healthy das ist
- 182 LP L Healthy ja
- 183 wS3 L Können Sie über
184 die Uhr (.) verbinden
- 185 LP Ja
- 186 wS3 Und dann kann man das eingeben so quasi
- 187 LP Okay cool (.)
188 ja (.) mhm danke
- 189 wS3 Bitte
- 190 LP (unverständlich) es ist spa- ich finds voll spannend (.) was
191 du alles schon weisst
- 192 wS3 L Ich weiss
- 193 LP L Danke
- 194 wS3 L Einfach schon ein bisschen i- ich habe siit 2019
195 meine erste (.) ü- überbekommen
- 196 LP Okay (.) und darum weisst du schon
- 197 wS3 M

198 LP L Einiges
199 aber aus Erfahrung oder weil du mit Leuten drüber sprichst oder liest (.) oder
200 wS3 L Ich lese
201 LP L Weil
202 du es von dir selber erfährst
203 wS3 L Ich lese es (.) im Internet (.) über Frauen (unverständlich)
204 LP L Ja cool (.)
205 danke
206 wS3 Ich versteh gut Frauen
207 LP Das ist schön (.) sehr wichtig
208 wS3 Ja
209 LP Danke (.) wS3
210 wS3 L Bitte
211 LP WS4 weisst du was das The- was zum Thema jetzt wS3 hat schon ganz viel gesagt
212 es geht (.) auf jeden Fall um die Menstruation oder Periode die Tage (.) dann ich
213 weiss nicht ob Eisprung ob du das kennst (.) weisst du etwas wS4
214 wS4 (schüttelt den Kopf)
215 LP Nicht
216 wS4 (schüttelt den Kopf)
217 LP Du weisst nichts drüber
218 wS4 (nickt)
219 LP Oder
220 ist es dir unangenehm darüber zu sprechen
221 wS4 (schüttelt den Kopf)
222 LP Du weisst es nicht
223 (.) gibt es denn das interessiert mich jetzt so (.) bei euch schreibt ihr es wie die wS3
224 auch die anderen auf oder habt ihr eine App (.) oder (.) wisst ihr wann (.) die Periode
225 kommt oder (.) will- oder kommts halt irgendwann (2) die Frage geht natürlich nicht an
226 dich mS (.) weil ihr habt schon gemerkt es stimmt es ist ein Frauenthema aber ih- ich
227 werd euch dann auch noch erklären wieso es für mich wichtig ist (.) oder ich gut finde
228 dass auch (.) Männer dabei sind (.) das erklär ich euch dann noch
229 wS5 Ich habe auch eine
230 App (.) die (.) die heisst Flo
231 LP Flo
232 wS5 Ja
233 LP Oder Flow
234 wS5 Flow
235 LP Flow mhm
236 wS5 Ja
237 LP Und da
238 schreibst du auch immer alles auf

239 wS5 Mhm

240 LP Jeden Tag auch

241 wS5 Ja

242 LP Okay cool und woher

243 hast du das

244 wS5 Äh die hat meine Schwester gezeigt (.) die grosse

245 LP L Super ja cool (2) und ihr

246 wS2 Ja

247 LP Du schreibst es auch auf (.) auf einer App oder

248 wS1 (nickt)

249 LP Ja (.) du nickst nur magst du

250 nicht reden @(.).@ das hört übrigens niemand nachher (.) nur ich ich schreibs dann

251 auf eure Namen schreib ich auch nicht (.) und dann kann ich so einzelne Aussagen in

252 meiner Arbeit schreiben dann kann ich sagen hey sie wissen schon total viel sie

253 benutzen Apps (unverständlich) so aber ich sag nicht wS3 oder wS1 weisst du das ist

254 jetzt nur unter uns (.) also du nutzt auch eine App

255 wS1 (nickt)

256 LP Wie heisst sie denn

257 wS1 (zuck mit den Schultern)

258 LP Hast du den Namen vergessen

259 wS1 (nickt)

260 LP Und du wS2

261 wS2 Mm

262 ich habe (unverständlich) meine (.) mm Tage oder Buchweh habe oder so

263 LP Und was

264 hast du eine App oder auf Papier schreibst du

265 wS2 L Mm eine Tabelle

266 LP Eine auf Papier

267 wS2 L Auf Papier ja

268 LP Okay

269 wS2 (unverständlich)

270 LP Jetzt nichts mehr

271 wS2 L Nein

272 LP Du wS4

273 wS4 (schüttelt den Kopf)

274 LP Nichts (.)

275 schreibst du nicht auf

276 wS4 (schüttelt den Kopf)

277 LP Danke (.) jetzt sehn wir schon ich habe

278 euch schon viel mehr Fragen gestellt als ich eigentlich @(.).@ äh stellen wollte weil (.)

279 ich geh trotzdem jetzt Mal weiter zu meiner nächsten Frage ja wS3

280 wS3 L Ich finde gut dass die
281 Frauen das aufschreiben
282 LP Mhm
283 wS3 Weil das ist irgendwie wichtig meine Mama hat das
284 auch irgendwie gesagt dass das wichtig ist ich weiss nicht mehr der Grund
285 LP Mhm
286 wS3 Ich finde das gut dass die Frauen das aufschreiben
287 LP Mhm (.) ha- habt ihr eine Idee
288 wieso das wichtig ist und da kannst du (mS) auch mitreden auch wenn du selber das
289 nicht hast (.) vielleicht hast du trotzdem eine Idee du weisst Frauen haben eine
290 Menstruation aso vielleicht erkläre ich euch doch kurz (.) es geht darum (.) nicht nur
291 um die Menstruation tschuldigung mS (.) sondern darum es gibt eben einen Zyklus
292 das ist wie ein (.) wie eine Phase aso (.) das eine was man merkt ist wenn man die
293 Menstruation hat aber der Rest von der Zeit (.) passiert ganz viel im Körper bei einer
294 Frau beim Mann ist es eben anders (.) und man hat eben zwischen Eisprung das ist
295 damit man (.) schwanger werden könnte dass man überhaupt Kinder kriegen kann (.)
296 und es verändert sich so viel im Körper mit den Hormonen (.) das hat einen Einfluss
297 auf die Haut (.) wie wir uns fühlen (.) sind wir vielleicht trauriger (.) haben wir
298 Schmerzen (.) und Männer haben das zum Beispiel nicht Männer (.) haben auch Mal
299 schlechte Laune das dürfen sie auch haben aber bei uns hat das alles mit diesem
300 Zyklus zu tun (.) oder und das wissen wir oft nicht und denken vielleicht (.) oh was hab
301 ich falsch gemacht wieso wein ich heut so viel (.) wieso ist alles so (.) stressig dabei
302 hat das eigentlich nur mit unserem Körper zu tun (.) oder und jetzt eben und was was
303 denkst du wieso oder was denkt ihr wieso ist das w- wichtig oder kann es wichtig sein
304 es aufzuschreiben (.) wann man (.) die Menstruation hat hast- hast du ne Idee oder
305 die Antwort
306 mS @(.)@
307 LP L Ja wS2
308 wS2 Wenn wir später mal (.) schwanger wird (.) werden
309 LP Mhm
310 wS2 Dass wir nachher wissen wenn wir (.) die Ei- der Eisprung haben und dann (.) gibts
311 wieder (.) Periode und so weiter
312 LP Mhm weil wenn beim (.) um den Eisprung rum (.)
313 wie du gesagt hast auch da kann man (.) eher schwanger werden genau und wenn
314 mans aufschreibt und schwanger werden möchte dann weiss man (.) wann man
315 Geschlechtsverkehr haben muss (.) um schwanger zu werden oder (.) wann man (.)
316 umso mehr aufpassen muss aber aufpassen muss man ja sowieso wenn mans nicht
317 werden will (.) so was ist auch wichtig für den Mann (.) weil es braucht ja immer nen
318 Mann und eine Frau sch- damit eine Frau schwanger wird oder das wisst ihr
319 wS5 @(.)@

320 LP @(.)@ ich weiss es ist ein bisschen komisch mit mir drüber zu reden (.) ich stell
321 einfach Mal die nächste Frage (.) aso gut es ha- hab ich auch schon ein bisschen
322 gefragt (.) und zwar eben woher habt ihr das Wissen und oder woher kommt (.) diese
323 Meinung die ihr habt (.) oder du (wS3) hast schon gesagt von deiner Mutter (.) woher
324 kommt das Wissen das ihr habt (.) das was ihr wisst woher habt ihr das von der
325 Schule von der Mutter (.) Fernseher ich weiss nicht (.) und das zählt auch für dich
326 (mS) (.) die Frage (.) weil du weisst ja auch Sachen (.) woher weisst du die Sachen
327 wS2 Mm ich habe ein Buch Dahei über (.) über unsere Körper
328 LP Und daher weisst du so
329 viele Sachen
330 wS2 L Jo
331 LP Cool
332 wS3 Ich weiss es von meiner Mutter (.) wie mit dem App und so (.)
333 und von der Schule weiss ich nur wie die Körper laufen und wie die Männer sind und
334 wie die Frauen
335 LP Okay (.) aso du weisst ein bisschen von (unverständlich) deiner
336 Mutter und ein bisschen von der Schule (.) danke
337 wS3 Bitte
338 LP WS4 woher hast du so (.)
339 diese Sachen wenn du ein bisschen was weisst woher weisst du das hast du in der
340 Schule (.) was gehört oder eben weisst du eben wirklich gar nichts (.) irgendwas wirst
341 du schon wissen @(.)@
342 wS4 (zuckt mit den Schultern)
343 LP Kennst ja das Thema sicher von
344 dir (.) hat dir da deine Mama Sachen erklärt oder die Schule
345 wS4 (unverständlich)
346 LP Die
347 Schule (.) du hast von der Schule vieles gelernt
348 wS4 (nickt)
349 LP Okay (.) cool (.) du wS5
350 wS5 Ich
351 hab von (.) mein grosse Schwester alles gehört
352 LP Weisst du woher sie das weiss
353 wS5 Ja
354 (.) von Moschee
355 LP Ah wird das beigebracht in der Moschee
356 Ws5 Ja
357 LP Aso unter Frauen seid
358 ihr oder und dann erklärt man es sich
359 wS5 Mhm

360 LP Ah spannend (.) wusst ich nicht (.) und
361 bei dir wS1 (3) von der Schule wie bei wS4
362 wS1 (nickt)
363 LP Und du (mS) du weisst ja auch (.)
364 ich weiss jetzt nicht vom Interview aber ich weiss dass du auch viel weisst woher wie-
365 hast du das Wissen
366 mS L @(.)@ von meiner Mutter und von der Schule
367 LP L Gell ja ich glaub gell
368 deine Mutter ist erklärt dir auch oder ist ziemlich offen
369 mS M
370 LP Cool (.) danke (.) die
371 nächste Frage die ich habe wär (.) gut das haben wir eigentlich schon beantwortet die
372 wäre hast du einen Menstruationszyklus oder kennst du Menschen die einen haben
373 wS5 Mhm
374 LP @(.)@ ich glaub ihr nickt alle
375 wS3 L Ja
376 LP L Ihr entweder aso ich weiss mS hat keinen
377 Menstruationszyklus
378 wS2 L @(.)@
379 LP L Haben wir schon gesagt und aber du kennst (.) natürlich
380 Menschen
381 mS L Mhm
382 LP L Und ihr habt alle gesagt ihr habt ihn und ihr kennt ja auch Menschen (.)
383 gut dann (.) ist meine nächste Frage (.) mal schau wie ihr sie beantwortet (.) wie
384 wichtig findet ihr und wie findest du (.) den Menstruationszyklus (.) aso wie wichtig
385 findest du ihn und weshalb (.) und weisst du (.) wofür es ihn gibt oder wie er
386 funktioniert (.) du (wS3) hast (.) schon so ein bisschen was erwähnt du (wS2) hast
387 gesagt (.) mit der Sch- dass es damit zu tun hat schwanger zu werden
388 wS2 Ja
389 LP Aso ich
390 ich frag vielleicht nochmal wie wichtig (.) findest du den Menstruationszyklus (.) findest
391 du ihn wichtig (.) oder nicht (.) und (.) wieso
392 wS3 Ich finde ihn wichtig (.) dass die Frauen
393 jeden Monat (.) die Tage haben
394 LP Und weshalb
395 wS3 Mein Mutter den- sagt die Tage
396 kommen ist das normal und (.) ich weiss auch nicht mein Mama hat das so gesagt
397 LP Okay aso du hast das von ihr
398 wS3 Mhm (unverständlich)
399 LP Aber genau wieso weisst du
400 gar nicht

401 wS3 L Nicht so

402 LP Danke (.) was denkst du wS2 (.) findest du wichtig dass man das

403 hat

404 wS2 L Mm wenn wir schwanger möchten werden dann ja

405 LP Mhm (.) und wenn wir nicht

406 schwanger werden möchten @(.)@

407 wS2 M m

408 LP Dann nichts so

409 wS2 Mm nein

410 LP MS findest du

411 (.) für dich aber (.) allgemein für Frauen (.) deine Meinung (.) findest du es ist das ist

412 wichtig

413 mS Ja

414 LP L Ja und weshalb

415 mS @(.)@

416 LP L Einfach ja woher kommt dein Ja (.) es muss dir

417 nicht (.) also ich hab den Eindruck es ist dir ein bisschen peinlich ich oder

418 mS L Jo @(.)@

419 LP L Unangenehm aber es ist voll okay

420 mS L Mhm @(.)@

421 LP L Aber kannst vielleicht trotzdem sagen

422 woher du diese Meinung hast

423 mS Jo wie dwS2 halt wer will schwanger werde

424 LP Okay

425 wenn du (.) ja (.) wenn ne Frau schwanger werden möchte oder ein Mann (.) sich mit

426 einer Frau ein Kind wünscht oder (.) ja (.) du denkst du dass es wichtig wS1

427 wS1 Was

428 LP Einen Menstruationszyklus zu haben

429 wS1 Ja

430 LP Ja (.) und wa- kannst du sagen weshalb

431 wS1 So wie bei ihr

432 LP Wie bei wS2 auch um um damit man schwanger werden kann

433 wS1 L Jo

434 LP Und

435 was ist eure Meinung wS4 und wS5 (5) wie wichtig findet ihr den Menstruationszyklus

436 wS5 Wichtig

437 LP Wichtig (.) und weshalb

438 wS5 Weil (.) unsere (.) Körper jeden Monat (.) äh (.)

439 sauber wird @(.)@

440 LP Sau- ja das ist wie eine Reinigung mhm

441 wS3 Stimmt das (flüstert)

- 442 wS5 Mhm
- 443 LP Wusstest du das auch
- 444 wS4 Ja
- 445 LP Das es wie ne Reinigung ist jetzt frägt die die wS3
- 446 stimmt das
- 447 wS5 Mhm
- 448 wS3 Meine Mutter hat auch mal irgendwie gesagt wegen Sauberkeit
- 449 wS5 Hab ich von meiner Schwester gelernt (.) alles
- 450 LP Aso wenn ihr mich fragt obs stimmt (.) dann sag ich euch so es ist nicht (.) dass
- 451 Männer (.) deshalb dreckig wären weil sie keinen Menstruationszyklus haben (alle
- 452 lachen)
- 453 mS Na hör Mal **hallo**
- 454 LP Und wenn Frauen man kann ja auch (.) äh
- 455 Verhütungsmittel mit Hormonen nehmen und dann hat man auch keine Menstruation
- 456 oder vielleicht (.) hat eine Frau (.) irgendwelche P- Krankheiten oder Probleme und
- 457 bekommt keine oder (.) bevor man ja überhaupt ne Menstruation hat hat man auch
- 458 keine und später wenn man älter ist auch nicht (.) aber ähm es ist schon (.) eigentlich
- 459 was Gutes weil sich dadurch ja wie aso es gibt Raum (.) damit ein Kind rein
- 460 theoretisch (.) äh dass man ein Kind kriegen könnte und weil der Körper dann merkt
- 461 oh die Frau ist nicht schwanger (.) dann geht all das was der Körper gearbeitet hat die
- 462 Haut und was sich da aufgebaut hat (.) geht mit dem Blut weil es ist nicht nur Blut (.)
- 463 geht es dann wieder raus und darum ist es wie eine Reinigung (.) aber es ist nicht
- 464 dass wenn wir keine Menstruation haben (.) dreckig sind (.) aso es ist nicht wie einen
- 465 (.) Tisch oder einen Boden putzen aber es ist wie (.) oder es (.) der Körper lässt etwas
- 466 gehen und dann macht ers wieder neu und das ist was Schönes (.) so versuche ich es
- 467 zu erklären (3) gut ähm (.) meine Fr- nächste Frage ist hat der Menstruationszyklus
- 468 einen Einfluss auf dein alltägliches Leben aso auf dein Leben und wenn ja welchen
- 469 macht (2) es etwas mit dir dass du so einen Zyklus hast
- 470 wS4 L Mm nein
- 471 LP L Dass die Hormone
- 472 sich ändern manchmal man (.) mhm du mS nein bei dir nicht du hast nicht **aber**
- 473 vielleicht beobachtest du etwas bei den Frauen (.) dass es einen Einfluss hat (.) was
- 474 beobachtest du du beobachtest bestimmt einiges
- 475 wS3 Kann mS das bitte verzellen
- 476 LP Du
- 477 darfst auch sagen weisst wenn du merkst oh vielleicht
- 478 wS3 Bitte
- 479 LP Frauen sind so und so
- 480 drauf oder sonst
- 481 mS (schüttelt den Kopf)

482 LP Sags doch (.) es ist nur ne Meinung ists dir
483 so unangehm
484 wS3 Kannst du das bitte verzellen
485 mS Nein
486 wS3 Warum nicht
487 mS Einfach
488 wS3 Sag mir
489 eine Grund gute Grund
490 mS L Ich hab kein Bock drauf @(..)@
491 LP Vielleicht können ja wir mal
492 drüber sprechen vielleicht mag ers dann ja noch sagen
493 wS3 Okay
494 LP L Oder
495 mS L I sägs nöd
496 LP Aso
497 (.) ähm (.) findet (.) oder hat es der Menstruationszyklus nen Einfluss auf dein Leben
498 wS4 Nein
499 LP Nein sagst du wS4 (.) was meinen die anderen
500 wS1 (2) Nein
501 LP Okay auch nein
502 wS2 Ähm bevor ich Periode habe bin ich eher trauriger
503 LP Aha (.) merkst du es hat einen
504 Einfluss
505 wS2 Mm ja
506 LP L Es beeinflusst deine Gefühle
507 wS2 L Mm ja
508 wS3 (5) Ich bin nicht traurig wenn
509 ich meine Periode habe
510 LP Okay (.) spannend (2) bei dir wS1 hats einen Einfluss (.)
511 merkst du Unterschiede
512 wS1 Manchmal
513 LP Manchmal und welche
514 wS1 (schüttelt den Kopf)
515 LP Wie- (.) magst du nicht sagen
516 wS1 Hm m
517 wS3 Bei mir ist es so bei erste Monat tuts mir (.)
518 nicht weh bei zweite Monat schon
519 LP Okay das wechselt
520 wS3 Ja
521 LP L Ja also du hast
522 Schmerzen manchmal

523 wS3 Ja

524 wS2 Manchmal habe ich auch Schmerzen am Anfang von der

525 Periode

526 LP Mhm (.) und bei dir wS5 hats ein Einfluss merkst du eine Veränderung im

527 Körper oder wie du dich fühlst oder wie du denkst oder (3) oder ist egal

528 wS5 Egal

529 LP Egal

530 ists bei dir hast du das Gefühl es hat keinen es macht nichts mit dir

531 wS5 Nein

532 LP Und magst

533 du (mS) noch was sagen was du fühl- jetzt hast du gehört sie zwei haben was gesagt

534 (.) hast du den Eindruck ja das hast du als (.) Junge auch schon mitbekommen (.)

535 dass Frau anders sind

536 mS Mhm

537 LP Und was denn aso mach Mal Beispiele

538 mS L Sie sind denn

539 irgendwie so (.) unmotiviert denn

540 LP Unmotivierter mhm

541 mS Jo

542 LP Ja aber (.) ja s- das ist

543 seine Meinung oder aso seine Beobachtung (.) und sonst noch was

544 mS Traurig und ein

545 bisschen wütend

546 LP Traurig und und eher du hast das Gefühl wenn sie die

547 Menstruation haben oder einfach (.) du denkst es hat mit dem Zyklus zu tun

548 mS Jo

549 LP Ja

550 (.) traurig wütend

551 wS3 Wenn ich meine Tage habe bin ich ohne Scheisse (.) die drei vier

552 Tage bin ich so halt zickig

553 LP Zickig (.) kennt ihr das Wort alle

554 wS3 Und wenn ich jemand

555 immer das Gleiche sagt werde ich so wütend

556 mS @(.)@

557 LP L Dann wirst du wütend mhm (.) voll

558 gut beobachtet (.) aso machts doch was mit dir

559 wS3 Jo

560 LP Aso vorallem die Menstruation

561 jetzt

562 wS3 Jo

563 LP (3) Gut ich stell mal die nächste Frage wenn euch noch Sachen einfallen
564 dürft ihrs sowieso sagen (.) ähm (.) ja die überspringe ich wie erlebst du den
565 Menstruationszyklus habt ihr jetzt schon gesagt (.) gut die nächste Frage (.) die würd
566 mich sehr interessieren was du denkst

567 wS3 (flüstert) Kann ich schnell aufs WC
568 LP Kannst
569 du gleich gehen

570 wS3 (flüstert) Nein
571 LP (unverständlich) sollen wir kurz Pause machen
572 wS1 Ja
573 LP Gut machen wir kurz Pause geh du aufs WC jetzt hats dann gar nicht aufgenommen
574 das wär fies @(.)@

575 wS3 **Die ist doch peinlich für ihn**
576 LP Ja
577 wS3 Weil es ist nicht wie Kollegen
578 LP Ja
579 wS3 Er hat kein
580 Kolleg dort in der Nähe jetzt
581 mS Jo endlich man
582 LP Ja ja aber wir verstehen dich auch mS
583 also ich verstehe dich auch gut
584 wS5 Ich dich auch
585 wS2 Ich auch
586 LP Aber ich dachte eben ich
587 kann dich in diese Situation bringen weil ich weiss dass es zwar unangenehm ist aber
588 ich weiss dass du (.) trotzdem viel über das Thema weisst und (.) dass du das
589 aushalten kannst @dieses@ unangenehme Gefühl (.) auch wenns halt unangenehm
590 ist ich weiss wir sind bald durch (.) aber wie ist es denn für euch vor einem Jungen
591 darüber zu sprechen (.) also du (wS5) hast gesagt peinlich
592 wS5 Ja
593 LP Dir ist es auch (.)
594 unangenehm
595 wS5 Mhm
596 LP WS4 wie ist es für dich
597 wS4 Hm
598 LP Du sagst ja auch nicht viel (.) ist
599 das auch weil er da ist oder (.) allgemein oder weil ich als Lehrerin hier bin (.) oder
600 überhaupt
601 wS4 Was ist die Frage (alle lachen)

602 LP Ob du so (.) dir das unangenehm ist über
603 das Thema zu sprechen (.) ist das weil er als Junge da ist
604 wS4 L Nein
605 LP L Oder ich als Lehrerin
606 wS4 LNein
607 LP Oder über
608 mS L @(.)@
609 LP L Einfach das ganze Thema ist unangenehm
610 wS4 L Nein
611 LP Ah auch
612 nicht
613 mS L @Junge@
614 Ws1 **Sie hät kei Lust**
615 LP Hast du keine Lust
616 wS4 L Mir ists egal
617 LP Okay
618 wS3 Äh was
619 haben Sie nochmal gefragt
620 wS4 L Darf ich aufs WC
621 LP Ob es euch unangenehm ist (nickt wS4 zu)
622 (.) ähm vor einem Jungen darüber zu sprechen
623 wS3 Bei mir ist das nicht so gan- genehm
624 weil der mS kenne ich seit vier Jahre (.) und er ist auch mein bester Bro und ich will
625 dass es ihm gut geht
626 LP Aber darum ist es für dich okay darüber zu sprechen
627 wS3 Ja er
628 darf das auch wissen weil er weiss danach besser Frauen
629 mS Oh scheisse
630 LP L Mhm habt ihr
631 gehört vielleicht ist es für Männer doch wichtig weil dann verstehen sie Frauen besser
632 (.) hast du gerade gesagt
633 wS5 Ja
634 LP Ja
635 wS1 Ich sag nicht
636 LP Doch gerne
637 wS1 Nein
638 LP Ich kann du
639 kannst es auch leise sagen dann sag ich es laut
640 wS1 L Nein (.) nein
641 LP Es würd mich
642 interessieren

643 wS1 L Ich sag nicht nein

644 wS2 So halbe

645 LP So halb ist es dir unangenehm

646 wS2 Ja

647 wS1 Hä

648 wS3 (flüstert) Häsch du dini Täg oder wä

649 mS @(..)@

650 wS1 Nein

651 mS (unverständlich) häsch du dini

652 Täg

653 wS1 Nöd

654 LP Ähm (.) meine nächste Frage wär- wäre sprech- sprichst du denn über

655 den Menstruationszyklus und wenn ja mit wem (.) oder deine Menstruation

656 wS3 Ich rede

657 schon mit Kollegen über da- ni- **nicht Kollegen Ko- Kolleginnen**

658 LP Mhm

659 wS3 Und über

660 m- ähm mit mein Mama Mom

661 LP Mhm

662 wS1 Hä

663 LP L Mit deiner Mutter

664 wS1 L Mom

665 LP Der Mama (.) Mum

666 wS1 Was heisst Mom

667 wS5 Mama

668 mS Mutter

669 wS5 Mu- Mama

670 wS2 Wenn ich meine Täg habe ähm sag

671 ich immer meiner Mutter

672 LP Du sagst es ihr aber spricht ihr auch allgemein über das

673 Thema oder nur wenn du deine Menstruation hast

674 wS2 Mm (.) es ist schwierig zum sagen

675 LP Schwierig (.) sprichst du (mS) (.) oder sprechen Frauen mit dir darüber (.) deine Mama

676 hast du gesagt

677 mS Eigentlich nein

678 LP Hast du Freundinnen oder so die dir da was sagen

679 zu-

680 mS L Jo

681 LP L Oder redet niemand darüber

682 mS Jo

683 LP Ja aso was sagen dir die

684 mS **Jo**

685 (unverständlich) wie da halt (.) wie das halt für die isch und so

686 LP Okay und sie

687 erzählens dir und eigentlich interessiert dich nicht

688 mS Jo (unverständlich) i nicke eifach

689 mit mim Knopf (.) Kopf mhm jo mhm jo mhm mhm jo du häsch recht jo

690 LP Jo (.) okay

691 mhm

692 mS Mhm mhm

693 LP Und du (wS1) sprichst du darüber (.) mit Menschen

694 wS1 Ja

695 LP Mit mit

696 mit wem Freunden

697 wS1 Meine Schwester

698 LP Schwe- Schwester ja mhm (.) und du (wS5)

699 wS5 Mit auch mit meiner Schwester

700 LP Ich hab grad noch gefragt wS4 ob ob du über (.) den

701 Menstruationszyklus mit jemandem sprichst (.) deiner Mama oder Lehrperson oder

702 Freunden

703 wS4 L (flüstert) Mama

704 LP Mit der Mama (6) was habt ihr oder hast du in der Schule über

705 den Menstruationszyklus gelernt (.) hattet ihr das Thema oder nicht

706 wS3 Mir haben nur

707 Thema Tage oder so etwas Körper

708 LP Was hattet ihr

709 wS3 L Mir haben Thema (.) Körper

710 gehabt

711 LP Mhm

712 wS3 Und Thema Sexualität

713 LP Mhm und habt ihr über

714 Menstruationszyklus oder Menstruation gesprochen

715 wS3 Ich glaube bei Thema Körper

716 haben wir über das geredet

717 LP Aber nur über die Menstruation oder über diesen ganzen

718 Kreislauf

719 wS3 Über die ganzen

720 LP Kreislauf okay

721 wS3 L Jo

722 LP (2) Hattest du (wS2) das Mal in der

723 Schule

724 wS2 Mm ich denke ja

725 LP Denkst ja (.) heisst du erinnerst dich nicht so oder
726 wS2 Mm
727 (.) letschi haben wir diese Thema
728 LP Mhm (.) haben wir viel drüber gesprochen oder
729 nicht
730 wS2 Mm (.) mm (.) normal
731 LP Normal @(.)@ hast du was gelernt darüber in der
732 Schule mS
733 mS Ja
734 LP Ja (.) und was
735 mS Wie das isch
736 LP Wie das ist
737 mS L Wies sich ahfühlt
738 LP Wie es
739 sich anfühlt (.) und du (wS1) hattest du das Mal in der Schule das Thema
740 wS1 (schüttelt
741 den Kopf)
742 LP Noch nie
743 wS1 (schüttelt den Kopf)
744 LP Oder erinnerst du dich nicht
745 wS1 (schüttelt den
746 Kopf)
747 LP Hattest du nicht
748 wS1 (nickt)
749 LP Also was jetzt (.) hattest du das @Thema@ oder
750 nicht
751 wS1 Nicht
752 LP Nicht (.) und du (.) wS4
753 wS4 Mm ja
754 LP Ja
755 wS4 Mhm
756 LP (6) Weissst du nicht
757 mehr oder
758 wS4 Ich weiss nicht mehr
759 LP Du weisst nicht und (wS5) noch was du gelernt
760 hast (.) darüber
761 wS5 (4) Ich hab vergessen
762 LP Hast du vergessen (.) kein Problem (.) ähm
763 (.) sprecht ihr in der Schule über den Menstruationszyklus und wenn ja mit wem und
764 wie fühlst du dich dabei (2) wer spricht in der Schule über den Menstruationszyklus
765 wS4 (schüttelt den Kopf)

766 wS3 (streckt auf)

767 LP wS3

768 wS5 (streckt auf)

769 LP Du auch wS5

770 wS2 Mm nein

771 LP Du (wS2) nicht

772 mS (schüttelt den Kopf)

773 wS1 (schüttelt den Kopf)

774 LP Du auch nicht (.) also **zwei**

775 haben ja gesagt ihr beide (.) und mit wem

776 wS3 Ähm in der Schule

777 LP **Lehrperson** oder

778 Sch- Schül- also Freunde

779 wS3 Mit (.) mm (.) äh mit Lehrpersonen

780 LP Mit Lehrpersonen

781 wS5 Auch mit Lehrperson

782 LP Genau wir haben ja auch schon darüber

783 wS5 Mit Frau B.

784 (Praktikantin)

785 LP Mit Frau B. mhm (.) wir haben eigentlich auch schon darüber

786 gesprochen wS2 (.) manchmal oder

787 wS2 L Mhm

788 LP Nicht viel (.) aber so (.) son bisschen (.) oder

789 wS2 Mhm

790 LP (5) Ja mich würde interessieren (.) ähm ob ihr es wichtig finden würdet (.) ähm

791 in der Schule mehr über das zu lernen (.) auch als Jungen (.) Frau oder Junge beides

792 wS3 L Ich

793 wöts mehr

794 LP L Und ja

795 wS3 Ich will das mehr lernen

796 LP **Mehr** findest du **solltest** du findest du man

797 sollte in der Schule mehr drüber lernen

798 wS4 Ja

799 LP Du auch wS4

800 wS4 Mhm

801 wS5 Ich auch

802 LP Du

803 auch

804 wS2 Ich auch

805 LP Du (wS1)

806 wS1 (nickt)

807 LP Du auch wS1

808 mS Mir isch es egal

809 LP Dir ist es egal

810 weil du sagst es betrifft dich ja nicht

811 mS Ja

812 LP Ja (.) und ae- ähm (.) wie habt ihr ne

813 Meinung wieso ihr findet (.) dass man in der Schule mehr drüber lernen sollte (2)

814 wieso findet ihr ihr solltet mehr lernen

815 wS3 Ich denke dass mir viel über Frauen wissen

816 sollten

817 LP Mhm

818 wS3 Und (.) wie man das sagt (3) dass man Frauen gut verstehen könnten

819 (.) wie das ist wenn die Täge haben

820 wS5 Auch wie wS3

821 LP Wie wS3 (3) andre Meinungen

822 weshalb findet ihrs wichtig dass man in der Schule darüber (.) mehr lernt

823 wS5 (3) @(.)@

824 wS4 Wie wS3

825 LP Wie wS3

826 wS4 Jo

827 LP Auch

828 mS Mhm

829 LP Mich würde interessieren was euch sonst

830 noch zu dem Thema einfällt (.) und ihr dürft super gern (.) ja genau was was was wisst

831 ihr noch was wollt ihr noch loswerden was wollt ihr fragen untereinander oder mich (.)

832 gibt es noch irgendwas (.) auch du (mS) (.) was du sagen willst

833 mS Äh

834 LP L Was du

835 loswerden willst

836 wS3 (7) Nein

837 LP Das Interview bringt nicht viel wenn ihr nicht @sprecht@

838 mS @(.)@

839 LP Okay dann würd mich interessiern zum Schluss (.) dass jeder von euch

840 vielleicht überlegt ihr euch ganz kurz wie fühlst du dich gerade (.) und wie wars für

841 dich da jetzt darüber zu sprechen (2) ja das würd mich kurz interessieren wie war das

842 für dich dieses Interview und hast du noch nen Wunsch oder wie gesagt eine Frage

843 an mich

844 wS3 Ich fühle mich sehr gut

845 LP Fühlst dich gut

846 wS3 Ja

847 LP Danke aso du hast dich wohl
848 gefühlt
849 wS3 Ja
850 LP L Darüber zu sprechen
851 wS3 L Ja
852 wS4 Mir ist es egal
853 LP Dir ist es egal
854 wS4 Ja
855 LP Darüber zu
856 sprechen
857 wS4 Ja
858 LP L ist okay aber ist auch okay nicht darüber zu sprechen
859 wS4 Ja
860 wS1 Auch so
861 wie wS4
862 LP (4) Du (wS5) wie war das für dich
863 wS5 Es war gut
864 LP Mhm
865 wS5 Und ich hab selber
866 Schmerzen heute
867 LP Hast du gerade selber Schmerzen
868 wS5 Ja
869 LP Und das ist dann
870 komisch darüber zu reden oder
871 wS5 Nicht komisch
872 LP Nicht komisch gut sogar oder
873 wS5 Ja
874 LP Okay
875 wS5 Hab ich gerade meine Tage
876 LP Danke fürs Erzählen
877 wS3 Ich hab (.) seit gestern
878 meine Tage
879 LP Auch
880 wS5 @(.)@
881 LP mS weiss etwas
882 wS3 @(.)@
883 LP L **MS wie fühlst du dich all diese**
884 **Sachen zu hören (.)** wie fühlst du dich
885 mS @(.)@ ich denk mir Gott hilf mir
886 LP Mhm

887 mS Hol

888 mi do ussä

889 LP Mhm

890 mS Bitte schnell

891 LP Mhm

892 mS Ich @kann@ nicht mehr

893 LP Mich würds so

894 interessieren (.) aso ich find das voll okay dass du so fühlst ich versteh dich auch und

895 mich interessiert (.) was genau dich denn so stört an diesem Thema weil es geht

896 glaube ich ganz ganz vielen Männern so (.) und manchmal denke ich ja ich verstehe

897 es es geht euch nichts an aso es geht euch nichts an ihr habts nicht aber ihr lebt ja mit

898 Frauen (.) und es macht mit uns Frauen so viel (.) und wieso alle Männer mS du bist

899 nicht der einzige (.) auch Freunde von mir die sagen (.) es geht mich nichts an und ich

900 frag mich wieso (.) du bist ja auch an Frauen interessiert oder (.) du findest ja Frauen

901 spannend sonst oder (.) in deinem Alter

902 mS Mm jo

903 LP Du hast ja Freundin und so eben

904 und findest du dann nicht wichtig zu wissen was (.) wie es ihr geht und was sie

905 beschäftigt auch wens halt wegen (.) dem Menstruationszyklus ist

906 mS Mm jo doch scho

907 LP Das schon oder und trotzdem ist es unangenehm

908 mS Jo (.) bi ihre isch es was anders

909 LP Ah okay das (.) okay das findest du okay bei der Freundin

910 mS Mhm

911 LP Einfach wens

912 Frauen sind mit denen du sonst nicht so nah bist dann findest du (.) aso findest du (.)

913 dass es ein mega privates Thema ist eigentlich

914 mS L Ja

915 LP Okay (.) wie fühlst du dich wie

916 wars für dich das Interview wS2

917 wS2 Ein bisschen peinlich

918 LP Peinlich

919 wS2 Jo

920 LP Und darf ich

921 fragen wieso

922 wS5 (Handy) (3) Man lernt ja nie aus

923 LP Man lernt ja nie aus (.) aha (.) spannend hier

924 hört jemand mit (alle lachen)

925 wS5 Tschuldigung

926 LP Alles gut ich weiss (.) ist mir auch

927 schon @passiert@ @(.)@ wieso ist es war es dir peinlich

928 wS2 Ähm (unverständlich)

929 LP Mehr das (.) wegen dem Thema oder weil (.) er (mS) da ist oder weil (.) das nicht

930 enge Freunde sind oder weil ich deine Lehrerin bin oder (.) das Thema einfach

931 mS Okay

932 ich weiss scho Bescheid okay

933 LP Wegen ihm

934 wS2 @(.)@ (nickt)

935 LP Ja

936 wS2 Mm ja ein bisschen

937 LP Aso ist es so (.) ihr du ihr findet so ist es ziemlich ein privates Thema (.) wo man nicht

938 mit jeder Person drüber reden soll

939 mS Jo

940 LP Könnt ihr euch vorstellen wenn man öfter so

941 wie wir jetzt offen geredet haben wenn das normal wäre könntet ihr euch das

942 vorstellen wenn das voll normal ist zu sagen (.) oh heute fühle ich mich jetzt so oder

943 ich bekomme meine Tage und wenn das ganz normal wäre das in der Schule zu

944 sagen den Jungs den Lehrpersonen

945 wS3 L Ja bei mir ist es normal

946 LP Du machst das auch jo (.)

947 wie wärs-

948 wS1 L(unverständlich) Lehrerin

949 LP Wie nur der Lehrerin

950 wS4 Ja

951 LP Nur den Frauen

952 wS4 Mhm

953 wS3 Mir isches egal (.) ich rede mit Lehrpersonen über da mi- mit äh Bros oder mit

954 Kollegen

955 mS Hilf mir **doch** einfach bitte (unverständlich)

956 wS2 @(.)@

957 wS3 Und auch mit

958 Kolleginnen und so (.) und mit min- best Frie- FF (unverständlich) mit dem und so red

959 ich

960 LP Mhm

961 wS3 (unverständlich) mit de Klassehilfe nicht

962 LP Mhm (.) Klassenhilfen würdest du

963 nicht

964 wS3 Nein die Klassenhilfen müssen das nicht wissen

965 LP Okay

966 wS3 Die unterstützten

967 nur die Klasse

968 LP Mhm

- 969 wS3 Finde ich
- 970 LP Danke
- 971 wS3 Bitte
- 972 LP (4) Jemand was (.) sollen wir
- 973 aufhören
- 974 wS3 Ja
- 975 wS1 Ja
- 976 LP L MS erlösen und (.) Snacks essen über andere Dinge sprechen
- 977 mS L Ja bitte
- 978 LP L Aso vielen Dank dass ich euch ich weiss die ziemlich persönlichen (.) Fragen stellen
- 979 durfte aber es ging mir wirklich mal um die Meinung und ich weiss ich schreibe über
- 980 ein dieses Thema (.) ich weiss dass es nicht normal ist darüber zu sprechen (.) und in
- 981 meiner Arbeit geht es eben auch darum (.) ob es vielleicht normaler werden sollte weil
- 982 (.) alle Frauen (.) ausser es gibt Ausnahmen aber alle Frauen oder in eurem Alter alle
- 983 Mädchen (.) haben die Menstruation also ihr wisst alle so ein Zyklus macht was mit
- 984 euch (.) und die Jungs (.) ihr habt ja mit den Frauen zu tun also finde ich super wichtig
- 985 (.) dass ihr auch was wisst vielleicht nicht genau gleich (.) aber (.) findest du (mS)
- 986 nicht auch wichtig zu (.) wenn wenn Frauen etwas über Männer oder über dich wies
- 987 dir gerade geht und so wissen (.) oder in- würdest du ja auch ernst genommen werden
- 988 oder wenn du dich verletzt hast oder (.) irgendwas ist oder
- 989 mS Mhm
- 990 LP L Darum fänd i- aber
- 991 das ist jetzt meine Meinung die sage ich euch jetzt auch (.) dass ich eben das schön
- 992 fände wenn man offener darüber sprechen kann (.) weil als ich (.) so alt war wie ihr ich
- 993 habe in der Schule auch ich hab gelernt wies funktioniert aber nicht was es alles
- 994 macht (.) und ich weiss (.) es gibt zum Beispiel Mädchen die haben wisst ihr was eine
- 995 Depression ist
- 996 Ms Ja
- 997 wS3 L Ja
- 998 LP L Wenns einem richtig schlecht geht
- 999 wS5 L Nein
- 1000 LP L Es gibt Mädchen die wegen (.) dem Menstruationszyklus (.) aso zwei
- 1001 Wochen bevor sie (.) ihre Menstruation bekommen immer depressiv sind (.) nicht aus
- 1002 dem Bett kommen (.) nicht Sachen machen können (.) und sie können nichts dafür
- 1003 und diese Mädchen diese Frauen sind vielleicht zu Hause und denken (.) was ist
- 1004 falsch mit mir was mach ich falsch und denken vielleicht auch ich will nicht mehr leben
- 1005 und richtig schlimme Sachen (.) nur wegen diesem (.) was im Körper passiert (.) und
- 1006 darum finde ich man muss das viel mehr lernen (.) weil das ist nicht dein Kopf das
- 1007 sind die all das was in deinem Körper passiert macht was mit dir (.) oder (.) und dann
- 1008 ist wichtig dass man weiss und Hilfe bekommt oder
- 1009 wS3 Kann man jetzt stoppen

1010	LP	Ja
1011	wS3	Danke
1012	LP	@(.)@

Transkription Gruppeninterview 2

Das zweite Gruppeninterview wurde am Freitagmorgen, 07. Juli 2023 ebenfalls per Audioaufnahme durchgeführt. Die Aufnahme dauert 23 Minuten und 33 Sekunden. Einzelne ausserhalb der Aufnahmezeit gemachte Aussagen wurden gemeinsam mit den Gedanken zum gesamten Interview im Forschungstagebuch festgehalten (siehe «Anhang 5: Das Forschungstagebuch», S. 158). An diesem Interview teilgenommen haben zwei Schülerinnen und vier Schüler. Die Schüler*innen wurden während des Schuljahres 2022/2023 gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Sie sind im Alter zwischen 14 und 17 Jahre.

Das Interview wurde am letzten Unterrichtsvormittag des Schuljahres in einem Schulzimmer der Interviewerin durchgeführt. Da die Schüler*innen in diesem Raum regelmässig unterrichtet werden, ist ihnen dieser vertraut. Die zwei Schülerinnen und ein Schüler haben bereits am ersten Gruppeninterview teilgenommen (siehe «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Transkription Gruppeninterview 1»).

Die Schüler*innen sitzen willkürlich gemeinsam mit der Interviewerin um einen Tisch. Darauf befinden sich die Interviewunterlagen der Lehrperson (drei Bücher und das Leitfadeninterview). Die drei Bücher (siehe «Anhang 4: Die Gruppeninterviews, Leitfragen Gruppeninterview») wurden nach dem Interview zur Erklärung und Veranschaulichung des Menstruationszyklus verwendet.

Die gemachten Aussagen sind ohne Übersetzungen oder Interpretationen transkribiert, um das Gespräch möglichst unverfälscht wiederzugeben. Aufgrund der Privatsphäre werden die Namen der Schüler*innen nicht übertragen und stattdessen durch folgende Abkürzungen ersetzt (die Auflistung entspricht der Sitzreihenfolge von der Lehrperson ausgehend rechtsherum):

Am Interview beteiligte Personen:

LP	Lehrperson (Interviewerin, Heilpädagogin in Ausbildung und Verfasserin dieser Masterarbeit)
wS1	(weibliche) Schülerin (im Gruppeninterview 1 als wS2 kodiert)
mS1	(männlicher) Schüler 1 (im Gruppeninterview 1 als mS kodiert)
wS2	(weibliche) Schülerin 2 (im Gruppeninterview 1 als wS5 kodiert)
mS2	(männlicher) Schüler 2
mS3	(männlicher) Schüler 3
mS4	(männlicher) Schüler 4

Bedeutung der Transkriptionszeichen:

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der sprechenden Personen)
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktionen verwendet)
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffentli- Abbruch eines Wortes
(seufzt) Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

Transkribiertes Interview:

1 LP Danke (.) dass ihr an diesem Gruppeninterview teilnimmt (.) ich werde euch dafür (.)
2 gleich einige Fragen (.) zum Thema (.) Menstruationszyklus stellen (.) eure Antworten
3 helfen mir (.) euer Wissen (.) und eure Meinungen (.) darüber zu erfahren (.) das ist
4 wichtig für mich (3) weil ich meine Masterarbeit darüber schreibe (.) wie mit diesem
5 Thema in der Schule umgegangen werden soll (2) es gibt keine falschen Antworten (.)
6 ich bitte jede und jeden von euch (.) möglichst offen (.) und ehrlich (.) zu das zu sagen
7 was ihr wisst (.) und denkt ihr (.) dürft selbst auch Fragen stellen (8) was ist ein
8 Menstruationszyklus (.) was weisst (.) und denkst du darüber (25) ich bitte eine
9 Person zu beginnen (.) zu sagen was du weisst was du denkst (.) was du fühlst
10 wS2 (3) Äh
11 das Periode von Frauen (.) bekommt
12 LP (3) Mhm (.) es geht um die Periode die Frauen
13 (.) haben (2) danke wS2 (3) es hat mit der Periode zu tun (2) ihr dürft auch Fragen
14 stellen wenn ihr etwas nicht (.) versteht (.) oder nicht wisst (.) mS2 mich interessiert
15 weshalb (2) dir das so unangenehm zu sein scheint (.) ich glaub- ich glaube dir ist das
16 Thema unangenehm (.) stimmt das
17 mS2 (nickt)
18 LP Kannst du es bitte sagen
19 mS2 Ja
20 LP Okay
21 weshalb
22 mS2 Äh (schüttelt den Kopf)
23 LP (11) MS1 kannst du deine Erfahrung (.) von letztem
24 Freitag (.) bezüglich der Gefühle (.) teilen (.) dass mS2 (.) weiss er ist damit nicht
25 alleine
26 mS1 (.) Also wegen Gefühlen oder
27 LP (.) MS2 scheint sich ja un- (.) äh unwohl zu
28 fühlen (.) und das ging dir letzten Freitag auch so
29 mS1 Ja
30 LP Kannst du darüber sprechen (.)
31 vielleicht mS2 erzählen dass es dir auch so ging weshalb es dir so ging dass er
32 vielleicht sich traut auch etwas zu sagen
33 mS1 (5) Äh (6) @(.).@ (2) ähm bi mir isch genau
34 sgliche gsi (3) und i bi de einzig Bueb gsi da isch no schlimmer
35 LP (14) Mich interessiert
36 wirklich zu wissen weshalb es dir unangenehm ist (.) es ist nicht falsch es darf dir
37 unangenehm sein (.) meine Frage ist weshalb

38 mS2 (schüttelt mehrmals den Kopf und
39 signalisiert, dass er nichts sagen möchte)
40 LP (23) Gut (.) ich versuchs Mal anders (.) wer
41 von euch (.) hat (.) den Begriff Menstruationszyklus (.) oder einen Teil davon (.)
42 schonmal gehört (.) oder hat (.) irgendwie ein bisschen eine Idee was das sein könnte
43 (.) dürft aufstrecken (.) wer hat das irgend- wer weiss irgendetwas (wS1, mS1, wS2
44 und mS3 strecken auf) die wS1 (.) mS1 (.) wS2 (2) aber wenn du nicht weiss was es
45 ist mS2 würdest du doch nicht so reagieren du weisst etwas gell du weisst etwas (.)
46 du weisst du weder von Menstruation
47 mS2 L Ah doch
48 LP Menstruation wie- sagt dir etwas
49 mS2 (nickt)
50 LP Du nickst gut du (mS3) weisst etwas (.) mS4 kennst du (.) die Menstruation (.)
51 die Periode
52 mS4 L Nein gar nicht
53 LP L Den Menstruationszyklus
54 mS4 Gar nicht
55 LP Keine Idee (.) was das ist
56 mS4 Nö (.) nie gehört
57 LP Gut (.) also (.) aber alle ausser mS4 (.) haben irgendwie eine Idee
58 was das ist (.) wS2 hat auch schon was gesagt dazu (.) und vielleicht (.) wollt ihr mir
59 sagen (.) wer das hat (2) vielleicht weiss jemand weshalb (.) man das hat (.) mS1 du
60 zeigst auf die wS2 und die wS1 (.) was möchtest du damit sagen
61 mS1 Diä händ äh en
62 Menstruationszyklus
63 wS1 Mhm
64 LP Mhm
65 mS1 Diä Männer (unverständlich)
66 mS2 (zeigt auf LP)
67 LP Und
68 die LP sagst du mS2 ich hab auch ein Menstruationszyklus mhm also es ist ein
69 Thema oder es ist (.) etwas was Frauen haben (.) okay ist es etwas im Kopf ist es
70 etwas was im Körper passiert sind das Gefühle was was ist das mS3
71 mS3 Ja ähm das ist
72 im Körper von der Frau
73 LP Mhm (.) weisst du was passiert
74 mS3 Ja dann kommt wie Blut raus
75 unten
76 LP Wo
77 mS3 (unverständlich)
78 wS2 @(.)@

79 LP MS2 weisst du es
80 mS2 (unverständlich)
81 LP Wie bitte
82 mS3 L Jo
83 (unverständlich)
84 mS2 Wart emol ähm
85 mS3 Intimbereich
86 LP Im Intimbereich der Frau (.) gut (2)
87 wolltest du etwas sagen wS1
88 wS1 (unverständlich) dass die Frauen im Zyklus
89 Menstruation kriegen und dass sie sosagen reinigt den Körper
90 LP Es reinigt den Körper
91 sagt wS1
92 wS1 Ähm (unverständlich) nachher schwanger und so
93 LP Wie bitte
94 wS1 (unverständlich) dass wir schwanger werden
95 LP (2) Was meinst du
96 wS1 Das wir nachher
97 wieder schwanger werden
98 LP Nach was werden wir schwanger
99 wS1 Periode
100 LP Kann man
101 schwanger werden
102 wS1 Ja
103 LP L Oder werden wir schwanger sicher
104 wS1 (unverständlich)
105 aufgebraucht
106 LP Mhm also der Körper macht etwas (.) genau dass Frauen (.) wenn sie
107 Geschlechtsverkehr haben (.) ungeschützt (.) und alles klappt (.) schwanger werden
108 können (.) okay
109 wS2 Man kriegt viele Schmerzen im Bauch
110 wS1 Mhm
111 LP Bei der
112 Menstruation
113 wS2 Ja
114 mS1 Der Körper verändert sich
115 LP Der Körper verändert sich der (7) Zyklus (.) ist nicht nur die Menstruation haben denn
116 Frauen die ganze Zeit die Menstruation
117 wS1 Hm m
118 LP WS2
119 wS2 (unverständlich)

- 120 LP Ungefähr (.)
- 121 einmal im Monat
- 122 wS2 Mhm
- 123 LP L Wie lange
- 124 wS2 Fünf Tage (.) oder so
- 125 wS1 Drei vier
- 126 LP Kann
- 127 unterschiedlich lange sein (.) und Zyklus (.) bedeutet ja ein Kreis (.) das heisst eine
- 128 Frau der Zyklus beginnt hat die Menstruation (.) und dann gibt es Veränderungen im
- 129 Körper von jeder Frau (2) es gibt zum Beispiel einen Eisprung damit eine Frau (.)
- 130 schwanger werden könnte also wenn ein Sperma auf den Eisprung drauf kommt dann
- 131 kann ein Baby daraus entstehen (.) und dann kann es im Bauch (2) wachsen (.) also in
- 132 der Gebärmutter (.) und etwa (.) nach einem Monat kommt wieder die Menstruation
- 133 wenn die Frau nicht schwanger ist (.) und in dieser Zeit passieren verschiedene Dinge
- 134 im Körper (.) also nicht nur die Menstruation (.) das ist ein Teil das sind (.) drei vier fünf
- 135 sechs sieben Tage (.) danach (.) passieren im Körper der Frau noch viele Sachen (.)
- 136 und (.) meine Arbeit ist über diesen Kreislauf nicht nur die Menstruation sondern was
- 137 auch (.) an den anderen Tagen passiert (2) und mich interessiert was ihr darüber wisst
- 138 vielleicht wie Frauen damit geht (.) ob es ein Einfluss hat (.) auf das Leben (.) ihr
- 139 könnt auch sagen was ihr einfach gehört habt ihr habt alle eine Mutter (.) das heisst (.)
- 140 eure Mütter menstruieren auch (10) mS3 was meinst du
- 141 mS3 (unverständlich) Also da
- 142 mS2 hät vorher gseit dass ihm sini Muetter wie da nöd hät
- 143 LP Mhm
- 144 mS3 Und denn han ich
- 145 ihm gseit das chan nöd si da hät jedi Frau
- 146 LP Das kann sein dass sie es nicht hat (.)
- 147 weisst du weshalb sie es nicht hat
- 148 mS2 (schüttelt den Kopf)
- 149 LP Weisst du nicht (.) es kann sein
- 150 dass wenn man (.) Hormone nimmt (.) oder (.) Verhütungsmittel wie eine (.)
- 151 Hormonspirale benutzt (.) das erkläre ich jetzt nicht alles das ist zu kompliziert (.) und
- 152 mir gehts gerade darum was ihr wisst und nicht dass ich euch (.) alles erkläre (.) aber
- 153 es gibt Möglichkeiten es gibt vielleicht hat sie (.) die Gebärmutter rausoperieren lassen
- 154 weiss ich nicht dann hat man die Menstruation auch nicht mehr dann kann man nicht
- 155 mehr schwanger werden (4) also es geht auch dass es Frauen gibt die keine
- 156 Menstruation haben und keinen Zyklus das stimmt (.) aber wenn alles (.) wenn man
- 157 nichts geändert hat am Körper wenn alles natürlich ist (.) dann (.) hat man einen
- 158 Zyklus normalerweise
- 159 wS1 Mm (unverständlich) Hormone nehme dass ich regelmässig
- 160 die Periode habe

161 LP Du brauchst Hormone (.) oder es gibt Menschen die das brauchen
162 wS1 (unverständlich)
163 LP Okay (unverständlich)
164 wS1 (unverständlich)
165 LP Ok- aso einmal (.) oder
166 jeden Tag
167 wS1 Mmm jeden Tag
168 LP Ah okay spannend (.) danke
169 wS1 (unverständlich)
170 LP (4) Aso
171 ich merke (.) ihr sagt wenig (.) ist wisst ihr wenig (.) oder ist es peinlich unangenehm
172 (.) was ist der Grund dass es so ruhig ist hier drin
173 wS2 Peinlich
174 LP Peinlich
175 wS2 (unverständlich)
176 LP Mhm
177 mS3 (2) Ich kenne fast nichts (.) deswegen ist es so ruhig weil (unverständlich)
178 LP (4)
179 Der mS2 der zeigt zur Tür und möchte gehen (.) so unangenehm das Thema (.) du
180 willst nicht sagen weshalb (.) du schüttelst den Kopf (.) okay du bleibst trotzdem bitte
181 mS3 @(.).@
182 LP (4) Aso ich nehme wahr (.) sagt mir wenn ich falsch liege (.) wS1 wS2 ihr wisst
183 gewisse Dinge weil ihr Frauen seid und das kennt (.) aber auch nicht alles (.) oder (.)
184 und Jungs (.) ich glaub (.) ihr wisst so ein bisschen was oder mS4 du weisst nichts (.)
185 ich glaub mS1 weiss wahrscheinlich von den Jungs fast am meisten hier (3) und
186 irgendwie scheint zumindest mS2 und auch mS1 das Thema unangenehm zu sein (.)
187 du (mS3) wirkst recht entspannt (.) weshalb bist du so entspannt
188 mS3 Jo well äh weil ich
189 das Thema aso es nicht so gut kenne (.) deswegen bin ich entspannt
190 LP Okay (2) findet
191 ihr (.) dass (.) man mehr über das Thema lernen soll (.) in der Schule (.) oder mehr
192 darüber sprechen soll (.) mS2 sagt nein
193 mS3 Ja
194 LP MS3 du meinst ja
195 mS4 (4) Ja
196 wS1 Ja
197 wS2 Ja
198 LP Also
199 ihr findet ja ausser der mS2 und weshalb seid ihr der Meinung (.) dass man mehr
200 darüber lernen und sprechen soll

201 mS3 Ähm dass man aso das wir eben mehr weiss was
202 ich wie
203 LP Dass du mehr weisst
204 mS3 Ja
205 LP (7) Weshalb findet ihr man soll mehr lernen und
206 sprechen (.) über das Thema
207 wS2 (7) Weil (unverständlich) viel wissen
208 LP Mhm
209 wS2 Wegen (.)
210 wenn ich grösser werde
211 LP (13) Finden wS1 und wS2 (.) findet ihr (.) dass (.) wollt ihr
212 dass auch Männer mehr darüber wissen (.) und ihr mit Männern darüber sprechen
213 könnt (.) oder nicht
214 wS2 (3) Männer müssen wissen (unverständlich) (.) wenn die heiraten
215 müssen die wissen was (.) ähm nachher die Jungs die @Schokolade@ @kaufen@
216 LP Aha Schokolade kaufen wofür wS2
217 mS1 (2) Ich kauf ein Scheiss
218 wS2 @(.)@
219 mS4 @(.)@
220 mS1 (unverständlich)
221 LP Wieso müssen Männer Schokolade kaufen wS2 (.) erklär Mal das
222 den Männern
223 wS2 Wenn (.) wenn Frauen viel Schmerzen haben (.) sie sind müde (.) und
224 willen Nutella
225 LP Und wollen Nutella (.) mhm (.) es ist tatsächlich so dass der Zyklus der
226 Frau
227 mS2 Aber chönd selber nöd ufstoh (2) chönd selber ufstoh und go hole
228 wS2 @(.)@
229 LP (3)
230 Was meinst du wS2
231 wS2 Nein es geht nicht
232 wS1 @(.)@
233 mS1 Das heisst wenn mir Jungs mol en
234 schlechte Tag händ denn mönd ihr üs au Schokolade für üs kaufe (.) isch mir scheiss
235 egal (.) und (unverständlich) isch Gleichberechtigung
236 mS2 Und wenn ich und wenn ich Bei
237 brechä
238 mS1 **Digga**
239 LP Mhm spannend
240 wS2 Muss deine Frau einkaufen gehen
241 mS3 Eben

- 242 wS2 Jo
- 243 mS1 Verdammt (unverständlich)
- 244 mS3 L Äh äh i han vergesse wa i han wöllä sägä
- 245 mS4 @(..)@
- 246 mS3 L @(..)@
- 247 LP (14) Also zum
- 248 Zyklus gehört eben (2) auch dass wir Frauen andere (.) Gefühle haben (.) und
- 249 manchmal plötzlich Lust auf vielleicht Süsses haben manchmal auf Salziges (.) und
- 250 das ist nicht weil wir im Kopf sagen oh ich hab jetzt Lust auf Süsses (.) sondern weil
- 251 im Körper passieren Dinge (.) die Hormone (.) die ändern sich (.) und dann (.) hat man
- 252 vielleicht (.) schlechtere Laune (.) vielleicht weint man schneller (.) vielleicht hat man
- 253 mehr Hunger (.) und darum sind Frauen froh (.) wenn auch Männer (.) über die
- 254 Menstruations- (.) oder über den Menstruationszyklus Bescheid wissen und ihnen
- 255 helfen weil man möchte ja zusammenleben
- 256 mS1 Mhm
- 257 wS1 Mhm
- 258 LP (2) Und Männer haben auch
- 259 Hormone (.) aber die ändern sich nicht so (.) wie die von Frauen (.) das heisst Frauen
- 260 (.) können lernen damit umzugehen (.) aber sie können nichts dafür (.) dass das im
- 261 Körper passiert (2) und darum (.) haben Frauen (.) manche nicht alle (.) Phasen was
- 262 ihnen schlechter geht (.) oder plötzlich viel besser (.) weil die Hormone im Körper das
- 263 machen (10) was möchtet ihr sonst noch sagen ihr könnt auch miteinander reden ihr
- 264 müsst nicht nur meine Fragen beantworten ihr könnt euch auch Fragen stellen (.)
- 265 anstatt Faxen zu machen
- 266 wS1 @(..)@
- 267 LP Oder ihr könnt euch auch Fragen stellen
- 268 gegenseitig (.) oder mir Fragen stellen
- 269 mS2 Oder rausgehen
- 270 wS1 @(..)@
- 271 LP L Oder rausgehen noch
- 272 nicht
- 273 mS1 Aus dem Fenster schauen
- 274 mS3 Ja
- 275 LP (5) Also ihr habt vorher fast alle gemeint ihr
- 276 findet man sollte mehr drüber lernen (.) und offener darüber sprechen wS2 findet
- 277 Männer sollen auch mehr drüber wissen (2) will jemand dazu noch etwas sagen
- 278 mS1 (4) Ne
- 279 LP MS2 möchtest du jetzt sagen weshalb dir das Thema unangenehm ist
- 280 mS1 (schüttelt den Kopf)

- 281 LP Hat es aber einen Grund (.) weisst du selber nicht (.) du
282 schüttelst den Kopf (.) okay (.) gut (3) du (wS1) kannst dich für die Religion bereit
283 machen nimmst du (.) ähm die Sachen fürs Sekretariat
284 wS1 L Mhm
285 LP Vielen Dank
286 wS1 Okay
287 LP Bis
288 gleich
289 wS1 Bis gleich
290 mS3 Äh ab ab welchem Alter bekommt man äh die Frauen das äh
291 (unverständlich)
292 wS2 (unverständlich) Periode
293 mS3 Periode
294 LP L Periode oder den
295 Menstruationszyklus (.) in welchem Alter (2) ihr dürft einfach reden einfach glei- nicht
296 gleichzeitig damit es gut aufnimmt könnt einfach reden (.) müsst nicht aufstrecken
297 wS2 (6)
298 Es ist unterschiedlich (.) also ich hab von (.) äh (.) 14 oder 13 bekommen
299 LP (3) Es gibt
300 auch Mädchen dies sehr früh bekommen (.) glaub gibt sogar Mädchen das ist sehr
301 früh wenn man es mit acht oder neun Jahren bekommt
302 mS2 L Boah
303 LP Es gibt Mädchen die
304 kriegen es später (.) und eigen- ab dem Moment wo man den Menstruationszyklus
305 bekommt (.) ist ein Körper der Frau grundsätzlich in der Lage (.) schwanger zu werden
306 (.) davor (.) kann man Geschlechtsverkehr haben und wird nicht schwanger es ist
307 besser nicht weil man zu jung ist (.) und die Mens- der Zyklus hört auch auf (.) mit
308 auch unterschiedlich 40 50 (.) dann hat eine Frau keinen Zyklus mehr und kann nicht
309 mehr schwanger werden (5) ein Mann (.) kann (.) normalerweise (.) auch wenn er
310 noch 70 ist könnte er Vater werden (.) weil das Sperma auch dann wenn es noch gut
311 ist (.) funktio- aso noch ähm (.) funktioniert also
312 mS2 L (unverständlich)
313 LP Ah das gibt's aber
314 Frauen können mit 80 keine Mutter mehr werden
315 Ws2 (hustet)
316 mS1 Digga (unverständlich)
317 tue dHand vors Mul wennd am Huest bisch man
318 wS2 Okay (unverständlich)
319 LP (8) Sonst
320 noch was
321 mS1 (unverständlich)

322 LP Wie (2) wollt ihr noch äh (.) mehr drüber wissen
323 mS1 Jungs
324 mir müssten eigentlich scho viel meh wüsse darüber (.) lueg **mir wüsstet fast gar nix**
325 **vo dem** (11) (unverständlich) Jungs
326 mS3 (3) (unverständlich)
327 LP (4) Also ich beende Mal
328 offiziell das Interview (2) ich danke euch (.) dass ihr mitgemacht habt (.) dass ihr (.)
329 versucht habt oder das der- ja (.) das was ihr wisst geteilt habt mit mir (.) und wir
330 können auch so noch kurz darüber sprechen

Anhang 5: Das Forschungstagebuch

Nach Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 25, 26 & 28) gilt das (Forschungs-)Tagebuch als eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrpersonen. Es begleitet Entwicklungs- und Forschungsprozesse und dient unter anderem dem Festhalten von Gedanken, Beobachtungen und Plänen. Da die Niederschriften persönlich sind, handelt es sich bei einem Tagebuch um ein privates Dokument.

Als Begleitung diese Masterarbeit wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess mit dem Schreiben des Tagebuchs begonnen. Deshalb beziehen sich die ersten Gedanken und Beobachtungen auf wenige weiter zurückliegende ausgewählte Erinnerungen.

Neben der Begleitung des Arbeitsprozesses verfolgt das Schreiben hier kein konkretes Ziel.

St.Gallen, Frühling 2022

Lange Zeit war ich verunsichert, worüber ich meine Masterarbeit schreiben sollte. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, ein Thema zu wählen, das mich interessiert und motiviert und in dem ich eine gewisse Sinnhaftigkeit erkenne.

Die zündende Idee kam mir plötzlich im Café «Trüffelschnüffler» in St.Gallen, als mir dessen Besitzerin von einem Bilderbuch über den Menstruationszyklus für Kinder erzählte. Sofort war ich begeistert und wusste, dass ich das Buch «Mondtage» kennenlernen und mit meiner Masterarbeit verknüpfen wollte. Ich hatte das Kernthema für meine Masterarbeit gefunden: Den Menstruationszyklus.

Kurz darauf erkannte ich, wie ich das alltagsnahe Thema mit meiner Praxis, dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, verbinden kann und mit einem kurzen Umweg fand ich die passende Begleitdozentin für meine Arbeitsidee.

Als nächstes kontaktierte ich die Buchautorinnen und sollte mich kurz darauf mit einer von ihnen treffen.

Zürich, Sommer 2022

Angela war mir von Anfang an sympathisch. Offen hat sie mir den Entwurf ihres Bilderbuches gezeigt, das wenige Monate später veröffentlicht werden und erhältlich sein sollte. Obwohl ich von der Idee begeistert war, haben mich die Skizzen für mein eigenes Vorhaben nicht überzeugt und meine erste Motivation flachte ab. Ich ahnte, dass ich für meine Entwicklungsarbeit ein anderes Produkt nutzen oder entwickeln müsste. Erneut stand ich vor dem verunsichernden Gefühl, planlos zu sein.

St.Gallen, Sommer 2022

Auch ohne konkrete Produktidee stand durch die Absprache mit meiner Begleitdozentin schnell fest, dass ich eine Entwicklungsarbeit erstellen würde.

Einen unbekanntem Weg einzuschlagen, ohne das konkrete Ziel zu kennen, fällt mir schwer.

Deutschland, November 2022

Auf dem Rückweg von einem mehrtägigen Yoga-Meditations-Seminar im Schweigen hat mir eine ältere Kursteilnehmerin beim Austausch über das Thema meiner Masterarbeit aus ihrer Jugend erzählt.

Nach einem Vorfall, bei dem sie ungewollt den Penis eines älteren Mannes gesehen hatte, blieb ihre Menstruation während circa sechs Monaten aus. Da damals keine oder nur eine beschränkte Aufklärung stattfand, war sie sogar besorgt, schwanger zu sein (ohne Geschlechtsverkehr gehabt zu haben).

Das Gespräch hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig Sexualaufklärung ist und welchen Einfluss Lebenserfahrungen auf den Menstruationszyklus haben können.

Das war einer der Momente, in denen ich die Relevanz des Themas meiner Masterarbeit gespürt habe und die Motivation und den Willen, daran weiterzuarbeiten.

Rorschach, März 2023

Auf die Frage nach Literaturempfehlung hat mein Frauenarzt mir unter anderem gesagt, dass die Erfahrungen mit dem Einfluss des Menstruationszyklus auf das Alltagsleben oft von Frau zu Frau weitergegeben wird und noch wenig erforscht ist.

St.Gallen, Frühling 2023

Eine meiner Schülerinnen, die 16 Jahre alt ist, hatte in einer Situation in der Schule Mühe mit der Kritik meines Stellenpartners. Seine Rückmeldung hat sie emotional sehr aufgewühlt und sie musste deshalb mehrmals weinen.

Ich habe meine Schülerin in der Situation begleitet. In der Selbstreflexion hat sie mir von sich aus mitgeteilt, dass sie kurz vor ihrer Menstruation stehe und sie vielleicht deshalb so emotional auf das Feedback reagieren würde. Sie hat mir gesagt, dass ihr aufgefallen ist, dass sie in den Tagen vor ihrer Periode schneller weint und sich leichter aufgewühlt fühlt.

Ich war sehr positiv über diese genaue Selbstreflexion meiner Schülerin überrascht und habe dadurch erfahren, dass sie ein gewisses Bewusstsein für die inneren Veränderungen im Zusammenhang mit ihrem Menstruationszyklus zu haben scheint.

Am Wochenende darauf hat mir meine Schülerin von sich aus eine Nachricht geschickt und darin bestätigt, dass sie nun tatsächlich menstruiert und es ihr wieder besser geht.

...

St.Gallen, Frühling 2023

Die Erzählung meiner Praktikantin im Zusammenhang mit der Menstruation einer anderen Schülerin von mir, hat mich ebenfalls positiv überrascht.

Die Schülerin ist 14 Jahre alt und im Alltag auf eine 1:1-Begleitung angewiesen. Sie kann ihre Bedürfnisse kaum äussern und trägt Windeln.

Seit circa einem Jahr hat die Schülerin einen Menstruationszyklus.

Als sie wieder einmal ihre Periode hatte, die sehr regelmässig zu sein scheint (ich schreibe sie auf, um zu beobachten, ob der Zyklus einen Einfluss auf ihr Befinden und ihr Verhalten hat, da sie sich selbst diesbezüglich nicht mitteilen kann), hat mir meine Praktikantin erzählt, dass sie immer wieder auf ihren Kopf und Bauch gezeit und «aua» gesagt hat. Auch wirkt sie während ihrer Periode immer sehr zurückgezogen und müde. Während sie normalerweise kaum allein sein kann und nur selten zur Ruhe kommt, schläft sie, wenn sie menstruiert, während den Pausen oft allein im Raum ein.

Auch bei ihr scheint der Menstruationszyklus einen Einfluss auf ihr Befinden und Verhalten zu haben.

St.Gallen, Frühling 2023

Ich beobachte, dass ich meine Schülerinnen direkt frage, ob sie ihre Menstruation haben, wenn sie müde und zurückgezogen wirken oder mir von körperlichen Symptomen wie Bauch- oder Kopfschmerzen berichten. Inzwischen erzählen sie mir auch von selbst, wenn sie menstruieren, und ich ermutige sie immer wieder, mir mitzuteilen, wenn sie etwas brauchen. Manchmal machen sie sich einen Tee, bekommen eine Wärmflasche von mir oder dürfen zwischendurch Pausen machen und sich zurückziehen und hinlegen.

Ich selbst sehne mich oft auch nach Rückzug vor oder teilweise während meiner Periode. Im Gegensatz zum Umgang mit anderen Menstruierenden kritisiere ich mich selbst oft aber für diese Gefühle und Bedürfnisse und tue mir nur dann Gutes, wenn ich mich so unwohl fühle, dass ich nicht mehr funktioniere.

St.Gallen, Frühling 2023

Im Yogakurs, den ich an der Schule gebe, nehmen fünf Schülerinnen und ein Schüler teil. Eine Schülerin hat mich einmal gefragt, ob ich «meine Tage» habe, als ich meinte, dass ich Bauchschmerzen hätte. Daraufhin meinte der Schüler: «Wäh, das will ich nicht wissen.»

St.Gallen, Frühling 2023

Mit meinem Partner habe ich als Probe das Spiel «OH WOMAN» gespielt. Es soll dazu führen, mehr über den Menstruationszyklus zu erfahren und darüber zu sprechen. Ich habe es gekauft, weil ich dachte, dass ich es für meine Masterarbeit nutzen und mit meinen Schüler*innen spielen kann. Leider hat es sich aber als eher komplex und langweilig herausgestellt. Man muss insbesondere eine gute Lesekompetenz haben. Ich sehe zurzeit keine Möglichkeit, es für Jugendliche im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung anzupassen.

Super fand ich hingegen den Podcast «So ist es, die Periode zu haben» von «SRF Kids Reporter:in» unter <https://www.srf.ch/kids/podcasts/podcast-srf-kids-reporter-in-so-ist-es-die-periode-zu-haben>.

Ich kann mir gut vorstellen, Ausschnitte daraus mit den Jugendlichen anzuhören und über Inhalte daraus zu diskutieren und diese weiterzuentwickeln.

St.Gallen, 22. Juni 2023

Ich teile seit langem meinen Mitmenschen mit, wenn ich mich aufgrund meines Menstruationszyklus unwohl fühle. Ich erinnere mich an einen Freund, dem das sehr unangenehm war und der mir damals rückgemeldet hat, dass er nicht wissen möchte, wenn ich menstruiere, da es ihn «nichts angehe».

St.Gallen, 22. Juni 2023

...Den Kommentar, dass es sie nichts angeht und sie nichts darüber wissen wollen, habe ich schon von vielen Männern gehört. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Männer, die fast besser darüber Bescheid wissen, wann meine nächste Periode ansteht, als ich. Mein Stellenpartner meinte beispielsweise, dass ich kurz davor anders rieche.

Ich fühle mich stets sehr akzeptiert, wenn ich mit anderen Menschen und insbesondere mit Männern offen über meinen Menstruationszyklus sprechen kann, da er mir nach all den Jahren immer noch oft Leid bringt.

...

St.Gallen, 27. Juni 2023

Der heutige Arbeitstag war von mehreren Ereignissen geprägt und hat mich, wohl auch aufgrund meiner erhöhten Sensitivität im Zusammenhang mit meiner bevorstehenden Menstruation, stark herausgefordert. Ein Ereignis steht in Verbindung zum Menstruationszyklus:

Eine meiner Schülerinnen, welche aufgrund ihrer ausgeprägten geistigen Behinderung im Zusammenhang mit Autismus und Traumata sehr eingeschränkt und auf eine 1:1-Begleitung angewiesen ist, hatte ihre Menstruation. Sie wirkte an diesem Tag «wehleidiger», ruhiger und «in-sich-gekehrter» als sonst und schien starke Schmerzen zu haben, da sie sich immer wieder am Unterleib berührt hat und ungewohnte Bewegungen (Körperstreckungen) gemacht hat. Aufgrund einer Ausnahmesituation habe ich sie selbst am Mittag mit dem Stadtbus nach Hause begleitet. Beim Warten an der Haltestelle wollte sie nicht ruhig stehen und hat mich wiederholt weggezogen, bis ich sie auf einen Stuhl gesetzt habe. Dort hat sie sich immer wieder hin und her bewegt, gestreckt, am Bauch gehalten und mir zwischendurch in die Haut gekniffen und an den Haaren gezogen. Im Bus sass sie in sich gekümmert ruhig da, bis sie plötzlich anfang zu spucken, was sie auch in anderen Alltagssituationen teilweise macht. Plötzlich hat sie sich jedoch erbrochen. Ich habe das noch nie erlebt bei ihr und vermute, dass es im Zusammenhang mit ihrer Menstruation stand. Zuhause hat sie sich direkt von selbst in ihr Bett gelegt.

St.Gallen, 30. Juni 2023

Heute habe ich das erste Gruppeninterview zum Thema Menstruationszyklus mit Schüler*innen von meinem Yoga-Verlängerungskurs durchgeführt. Die Gruppe setzt sich aus fünf Schülerinnen und einem Schüler im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zusammen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Schüler*innen in eine «ernsthaftere» Stimmung gebracht habe. Am Anfang des Interviews waren sie besonders zurückhaltend und haben auf mich schüchtern gewirkt. Teilweise, insbesondere der Schüler, haben sie geäußert, dass ihnen das Thema unangenehm ist. Ich selbst fand es schwer, meinen Redeanteil gering und ihren hochzuhalten. Auch habe ich die mündlichen Aussagen oft paraphrasiert und ihre Körpermimik verbalisiert, damit diese in der Aufnahme «festgehalten» werden. Dabei habe ich mich gefragt, ob ich ihnen eine Antwort «aufzwingen».

Mir schien zusammengefasst, dass der Austausch über den Menstruationszyklus sehr persönlich war und mir kam deshalb die Frage in den Sinn, wie sehr eine Öffnung des Themas (in der Schule) überhaupt sinnvoll ist oder gewährleistet werden kann, ohne die Privatsphäre einzelner Personen zu überschreiten...

(Die Fortsetzung des Tagebucheintrags folgt auf der nächsten

(Fortsetzung der vorherigen Seite...)

Liegt es daran, dass in unserer Gesellschaft über den Menstruationszyklus allgemein eher wenig (offen) gesprochen wird? Ist das Wissen darüber zu gering oder ist es tatsächlich ein intimes Thema, dessen Privatsphäre respektiert werden soll?

Während einer (Aufnahme-)Pause habe ich meinen Schüler gefragt, weshalb ihm das Thema so unangenehm ist. Er meinte, dass es ihn als Jungen nicht betrifft. Ich konnte ihn einerseits gut verstehen und habe mich gleichzeitig gefragt, ob das wirklich so ist.

Zuhause habe ich diesbezüglich meinen Partner nach seiner Meinung als Mann gefragt. Er findet, dass der Menstruationszyklus, zumindest meiner als der seiner Partnerin, ihn auch beeinflusst und ihn deshalb etwas angeht.

Nach dem Interview fand ich es interessant, dass die Schülerinnen erzählt haben, dass oder wann sie ihre Menstruation haben. Eine Schülerin hat mich gefragt, ob ich meine Periode regelmässig jeden Monat habe. Sie hat ergänzt, dass sie ihre jeden Monat hat.

Spannend war auch zu hören, woher die Schülerinnen ihr Wissen haben und dass einige von ihnen eine App nutzen und dadurch etwas über die Einflüsse des Zyklus wissen.

(Die Fortsetzung des Tagebucheintrags folgt auf der nächsten Seite...)

(Fortsetzung der vorherigen Seite...)

Zusammengefasst habe ich festgestellt, dass es eine Weile gedauert hat, bis die Schüler*innen offener über das Thema gesprochen haben, dass sie die Aufnahmesituation beeinflusst hat und dass sie danach offener waren.

Auch ist mir aufgefallen, dass im Zentrum des Themas die Menstruation stand und weniger der Zyklus an sich, obwohl die Schüler*innen eine Veränderung im Verlauf feststellen, insbesondere vor und während der Menstruationsphase.

Alle haben einheitlich geäußert, dass sie es wichtig finden, das Thema in der Schule zu erlernen.

Nun bin ich auf die zweite Interviewgruppe gespannt.

Ich bin neugierig, ob die drei Schüler*innen, welche bereits an diesem Interview teilgenommen haben, ihre Aussagen nun aufgrund der Wiederholung oder der neuen Zusammensetzung ändern.

Ich werde selbst beim zweiten Interview versuchen meinen Redeanteil zu minimieren und mir zu erlauben, von den Leitfragen abzuweichen (was ich bereits während diesem Interviews gemacht habe).

Grundsätzlich war ich nach diesem Interview sehr beschwingt und habe mich den Schüler*innen näher gefühlt. Das schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn eine Schülerin wollte mich anschliessend umarmen und der Schüler hat mir erzählt, dass es ihm momentan nicht gut geht und er sich auch eine Umarmung wünscht.

St.Gallen, 06. Juli 2023

In dieser und der letzten Arbeitswoche ist mir aufgefallen, wie offen ich mich mit meiner 34-jährigen Praktikantin über den Menstruationszyklus und insbesondere über die Menstruation unterhalte. Dabei bemerke ich, dass sie durch mein offenes und direktes Ansprechen ebenso offen reagiert. Mir scheint, dass der Austausch über diese einzigartige und persönliche Erfahrung uns (Frauen) verbindet/verbinden kann, obwohl wir sie unterschiedlich erleben. Meine Praktikantin hat mir beispielsweise erzählt, dass sie während ihrer Menstruation viel Blut verliert und deshalb oft während ihrer Menstruation lange Oberteile trägt, um Blutflecken, die entstehen könnten, verdecken zu können. Auch muss sie aufgrund des hohen Blutverlustes stets Eisen einnehmen. Als sie noch in Eritrea gelebt und beim Militär gearbeitet hat, haben die Frauen regelmässig eine Packung Binden erhalten. Sie war die einzige, der die Packung nicht gereicht hat. Das war ihr immer unangenehm aber zum Glück haben ihr die anderen Frauen ihre übrigen Binden gegeben. Sie geht bis heute davon aus, dass der hohe Blutverlust «nicht normal» ist und «bei ihr etwas nicht stimmt». Mir selbst ist während der Arbeit nie aufgefallen, dass sie sich anders kleidet oder verhält (z.B. öfter die Toilette aufsucht), wenn sie menstruiert. Allgemein bemerke ich keine zyklusbedingte Verhaltensveränderung bei ihr. Als ich ihr jedoch von meinen Menstruationsschmerzen berichtet habe, wollte sie mich bei der Arbeit direkt (noch mehr) entlasten.

St.Gallen, 07. Juli 2023

Das zweite Gruppeninterview habe ich herausfordernder als das erste empfunden. Die Befragten haben sich weniger geäußert als in der ersten Gruppe. Ich vermute, dass das daran lag, dass in dieser Gruppe das männliche Geschlecht dominiert hat. Dafür habe ich mich aus subjektiver Sicht mehr zurückhalten können, was jedoch zu längeren Schweigephasen geführt hat. Diese haben mir wiederum den Impuls gegeben, selbst mehr zu sagen.

Während des Interviews fiel mir besonders ein Schüler auf, dem das Thema sehr unangenehm zu sein schien. Ich habe ihn mehrmals darauf angesprochen und er hat mir sein Unwohlsein bestätigt. Den Grund dafür konnte/wollte er mir aber nicht nennen. Das fand ich sehr schade, da ich ihn wirklich verstehen wollte.

Ein anderer Schüler hat von sich aus nie etwas gesagt. Ihm schien das Thema unbekannt zu sein.

Der Schüler, der bereits beim ersten Gruppeninterview beteiligt war, wirkte hier nun ruhiger.

Ein weiterer Schüler hat sich für das Thema interessiert und wollte den Menstruationszyklus im Anschluss verstehen. Deshalb habe ich ihn mithilfe der Bücher erklärt und mit den Jahreszeiten verglichen. Dabei habe ich einmal mehr bemerkt, wie komplex das Thema ist und wie schwierig für mich, es verständlich und doch genügend informativ zu vermitteln.

St.Gallen, 11. Juli 2023

Wie wäre es mit einer Geschichte (als Rollenspiel, Bilderbuch, Video o.ä.) über den Menstruationszyklus mit dem Titel „Der Menstruationszirkus“ oder „Der Monatszirkus“? Die Idee spielt humorvoll auf die Komplexität des Themas an und beinhaltet gleichzeitig die Wortbedeutung des Kreises. Ausserdem könnten die unterschiedlichen Faktoren personifiziert und dadurch vereinfacht dargestellt werden.

...

St.Gallen, 20. Juli 2023

Während der Transkription der beiden Gruppeninterviews habe ich mich wiederholt gefragt, was ich hätte anders machen können, um mehr von den Schüler*innen zu erfahren. Ich frage mich, ob es an mir, meiner Rolle und/oder meinen Fragen lag, dass die Jugendlichen eher zurückhaltend waren oder ob das mit ihnen, dem Thema oder dem fehlenden Wissen zusammenhängt. Ich habe während der Interviews und beim Anhören davon die Anpassung/Unsicherheit wahrgenommen.

(Die Fortsetzung des Tagebucheintrags folgt auf der

(Fortsetzung der vorherigen Seite...)

Der Menstruationszyklus wurde dabei nicht erwähnt und war auch kaum in den ausgelegten Büchern Thema. Mir ist bewusst geworden, wie gross der Bereich der Sexualpädagogik ist. Deshalb kann ich verstehen, weshalb in einem so kurzen Vortrag der Menstruationszyklus keinen Platz findet. Trotzdem hat mir das gezeigt, wie wichtig es ist, an diesem Thema dranzubleiben und sich damit auseinanderzusetzen.

Später habe ich mit einem Kollegen über das Thema meiner Masterarbeit gesprochen, worauf er schallend gelacht hat. Auf meine Frage, weshalb er lache, hat er keine klare Antwort gegeben. Ich habe seine Reaktion nicht verstanden und habe sie als Abwertung des Themas interpretiert. Für mich war es eine Bestätigung, dass in der Gesellschaft zu wenig darüber gesprochen wird und dass das Wissen darüber gering ist. Seine Stellenpartnerin hat hingegen Interesse an meiner Arbeit gezeigt. Als ich beiden mitgeteilt habe, dass der Menstruationszyklus das Wohlbefinden von menstruierenden Menschen mehr beeinflusst als andere Zyklen, wirkte er überrascht, während sie dem sofort zugestimmt hat.

Wenn ich mich daran erinnere, möchte ich den Kollegen nochmal auf sein Lachen ansprechen, um es zu verstehen.

St.Gallen, 23. Oktober 2023

Es ist eine Weile vergangen, seit ich das letzte Mal einen Eintrag in das Forschungstagebuch geschrieben habe. Der Grund dafür liegt einerseits darin, dass ich keine Themen hatte, über die ich hier schreiben wollte und andererseits, dass mein Fokus auf der Fertigstellung der Masterarbeit lag.

Nun bin ich damit fast am Ende angelangt. Ich bin dankbar dafür, denn ich merke, dass ich eine Pause brauche und meine Zeit auch wieder für andere Dinge nutzen möchte. Andererseits bin ich überrascht, wie sich die Seiten doch gefüllt haben und noch viele weitere erstellt werden könnten. Die Auseinandersetzung mit dem Thema rund um den Menstruationszyklus kann aus so vielen unterschiedlichen Bereichen beleuchtet werden und das erstellte Produkt kann in der Praxis erarbeitet und anschliessend evaluiert sowie teilweise erweitert werden.

Ich hoffe, dass ich zukünftig dazu komme oder andere Menschen meine Arbeit fortsetzen werden.

(Die Fortsetzung des Tagebucheintrags folgt auf der nächsten Seite...)

(Fortsetzung der vorherigen Seite...)

Ich habe viel gelernt während der Erstellung dieser Arbeit. Nicht nur theoretisch und fachlich, sondern auch lebenspraktische Aspekte für mich. Dazu gehört beispielsweise die Ausrichtung auf ein Ziel, das wiederholte Dranbleiben, die Aufrechterhaltung der Motivation, die Einteilung meiner Kapazität und die Auswirkungen meines Menstruationszyklus auf mein Befinden, mein Verhalten und meine Leistungsfähigkeit und der Umgang damit.

Ich bin gespannt, was die Forschung in den nächsten Jahren noch über den Menstruationszyklus entdecken wird, und ich möchte selbst gerne einmal mein Menstruationsblut über das Start-Up «theblood» (<https://www.theblood.io/>) untersuchen lassen.

Auch ist es mir wichtig, weiterhin offen über das Thema zu sprechen, damit ich meinen persönlichen Beitrag dazu leiste, dass das in unserer Gesellschaft irgendwann normal ist.

Nun freue ich mich, meine Masterarbeit bald in meinen Händen zu halten und ich bin gespannt auf das Feedback, dass ich dazu erhalten werden.